

ISSN 2226-0773

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ
INTERNATIONAL ALMANAC

ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
HUMANITY SPACE

Том 5, No 2
Volume 5, No 2

МОСКВА-ЯВНЕ
MOSCOW-YAVNE

MOSCOW-YAVNE

Том 5, No 2 Volume 5, No 2

2016

<http://www.humanityspace.com>

<http://www.humanityspace.net>

<http://www.humanityspace.ru>

<http://www.гуманитарноепространство.рф>

ISSN 2226-0773

9 772226 077005

ISSN 2226-0773

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ
INTERNATIONAL ALMANAC**

**ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
HUMANITY SPACE**

**Том 5, No 2
Volume 5, No 2**

**БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES
ЭНТОМОЛОГИЯ / ENTOMOLOGY**

**МОСКВА-ЯВНЕ
MOSCOW-YAVNE
2016**

Гуманитарное пространство. *Международный альманах* ТОМ 5, No 2, 2016

Humanity space. *International almanac* VOLUME 5, No 2, 2016

Главный редактор / Chief Editor: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**

Дизайн обложки / Cover Design: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**

E-mail: **humanityspace@gmail.com**

Научный редактор / Scientific Editor: **В.П. Подвойский / V.P. Podvoysky**

E-mail: **9036167488@mail.ru**

Литературный редактор / Literary Editor: **О.В. Стукалова / O.V. Stukalova**

E-mail: **chif599@gmail.com**

Веб-сайт / Website: **<http://www.humanityspace.com>**

<http://www.humanityspace.net>

<http://www.humanityspace.ru>

<http://www.гуманитарноепространство.рф>

Издательство / Publishers:

Высшая Школа Консалтинга / Higher School Consulting

Россия, Москва, Товарищенский пер., 19, оф. 19

Tovarishchensky side street, 19, office 19, Moscow, Russia

Напечатано / Printed by:

АЕГ Групп Дизайн и Печать / AEG Group Design & Printing

123056, Москва, Грузинский Вал, 11

Gruzinsky Val, 11, Moscow 123056 Russia

Официальный представитель / Official representative:

1. Чеховский механико-технологический техникум молочной промышленности

142322, Московская обл., Чеховский район, п. Новый Быт, ул. Новая, д. 4

Chekhov Mechanics and Technology College Dairy Industry

Novaya str., 4, Novyy Byt, Chekhov distr., Moscow reg., 142322, Russian

2. Музыкальный обозреватель, бул. Дуани, 35-11, Явне, Израиль, 81 551

Musical reviewer, sd. Duani, 35-11, Yavne, Israel, 81 551

Дата выпуска / Date of issue: **23.05.2016**

Реестр / Register: **ISSN 2226-0773**

© Гуманитарное пространство. *Международный альманах* //

Humanity space. *International almanac*

составление, редактирование

compiling, editing

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ EDITORIAL BOARD

Алексеева Лариса Леонидовна / Alexeeva Larisa Leonidovna

доктор педагогических наук, профессор [Dr.Sc. (Pedagogy), Professor]

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Институт художественного образования и культурологии Российской Академии
Образования»

Federal State Budget Research Institution «Institute of Art Education and Cultural
Studies of the Russian Academy of Education»

Баршевскис Арвидс / Barševskis Arvids [Латвия / Latvia]

доктор биологических наук, профессор (Dr.Sc. (Biology), Professor)

академик Латвийской академии наук (Academician of Latvian Academy of Science)

Даугавпилский университет

Daugavpils University

Блох Олег Аркадьевич / Blokh Oleg Arkadevich

доктор педагогических наук, профессор [Dr.Sc. (Pedagogy), Professor]

член Союза писателей РФ [member of the Union of Writers of the Russian Federation]

Вице-президент Международной академии информатизации

(отделение "Музыка") [Vice-president of the International Academy of Informatization
(Department "Music")]

Московский государственный институт культуры

Moscow State University of Culture

Борч Анна / Borch Anna [Польша / Poland]

доктор искусствоведения [Dr.Sc. (Art history)]

Университет природопользования во Вроцлаве

Институт ландшафтной архитектуры

Institute of Landscape Architecture

University of Nature in Wrocław

Данилевский Михаил Леонтьевич / Danilevsky Mikhail Leont`evitch

кандидат биологических наук [Ph.D. (Biology)]

Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РАН

A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences

Дуккон Агнеш / Dukkon Ágnes [Венгрия / Hungary]

доктор филологических наук, профессор [Dr.Sc. (Phylology), Professor]

Будапештского Университета им. Лоранда Этвеша (ELTE)

Венгерская Академия Наук (по венгерской литературе ренессанса и барокко)

Budapest University named after Eötvös Loránd (ELTE)

Hungarian Academy of Sciences (in Hungarian literature, Renaissance and Baroque)

Жарков Анатолий Дмитриевич / Zharkov Anatoliy Dmitrievich

доктор педагогических наук, профессор [Dr.Sc. (Pedagogy), Professor]

заслуженный работник культуры Российской Федерации [Honored Worker of
Culture of the Russian Federation]

академик Российской академии естественных наук [Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences]

академик Российской академии педагогических и социальных наук [Academician of
Russian Academy Pedagogical and Social Sciences]

академик Международной академии информатизации [Academician of the International Academy of Informatization]

Московский государственный институт культуры

Moscow State University of Culture

Кшицова Дануше / Kshitsova Danushe

[Чешская республика: Брно / Czech Republic: Brno]

доктор философских наук, профессор [Dr.Sc. (Phylology), Professor]

Университет им. Масарика и Института славистики

Masaryk University and Institute of Slavic Studies

Ласкин Александр Анатольевич / Laskin Alexandr Anatolevich

доктор педагогических наук, профессор [Dr.Sc. (Pedagogy), Professor]

Международная академия образования

International Academy of Education

Манн Юрий Владимирович / Mann Yuriy Vladimirovich

доктор филологических наук, заслуженный профессор РГГУ [Dr.Sc. (Philology), Professor Emeritus]

академик Российской академии естественных наук [Academician of the Russian Academy of Natural Sciences]

Российский государственный гуманитарный университет

Российская Академия Естественных Наук

Russian State University for the Humanities

Russian Academy of Natural Sciences

Оленев Святослав Михайлович / Olenev Svyatoslav Mikhaylovich

доктор философских наук, профессор [Dr.Sc. (Philosophy), Professor]

Московская государственная академия хореографии

Moscow State Academy of Choreography

Пирязева Елена Николаевна / Piryazeva Elena Nikolaevna

кандидат искусствоведения [Ph.D. (Art history)]

Детская Музыкальная Школа имени В.Я. Шебалина

Children's Music School named V.Ya. Shebalina

Подвойский Василий Петрович / Podvoysky Vasily Petrovich

доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор

[Dr.Sc.(Pedagogy), Ph.D.(Psychology), Professor]

Московский Педагогический Государственный Университет

Moscow State Pedagogical University

Поль Дмитрий Владимирович / Pol` Dmitriy Vladimirovich

доктор филологических наук, профессор [Dr.Sc.(Philology), Professor]

Московский Педагогический Государственный Университет

Moscow State Pedagogical University

Полюдова Елена Николаевна / Polyudova Elena Nikolayevna

[США: Калифорния / USA: California]

кандидат педагогических наук [Ph.D. (Pedagogy)]

Окружная библиотека Санта Клара

Santa Clara County Library

Сёке Каталин / Szoke Katalin [Венгрия / Hungary]

кандидат филологических наук, доцент [Ph.D. (Philology), assistant professor]

Института Славистики Сегедского университета

Institute of Slavic Studies of the University of Szeged

Стукалова Ольга Вадимовна / Stukalova Olga Vadimovna

доктор педагогических наук, доцент [Ph.D. (Pedagogy), assistant professor]

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Институт художественного образования и культурологии» Российской Академии
Образования

Federal State Budget Research Institution of the Russian Academy of Education

«Institute of Art Education and Culture»

Темиров Таймураз Владимирович / Temirov Taymuraz Vladimirovich

доктор психологических наук, профессор [Dr.Sc.(Psychology), Professor]

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Московской области «Чеховский механико-технологический техникум
молочной промышленности»

State educational institution of secondary vocational education in the Moscow Region

“Chekhov Mechanics and Technology College Dairy Industry”

Табачникова Ольга Марковна / Tabachnikova Olga Markovna

[Великобритания: Бат / United Kingdom: Bath]

кандидат физико-математических наук, кандидат филологических наук

[Ph.D. (Physico-Mathematical), Ph.D. (Philology)]

Университет г. Бат, Великобритания

University of Bath, United Kingdom

Щербакова Анна Иосифовна / Shcherbakov Anna Iosifovna

доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор [Dr.Sc.(Pedagogy),

Ph.D.(Culturology), Professor]

Российский Государственный Социальный Университет

действующей член Международной академии наук педагогического образования

Russian State Social University

member of the International Academy of Science Teacher Education

Two new and poorly known species of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Philippines

A. Barševskis

Daugavpils University
Institute of Life Sciences and Technology
Coleopterological Research Center
Vienības str. 13, Daugavpils LV-5401 Latvia
e-mail: arvids.barsevskis@du.lv

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, *Callimetopus*, fauna, new species, taxonomy, Philippines.

Abstract: Two new species of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae) are described and illustrated: *C. antonkozlovi* sp. n. (Philippines: Leyte, Luzon, Mindanao and Samar islands) and *C. juliae* sp. n. (Philippines, Luzon). New records for *C. variolosus* (Schultze, 1920) and *C. albatrus* (Newman, 1842) are given. The genus now includes 39 described species, which are distributed in the Philippine archipelago, Moluccan archipelago, Indonesia and Malaysia.

INTRODUCTION

In recent years, the long-horned beetle (Coleoptera: Cerambycidae) fauna of the Philippine archipelago has been intensively investigated. Over the last four years a lot of taxonomic papers with descriptions of new species or new records from the Philippines are published (Barševskis 2013, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e; Barševskis, Jaeger 2014; dela Cruz, Adorada 2012; Miroschnikov 2015; Vives 2012a, 2012b, 2013, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b). Recently, nine new species of *Callimetopus* were described (Barševskis et al. 2016).

In last year author published three articles (Barševskis 2015c, 2015d, 2015e) on the genus *Callimetopus* and described five new endemic species from the Philippine archipelago, of which four species are found on the Luzon Island and one on the Mindanao Island.

In the present study two new species of *Callimetopus* are described and illustrated, one of which is closely related to *C. variolosus* (Schultze, 1920), and other is very similar with

A. Barševskis

C. albatus (Newman, 1842) from Luzon island. Besides that, new faunistic data for *C. variolosus* and *C. albatus* are presented and type material for both species are studied. The genus *Callimetopus* now includes 39 described species.

MATERIAL AND METHODS

The material from the following collections has been examined:

AKC - Anton Kozlov private beetles collection (Moscow, Russia);

DUBC - Daugavpils University, Institute of Life Sciences and Technology, Coleopterological Research Centre (Ilgas, Daugavpils Distr., Latvia);

BMNH - The Natural History Museum (London, UK);

SMTD - Senckenberg Natural History Collections Dresden, Museum of Zoology (Dresden, Germany).

The type specimens of new described species are deposited in DUBC. All specimens have been collected in the Philippines by local collectors.

The laboratory research and measurements have been performed using *Nikon AZ100*, *Nikon SMZ745T* and *Zeiss Stereo Lumar V12* digital stereomicroscopes, NIS-Elements 6D software, and *Canon 60D* and *Canon 1 Ds Mark II* cameras.

The maps of the Philippine archipelago have been drawn using the software *ArcGis 10* and *Bing Map Areal* (Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, svvisstopo, and the GIS User Community; Image courtesy of NASA Earthstar Geographics SIO © 2016 Microsoft Corporation).

RESULTS

Callimetopus antonkozlovi sp. n.

Fig. 1A, E, G

Type material. Holotype, male: Philippines: Leyte Isl., Ormoc env., 04.2011, local collector leg. (DUBC).

Paratypes: 12 males, 4 females: Philippines: Leyte Isl., Libagon, 02.2014 (1, local collector leg.), Sogod, 02.2015 (3, local collector leg.); Luzon Isl., Nueva Vizcaya, Belance, 08.2014 (2, local collector leg.); Mindanao Isl., Surigao del Sur, Tandag, 06.2012 (1); Samar

A. Barševskis

Isl., Hinabangan, 03.2010 (6, local collector leg.), 01.2015 (2, local collector leg.). Fifteen paratypes deposited in DUBC, one in AKC.

General distribution: Philippines: Leyte, Luzon, Mindanao and Samar islands (Fig. 2A).

Description. Body black, with light luster and small sparse spots of dense brown pubescence. Body length: 23.0-30.0 mm, maximal width: 7.2-10.0 mm.

Head flattened, rectangular, with slightly convex eyes and slightly extended cheeks. Head between eyes and antennal bases with longitudinal keel, surface along keel with sparse punctation and brown pubescence, interrupted by smooth black spots without pubescence. Cheeks with dense brown pubescence, between which with sparse black punctures. Clypeus transverse, brown, shiny, with very fine longitudinal crinckles. Labrum heart-shaped, black or dark - brown, shiny, with long pale pubescence. Labrum significantly longer than clypeus. Mandibles massive, sharp, long, with dense, crinkle-shaped punctures and sparse pubescence on basal part. First antennomere black, thickened, with dense pale tomentum and with several small dark spots and coarse punctures; second antennomere short, dark, covered with fine pale pubescence; 3rd antennomere black, longer than 4th antennomere, with light pubescence; 4th - 6th and inner side of basal part of 7th antennomeres with dense white pubescence and several dark long setae; remaining antennomeres black, without white pubescence.

Pronotum almost cylindrical, wider than long, expanded laterally before middle, black, with acute basal angles, sparse punctation, fine microsculpture and with spots of brown pubescence. Frontal part of dorsal disc of pronotum without pubescence, smooth, with brown pubescence and sparse, small dark spots in lateral part. Anterior ventrolateral pair of spine robust, blunt, visible. *Pars stridens* bilobate, with wide rounded apex and very fine transverse, reticulate microsculpture and with several sparse punctures. Scutellum small, rounded apically, with dense brown pubescence.

Elytra black and glossy, covered with a lot spots of brown pubescence and two transverse, irregular bands of white or grey pubescence. Basis of elytra concaved at shoulders, with very sparse pubescence. Apical part of elytra rounded, without sharp projections, with several long dark hairs.

A. Barševskis

Bottom side of body covered with dense brown tomentum and small dark spots. Legs black, with dense brown and dark tomentum and sparse dark small spots. Tarsomeres black, covered by pale and dark tomentum.

Male. Aedeagus evenly curved, somewhat thick. Lamella with sharp, upwards oriented apex (Fig 1G).

Differential diagnosis. In general appearance of the body, the new species is similar to *C.*

variolosus (Schultze, 1920) (Fig. 1B, F, H), but differs from this species by some differences in coloration and shape of the aedeagus.. The body surface of *C. antonkozlovi* sp. n. covered with a lot spots of brown pubescence, while the surface of *C. variolosus* covered by white pubescence and with irregular spots of yellow - brown pubescence between it. Antennomeres 4th-6th and basal part of 7th antennomeres of *C. antonkozlovi* sp.n. with dense white pubescence, while *C. variolosus* are with very sparse white pubescence of these antennomeres (Fig. 1E, 1F). The aedeagus of *C. antonkozlovi* sp.n. more evenly curved and more robust than that of *C. variolosus*. The lamella of *C. antonkozlovi* sp.n. more widely rounded and more tilt up as in *C. variolosus*.

Etymology. This species is named after my colleague, entomologist Anton Kozlov (Moscow, Russia) in appreciation of cooperation.

Callimetopus variolosus (Schultze, 1920)

Fig. 1B, F, H

Euclea variolosa Schultze, 1920: The Philipp. Journ. Sc., 16, 2: 198

Callimetopus variolosa; De la Cruz & Adorata, 2012: Philippine Ent., 26, 2:

104

Type material. Holotype & 2 Paratypes [SMTD - ex coll. Schultze].

Additional material: Philippines: Luzon Isl., Nueva Vizcaya, Belance, 08.2013 (1); 08.2014 (1); Sierra Madre, Aurora, Dingalan, 06.2015 (1); Mindanao Isl., Mt. Apo, 08.2013 (1); Negros Isl., Negros Oriental, 07.2013 (1), 09.2013 (4), 11.2013 (1), 02.2014 (1); Negros Oriental, Don Salvador Benedicto, 07.2015 (2); Negros Oriental, Dumaguete, 06.2014 (3), 09.2014 (7); Mt. Canla-on, 500 - 900 m, 06.2014 (2), 08.2014 (6), 09.2014 (1) [DUBC].

General distribution: Philippines: Luzon, Mindanao and Negros

islands (Fig. 2B).

Callimetopus juliae sp. n.

Fig. 1C, I

Type material. Holotype, male, Philippines: Luzon Isl., Sierra Madre, Isabela, 05.2014, local collector leg. (DUBC). Paratype: Philippines: Luzon Isl., Nueva Vizcaya, Belance, 05.2014, local collector leg. (DUBC).

General distribution: Philippines: Luzon Isl. (Fig. 2C).

Description. Body black, with light luster and dense golden-brown and white pubescence. Body length: 19.0-24.0 mm, maximal width: 7.0-7.2 mm.

Head flat, rectangular, with slightly convex eyes and slightly extended cheeks. Head between eyes and antennal bases with longitudinal keel, surface along keel with coarse punctation and white pubescence. Cheeks with sparse white and brown pubescence. Clypeus transverse, brown, shiny, with fine longitudinal crinckles. Labrum black, shiny, with long dark pubescence, rounded at sides. Labrum significantly longer than clypeus. Mandibles massive, sharp. First antennomere black, thickened, with dense pale tomentum, with several small dark spots and coarse punctures; second antennomere short, dark, covered with fine pale pubescence; remaining antennomeres dark brown; 3rd antennomere about as long as antennomeres 4th and 5th, with light pubescence; 3rd antennomere passim and inner side of basal part 4th antennomere with white pubescence and some dark long setae.

Pronotum almost cylindrical, wider than long, expanded laterally before middle, dark brown, with acute basal angles, with sparse and coarse punctation, fine microsculpture and golden-brown pubescence, which lighter on midline. Frontal part of dorsal disc of pronotum without pubescence, smooth, with golden-brown pubescence in lateral part, with sparse and small dark spots. Anterior ventro-lateral pair of spine prominent. Pars stridens subtriangular, with wide rounded apex and with very fine transverse, reticulate microsculpture, with several sparse punctures. Scutellum small, rounded apically, with fine pubescence.

Elytra black, glossy, usually covered with white pubescence,

A. Barševskis

with small irregular spots of golden-brown pubescence between it. Apical part of elytra covered with golden-brown pubescence, with visible sparse black punctures between it. Basis of elytra concaved at shoulders, with very sparse pubescence. Apex of elytra without sharp projections, rounded, with many long dark hairs. Apex of elytra subtruncate, with inner sharp projection.

Bottom side of body covered with dense golden-brown tomentum and small dark spots. Legs black, with dense golden-brown dark tomentum and sparse dark small spots. Tarsomeres black, covered by pale and dark tomentum.

Male. Aedeagus evenly curved, somewhat thick. Lamella with blunt, rounded, upwards oriented apex (Fig 1G).

Differential diagnosis. The new species by the general appearance of the body is similar to *C. albatus* (Fig. 1D, J), but differs from by differences in the coloration of body and by shape of the aedeagus. The head of *C. juliae* sp. n. is covered by white pubescence, while head of *C. albatus* covered by brown pubescence. The mandibles of *C. juliae* sp.n. are more massive than that in *C. albatus*. The elytra of *C. juliae* covered by white pubescence more than $\frac{3}{4}$ of surface of elytra, without rhombic area of white pubescence, while elytra of *C. albatus* covered by white pubescence, $\frac{3}{4}$ or less of surface of elytra, forming more or less strict rombic area. Anterior ventrolateral pair of spine more robust and sharp in *C. albatus* and more slender in *C. juliae* sp.n. The aedeagus of *C. juliae* sp.n. is more evently curved than that in *C. albatus*. The lamella of *C. juliae* sp.n. is wider rounded, more blunt and less facing up as by *C. albatus*.

Etymology. This species is named after Julia Kovaleva (Moscow, Russia), good friend and inspirer of my colleague, entomologist Anton Kozlov (Moscow, Russia).

A. Barševskis

Callimetopus albatu (Newman, 1842)

Fig. 1D, J

Euclea albata; Newman, 1842: The Entomologist, 1, 17

Euclea albata; Lacordaire, 1872: Paris, Libr. Enc. Roret, 9, 2

Callimetopus albatu; Breuning, 1962: Ent. Arb. Mus. Frey, 13, 2: 453- 452

Callimetopus albata; De la Cruz & Adorata, 2012: Philippine Ent., 26, 2:

105

Type material. Holotype: *Euclea albata* Newman Entom 290; Type. [BMNH].

Additional material: Philippines: Luzon isl., Cagayan, Santa Ana, 05.2014 (1); Nueva Vizcaya, Dupax del Sur, 05.2014 (1); Nueva Vizcaya, Kayapa, 03.2013 (1), 07.2013 (1), 10.2014 (1), 03.2015 (1); Nueva Vizcaya, Malico, 05.2014 (1); Sierra Madre, Aurora, Dingalan, 07.2015 (1), Sierra Madre, Isabela, 07.2013 (1) [DUBC].

General distribution: Philippines: Luzon Island (Fig. 2D).

Acknowledgements. I wish to express my gratitude to my colleague Dr. Alexey Shavrin (Daugavpils, Latvia) for valuable comments and suggestions. I thank my colleague Dr. Alexander Anichtchenko (Daugavpils, Latvia) for help in preparation of photographs of beetles, Māris Nitcis for help in preparation of maps, Marina Janovska, Kristīna Aksjuta and Anita Rukmane (all from Daugavpils, Latvia) for the laboratory assistance and mounting of specimens, which are used in the present study.

REFERENCES

- Barševskis A. 2015a. A new species of the genus *Mimacronia* Vives, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae). - Baltic J. Coleopterol. 15(1): 1-8.
- Barševskis A. 2015b. To the knowledge of the genus *Mimacronia* Vives, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae). - Acta Biol. Univ. Daugavp. 15(2): 405-409.
- Barševskis A. 2015c. Two new species of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae). - Acta Biol. Univ. Daugavp. 15(2): 411 - 417.
- Barševskis A. 2015d. Two new species of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1852 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Luzon Island. - Humanity Space. International Almanac. 4(5): 1027-1033.
- Barševskis A. 2015e. New species of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Luzon island, the Philippines. - Baltic J. Coleopterol., 15 (2): 155-159.
- Barševskis A. 2014a. A review of species of the genus *Lamprobityle* Heller, 1923(Coleoptera: Cerambycidae). - Acta Biol.Univ.Daugavp. 14(2): 97-113.

A. Barševskis

- Barševskis A. 2014b. A new genus and species of long-horned beetles of the tribe Apomecyni Lacordaire, 1872 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from the Philippines. - Acta Biol.Univ. Daugavp. 14(2): 109-114.
- Barševskis A. 2014c. A new species of the genus *Myromeus* Pascoe, 1864 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Philippines. - Baltic J. Coleopterol. 14(2): 199-203.
- Barševskis A. 2014d. New species and new records of the genus *Doliops* Waterhouse, 1841 (Coleoptera: Cerambycidae). - Baltic J. Coleopterol., 14(1): 113-135.
- Barševskis A. 2013. Contribution to the knowledge of the genus *Doliops* Waterhouse, 1841 (Coleoptera: Cerambycidae). - Baltic Journal of Coleopterology, 13(2): 73-89.
- Barševskis A. et al. (eds.) 2016. Cerambycidae of the World. Online database. www.cerambycidae.org. - Downloaded: 20.02.2016.
- Barševskis A., Jaeger O. 2014. Type specimens of the genera *Doliops* Waterhouse, 1841 and *Lamprobityle* Heller, 1923 (stat. nov.) (Coleoptera: Cerambycidae) and description of two new species deposited in Senckenberg Natural History collections Dresden, Germany. - Baltic Journal of Coleopterology. 14(1): 7-19.
- de la Cruz B.M.N., Adorada J.R. 2012. Six new species of the genus *Callimetopus* Blanchard (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Pteropliini) from the Philippines. - Philipp. Ent. 26(2): 103-119.
- Miroshnikov A.I. 2015. Additions to reviewing the genus *Clytellus* Westwood, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae). 1. - Caucasian Entomological Bull. 11(2): 369-381
- Vives E. 2015a. New or interesting Cerambycidae from Philippines (XII). (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). - Boletín de la S.E.A. 56 (1): 49-60.
- Vives E. 2015b. New or interesting Cerambycidae from the Philippines (Part X) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). - Les Cahiers Magellanes, NS, No18: 1-18.
- Vives E. 2014a. New or interesting Cerambycidae from Philippines (IX). (Coleoptera, Cerambycidae). - Elytron, Barcelona [2013], 26: 37-47.
- Vives E. 2014b. New or interesting Cerambycidae from Philippines (VIII): the genus *Faustabryna* Breuning, 1961 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). - Les Cahiers Magellanes, NS, No15: 6-13.
- Vives E. 2013. New or interesting Cerambycidae from the Philippines (Part VII) (Coleoptera, Cerambycidae). - Les Cahiers Magellanes, NS, 11: 62-75.
- Vives E. 2012a. New or interesting Cerambycidae from the Philippines (Part VI) (Coleoptera, Cerambycidae). - Les Cahiers Magellanes, NS, 9: 34-46.
- Vives E. 2012b. New or interesting Cerambycidae from the Philippines (Part V) (Coleoptera, Cerambycidae). - Les Cahiers Magellanes, NS, 7: 70-82.

Fig. 1. *Callimetopus* species:

A - habitus of the paratype of *C. antonkozlovi* sp. n.; B - habitus of *C. variolosus*; C - habitus of the holotype of *C. juliae* sp. n.; D - habitus of *C. albatus*; E - pubescence of 4-7 antennomere and fragment of elytral coloration of *C. antonkozlovi* sp. n.; F - pubescence of 4-7 antennomere and fragment of elytral coloration of *C. variolosus*; G - aedeagus (lateral and dorsal view) of *C. antonkozlovi* sp. n.; H - aedeagus (lateral and dorsal view) of *C. variolosus*; I - aedeagus (lateral and dorsal view) of *C. juliae* sp. n.; J - aedeagus (lateral and dorsal view) of *C. albatus*.

Fig. 2. Distribution maps of *Callimetopus* species (A-*C. antonkozlovi* sp. n., B - *C. variolosus*, C - *C. juliae* sp. n., D - *C. albatrus*)

Received: 03.03.2016
Accepted: 28.03.2016

**A catalogue of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853
(Coleoptera: Cerambycidae) of the world fauna**

A. Barševskis

Daugavpils University
Institute of Life Sciences and Technology
Coleopterological Research Center
Vienības str. 13, Daugavpils LV-5401 Latvia
e-mail: arvids.barsevskis@du.lv

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, *Callimetopus*, fauna, catalogue, taxonomy, Oriental region.

Abstract: The catalogue of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae) of the world fauna which based on the literature data and most important online databases is provided. It contains data on 41 species which are distributed in the Philippines, Indonesia and Malaysia. Each species is represented by synonyms, literature, most significant databases, and data on the distribution and depositories of the type material.

INTRODUCTION

The genus *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae) belongs to the tribe Pteropliini of the subfamily Lamiinae. Members of this genus are distributed in the Oriental region and represented by forty one species. Thirty six species are known from the Philippines, six from Indonesia and two from Malaysia. For the Philippine archipelago the largest number of species are known from Luzon Island (twenty species) and from Mindanao Island (nine species); four species are known for Panay Island, three species for Samar Island, two species on each for Leyte, Negros and Sibuyan islands, and one species on each for Basilan, Dinagat, Mindoro, Palawan and Siargao islands. Two species from the Philippines have been described without exact indication of the type locality. In Indonesia three species of the genus are known from Moluccas archipelago, two species from Sulawesi (Celebes) Island and one species from Sumatra and Borneo Islands respectively. Two species are known from peninsular part of Malaysia. The distribution of several species is still insufficiently investigated and perhaps they are more widely distributed in the

A. Barševskis

Oriental region.

Breuning (1962) published key for 25 species of the genus *Callimetopus*. The key included *C. principalis* Heller, 1924, *C. superbus* Breuning, 1947, *C. pulchellus* Schultze, 1922 and *C. gloriosus* Schultze, 1922, which were transferred later by Vives (2005) to the genus *Acronia* Westwood, 1863, and *C. multialboguttatus* Breuning, 1961, transferred to the genus *Faustabryna* Breuning, 1961. Dela Cruz & Adorada (2012) published determination key for 19 species (one - *nomen nudum*?) of the Philippine *Callimetopus* and described six new species from the Philippines: *C. acerdentibus* dela Cruz & Adorada, 2012 and *C. niveuseta* dela Cruz & Adorada, 2012 from Luzon Island, *C. stanleyi* dela Cruz & Adorada, 2012 from Mindanao Island, *C. mindorensis* dela Cruz & Adorada, 2012 from Mindoro Island, *C. cretumus* dela Cruz & Adorada, 2012 and *C. pectoralis* dela Cruz & Adorada, 2012 from the Philippines without exact locality. Both keys does not contains data about all species of the genus. Several species are described by one or a few specimens and still known only on the type material. In addition, some of descriptions are short or with uncertain differential diagnoses which makes some difficulties to use these keys during species identification. After Breuning (1962), several new species of *Callimetopus* were described recently. The genital structures of species of *Callimetopus* were described and illustrated for the first time by dela Cruz and Adorada (2012).

In last year author published four articles (Barševskis 2015c, 2015d, 2015e, 2016 [in press]) on the genus *Callimetopus* and described seven new endemic species from the Philippine archipelago, five species of which are found on the Luzon Island, one on the Mindanao Island and one in Leyte, Luzon, Mindanao and Samar islands.

This study presents the catalogue of the genus *Callimetopus* of the world fauna. It is based on the published literature and the most important online databases. The catalogue contains data on the synonymy, references to the literature, data on the distribution and depositories. Used online databases downloaded to 03/08/2016.

ABBREVIATIONS

The following abbreviations of the museums or private collections are used in the present paper:

BPIM - Bureau of Plant Industry, Entomological Museum (Manila, Philippines)

BSMP - Bureau of Science (Manila, Philippines)

DUBC - Daugavpils University Beetles Collection (Ilgas, Latvia)

EVC - private collection of Eduard Vives (Terrassa, Spain)

IRSN - Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

JRAC - private collection of J.R. Adorada (Laguna, Philippines)

MNHN - Museum National d'Histoire Naturelle (France, Paris)

MNHU - Museum fur Naturkunde der Humboldt-Universitat (Germany, Berlin)

MPMP - National Museum of the Philippines (Manila, Philippines)

NRS - Naturhistoriska riksmuseet (Sweden, Stockholm)

RNHL - Nationaal Natuurhistorische Museum ("Naturalis")

[formerly Rijksmuseum van Natuurlijke Historie] (Netherlands, Leiden)

UPPC - Museum of Natural History, University of the Philippines (Laguna, Philippines)

ZSMA - Zoologische Staatssammlung (Germany, Munchen)

CATALOGUE

Callimetopus Blanchard, 1853

1. *Callimetopus acerdentibus* dela Cruz & Adorada, 2012

Callimetopus acerdentibus: dela Cruz & Adorada, 2012: 110, 106

Callimetopus acerdentibus: Barševskis, 2015a: 411

Callimetopus acerdentibus: Barševskis, 2015b: 1027

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: UPPC

A. Barševskis

2. *Callimetopus albatus* (Newman, 1842)

Euclea albata: Newman, 1842: 290

Euclea albata: Lacordaire, 1872

Callimetopus albatus: Breuning, 1962: 453, 452

Callimetopus albata: dela Cruz & Adorada, 2012: 103, 105

Callimetopus albatus: Barševskis, 2016 [in press]

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: BMNH

3. *Callimetopus anichtchenkoi* Barševskis, 2015

Callimetopus anichtchenkoi: Barševskis, 2015b: 1029

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: DUBC

4. *Callimetopus antonkozlovi* Barševskis, 2016

Callimetopus antonkozlovi: Barševskis, 2016 [in press.]

Online databases: www.cerambycidae.org

Distribution: Philippines (Leyte, Luzon and Mindanao islands).

Type: DUBC

5. *Callimetopus bilineatus* Vives, 2015

Callimetopus bilineatus: Vives, 2015: 54

Callimetopus bilineatus: Barševskis, 2015b: 1027

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/ **Distribution:** Philippines (Mindanao
Island).

Type: EVC

6. *Callimetopus capito* (Pascoe, 1865)

Euclea capito: Pascoe, 1865: 149

Euclea mesoleuca: Pascoe, 1865: 150

Euclea mesoleuca: Schultze, 1920: 198

Callimetopus capito: Breuning, 1962: 453, 452

A. Barševskis

Callimetopus capito m. *mesoleucus*: Breuning, 1962: 453

Callimetopus mesoleuca: dela Cruz & Adorada, 2012: 105

Callimetopus capito: dela Cruz & Adorada, 2012: 105

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Luzon and Sibuyan islands).

Types: BMNH

Callimetopus mesoleuca: BMNH (syntypes)

7. *Callimetopus cordifer* Heller, 1924

Niphonoclea rhombifera ab. *cordifera*: Heller, 1924: 202

Callimetopus cordifer: Breuning, 1962: 461

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Panay Island).

Type: SNSD

8. *Callimetopus cretumus* dela Cruz & Adorada, 2012

Callimetopus cretumus: dela Cruz & Adorada, 2012: 106, 105

Callimetopus cretumus: Barševskis, 2015a: 411

Callimetopus cretumus: Barševskis, 2015b: 1027

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
www.biolib.cz

Distribution: Philippines.

Type: MPMP

9. *Callimetopus cynthia* (Thomson, 1865)

Euclea cynthia: Thomson, 1865: 549

Proteuclea sulphureomaculata: Schultze, 1916: 293

Euclea cynthia: Heller, 1926: 196

Callimetopus cynthia: Breuning, 1962: 457

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

A. Barševskis

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: MNHN

10. *Callimetopus cynthioides* Breuning, 1958

Callimetopus cynthioides: Breuning, 1958: 32

Callimetopus cynthioides: Breuning, 1962: 457

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: MNHN

11. *Callimetopus danilevskyi* Barševskis, 2015

Callimetopus danilevskyi: Barsevskis, 2015a: 412

Callimetopus danilevskyi: Barševskis, 2015b: 1027, 1028

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: DUBC

12. *Callimetopus degeneratus* (Heller, 1924)

Euclea rhombifera degenerata: Heller, 1924: 203

Callimetopus degeneratus: Breuning, 1962: 461, 451

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Philippines (Sibuyan Island).

Type: SNSD

13. *Callimetopus griseus* Breuning, 1960

Callimetopus griseus: Breuning, 1960: 4

Callimetopus griseus: Breuning, 1962: 459

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

A. Barševskis

Distribution: Philippines (Panay Island).

Type: SNSD

14. *Callimetopus illecebrosus* (Pascoe, 1865)

Euclea illecebrosa: Pascoe, 1865: 150

Euclea casta: Thomson, 1865: 549

Callimetopus celebensis: Breuning, 1938: 41

Callimetopus illecebrosus: Breuning, 1962: 459

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Indonesia (Sulawesi [Celebes] Island) and Malaysia (peninsular part).

Types: BMNH (syntypes)

Euclea casta: MNHN

Callimetopus celebensis: IRSN

15. *Callimetopus irroratus* (Newman, 1842)

Euclea irrorata: Newman, 1842: 290

Niphonoclea bifasciata: Fischer, 1934: 3

Callimetopus irroratus m. *albidus*: Breuning, 1947: 30

Callimetopus irroratus: Breuning, 1961: 235

Callimetopus irroratus m. *bifasciatus*: Breuning, 1962: 452

Callimetopus irroratus: Breuning, 1962: 452, 451

Callimetopus irroratus m. *albidus*: Breuning, 1962: 452

Callimetopus irrorata: dela Cruz & Adorada, 2012: 106

Niphonoclea bifasciata: Lingafelter et al, 2014: 29

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Philippines (Leyte, Luzon, Mindanao and Samar islands).

Types: BMNH (syntypes)

Callimetopus irroratus m. *albidus*: NRS

A. Barševskis

16. *Callimetopus juliae* Barševskis, 2016

Callimetopus juliae: Barševskis, 2016 [in press]

Online databases: www.cerambycidae.org

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: DUBC

17. *Callimetopus latemaculatus* Breuning - *NOMEN NUDUM?*

Callimetopus latemaculatus: dela Cruz & Adorada, 2012: 105

Online databases: www.lamiinae.org

Distribution: Philippines.

18. *Callimetopus laterivitta* (Heller, 1915)

Proteuclea laterivitta: Heller, 1915: 245

Callimetopus laterivitta: Breuning, 1962: 457

Callimetopus laterivitta: dela Cruz & Adorada, 2012: 105

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: SNSD

19. *Callimetopus lazarevi* Barsevskis, 2015

Callimetopus lazarevi: Barsevskis, 2015a: 414

Callimetopus lazarevi: Barsevskis, 2015c: 157

Callimetopus lazarevi: Barševskis, 2015b: 1027, 1028

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Mindanao Island).

Type: DUBC

20. *Callimetopus lituratus* (Aurivillius, 1926)

Niphonoclea liturata: Aurivillius, 1926: 106

Callimetopus litturatus: Barševskis, 2015b: 1028

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

A. Barševskis

Distribution: Indonesia (Moluccas: Buru Island).

Type: RNHL

21. *Callimetopus longicollis* (Schwarzer, 1931)

Niphonoclea longicollis: Schwarzer, 1931: 69

Callimetopus longicollis: Breuning, 1962: 454, 450

Callimetopus longicollis: Vives, 2005: 7

Callimetopus longicollis: dela Cruz & Adorada, 2012: 104

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Philippines (Dinagat and Luzon islands).

Type:

22. *Callimetopus longior* Hudepohl, 1990

Callimetopus longior: Hudepohl, 1990: 288

Callimetopus longior: dela Cruz & Adorada, 2012: 104

Callimetopus longior: Barševskis, 2015b: 1027

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Philippines (Luzon and Negros islands).

Type: ZSMA

23. *Callimetopus lumawigi* Breuning, 1980

Callimetopus lumawigi: Breuning, 1980: 165

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Philippines (Mindanao Island).

Type: MNHN

24. *Callimetopus mindorensis* dela Cruz & Adorada, 2012

Callimetopus mindorensis dela Cruz & Adorada, 2012: 114, 104

Callimetopus mindorensis: Barševskis, 2015a: 411

Callimetopus mindorensis: Barševskis, 2015b: 1027

A. Barševskis

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Mindoro Island).

Type: UPPC

25. *Callimetopus nigratarsis* (Pascoe, 1865)

Euclea nigratarsis: Pascoe, 1865: 150

Euclea bizonata: Thomson, 1865: 549

Euclea bizonata: Nonfried, 1894: 196

Callimetopus nigratarsis: dela Cruz & Adorada, 2012: 105

Callimetopus nigratarsis: Barševskis, 2015b: 1028

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Indonesia (Sumatra, Moluccas: Amboin and Ceram islands), Malaysia (peninsular part).

Types: BMNH

Euclea bizonata: MNHN

26. *Callimetopus niveuseta* dela Cruz & Adorada, 2012

Callimetopus niveuseta: dela Cruz & Adorada, 2012: 108, 105

Callimetopus niveuseta: Barševskis, 2015a: 411

Callimetopus niveuseta: Barševskis, 2015b: 1027

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Luzon island).

Type: UPPC

27. *Callimetopus ochreosignatus* Breuning, 1959

Callimetopus ochreosignatus: Breuning, 1959: 160

Callimetopus ochreosignatus: Breuning, 1962: 454

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
[https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w](https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o)
[=o, www.biolib.cz](http://www.biolib.cz)

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: MNHU

A. Barševskis

28. *Callimetopus ornatus* (Schultze, 1934)

Niphonoclea ornata: Schultze, 1934: 313

Callimetopus ornatus: Breuning, 1961: 235

Callimetopus ornatus: Breuning, 1962: 450, 456

Callimetopus ornatus: Vives, 2011: 16

Callimetopus ornatus: dela Cruz & Adorada, 2012: 105

Callimetopus ornatus: Barsevskis, 2015a: 411, 415

Callimetopus ornatus: Barševskis, 2015b: 1028

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Samar Island). The distribution in Mindanao Island is need in confirmation.

Type: SNSD

29. *Callimetopus palawanus* Schultze, 1934

Proteuclea palawana: Schultze, 1934: 313

Callimetopus palawanus: Breuning, 1962: 458

Callimetopus palawanus: dela Cruz & Adorada, 2012: 105

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Palawan Island).

Type: SNSD

30. *Callimetopus panayanus* (Schultze, 1920)

Euclea panayana: Schultze, 1920: 198

Callimetopus panayanus: Breuning, 1962: 455

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Panay Island).

Type: SNSD

A. Barševskis

31. *Callimetopus pantherinus* Blanchard, 1853

Callimetopus pantherinus: Blanchard, 1853: 304

Callimetopus nodicornis: Ritsema, 1892: 38

Callimetopus pantherinus: Barševskis, 2015b: 1028

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

Distribution: Indonesia (Moluccas).

Types: MNHN

Callimetopus nodicornis: RNHL

32. *Callimetopus paracasta* Breuning, 1965

Callimetopus paracasta: Breuning, 1965: 84

Callimetopus paracasta: Barševskis, 2015: 1027, 1028

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

Distribution: Indonesia, Malaysia (?) (Borneo island).

Type: MNHU

33. *Callimetopus pectoris* dela Cruz & Adorada, 2012

Callimetopus pectoris: dela Cruz & Adorada, 2012: 105

Callimetopus pectoris: Barševskis, 2015b: 411

Callimetopus pectoralis: Barševskis, 2015b: 1027

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
www.biolib.cz

Distribution: Philippines.

Type: BPIM

34. *Callimetopus rhombifer* (Heller, 1913)

Euclea rhombifera: Heller, 1913: 158

Callimetopus rhombifer: Breuning, 1962: 460

Callimetopus rhombiferus: Barševskis, 2015b: 1028

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,

A. Barševskis

<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

Distribution: Indonesia (Celebes Island), Philippines (Panay Island).

Type: BSMP

35. *Callimetopus ruficollis* Heller, 1915

Euclea ruficollis: Heller, 1915: 244

Callimetopus ruficollis: Breuning, 1962: 456

Callimetopus ruficollis: dela Cruz & Adorada, 2012: 104

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,

lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,

<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>,

www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: SNSD

36. *Callimetopus samarensis* Vives, 2012

Callimetopus samarensis: Vives, 2012: 43

Callimetopus samarensis: Barševskis, 2015b: 1027

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,

lully.snv.jussieu.fr/titan/,

<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>,

www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Samar Island).

Type: EVC

37. *Callimetopus shavrini* Barševskis, 2015

Callimetopus shavrini: Barševskis, 2015b: 1030

Online databases: www.cerambycidae.org

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: DUBC

37a. *Callimetopus siargoanus mindanaonis* Breuning, 1980

Callimetopus siargoanus mindanaonis: Breuning, 1980: 164

Callimetopus siargoanus mindanaonis: Hudepohl, 1983: 183

Callimetopus siargoanus mindanaonis: Barševskis, 2015b: 1027

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,

lully.snv.jussieu.fr/titan/,

A. Barševskis

<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Mindanao Island).

Type: MNHN

37b. *Callimetopus siargoanus siargoanus* (Schultze, 1919)

Euclea siargoana Schultze, 1919: 547

Callimetopus siargoanus: Breuning, 1961: 235

Callimetopus siargoanus; Breuning, 1962: 463

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,

lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,

<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>,

www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Siargao Island).

Type: SNSD

38. *Callimetopus stanleyi* dela Cruz & Adorada, 2012

Callimetopus stanleyi: dela Cruz & Adorada, Philippine Ent., 2012, 26(2): 116, 104

Callimetopus stanleyi: Barševskis, 2015a: 411

Callimetopus stanleyi: Barševskis, 2015b: 1027

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,

www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Mindanao Island).

Type: JRAC

39. *Callimetopus tagalus* (Heller, 1899)

Euclea tagala: Heller, 1899: 6

Euclea tagala rufofasciata: Schultze, 1919: 547

Euclea tagala: Schultze, 1919: 547

Euclea tagala var. *tricolor*: Heller, 1921: 540

Callimetopus tagalus: Breuning, 1962: 462, 451

Callimetopus tagalus m. *tricolor*: Breuning, 1962: 463

Callimetopus tagalus m. *rufofasciatus*: Breuning, 1962: 463

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,

lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,

<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>,

www.biolib.cz

A. Barševskis

Distribution: Philippines (Basilan and Mindanao islands).

Types: SNSD

Euclea tagala rufofasciata: SNSD

Euclea tagala var. *tricolor*: SNSD

40. *Callimetopus variolosus* (Schultze, 1920)

Euclea variolosa: Schultze, 1920: 198

Callimetopus variolosus: Breuning, 1962: 454, 451

Callimetopus variolosa: dela Cruz & Adorada, 2012: 104

Callimetopus variolosus: Barševskis, 2016 [in press]

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
lully.snv.jussieu.fr/titan/, www.catalogueoflife.org,
<https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>, www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Luzon, Negros and Mindanao islands).

Type: SNSD

41. *Callimetopus zhantievi* Barševskis, 2015

Callimetopus zhantievi Barševskis, 2015c: 156

Online databases: www.cerambycidae.org, www.lamiinae.org,
www.biolib.cz

Distribution: Philippines (Luzon Island).

Type: DUBC

Acknowledgements. I wish to express my gratitude to my colleague Dr. Alexey Shavrin (Daugavpils, Latvia) for valuable comments and suggestions. This study was conducted with the financial support of the Daugavpils University.

REFERENCES

- Aurivillius C. 1926. Fauna Buruana. *Coleoptera*, Fam. *Cerambycidae*). Treubia. 7(2): 100-109.
- A Photographic Catalog of the Cerambycidae of the World. Available from: <https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp?w=o>
- Barševskis A. 2015a. Two new species of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae). - Acta Biol. Univ. Daugavp. 15 (2): 411 - 417.
- Barševskis A. 2015b. Two new species of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1852 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Luzon Island. - Humanity Space. International Almanac. 4(5): 1027-1033.
- Barševskis A. 2015c. New species of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853

A. Barševskis

- (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Luzon island, the Philippines. - *Baltic J. Coleopterol.*, 15(2): 155-159.
- Barševskis A. 2016 Two new and poorly known species of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Philippines. - *Humanity Spaces. International Almanac.* 5(2): [in press.]
- Base de données Titan sur les Cerambycides ou Longicornes. Available from: lully.snv.jussieu.fr/titan/
- BioLib - Biological Library. Taxonomic tree of plants and animals with photos. Available from: www.biolib.cz
- Blanchard 1853. Description des Insectes. In Hombron M. & Jacquinet H. Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée; exécuté par Ordre du roi Pendant les Années 1837-1838-1839-1840, sous le Commandement de M. J. Dumont-d'Urville. Paris, Gide & Baudry. Atlas Zoologie [1842-1853] 4: 1-422 (Insecta, 25 pls).
- Breuning S. 1938. Nouveaux Cerambycidae (Col.). *Novitates Entomologicae*, Paris 9: 30-63.
- Breuning S. 1947. Nouvelles formes de longicornes du Musée de Stockholm. *Arkiv för Zoologi*, Uppsala. 39, A, 6: 1-68.
- Breuning, S. 1961. Neue Lamiiden aus dem staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden (*Coleoptera, Cerambycidae*). - *Abh. & Ber. a.d. Staatl. Mus. Tierk. f. Dresden*, 25: 3-16.
- Breuning S. 1962. Bestimmungstabelle der Lamiiden-Triben nebst Revision der *Pteropliini* der Asiatischen Region. I.teil. - *Entomologischen Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing bei München.* 13(2): 371-493.
- Breuning S. 1965. Neue Cerambyciden aus den Sammlungen des Zoologischen Museums der Humboldt Universität zu Berlin - Vierter Teil. *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin.* 41(1): 81-93.
- Breuning S. 1980. Description de nouvelles espèces de Lamiaires des Philippines (*Coleoptera, Cerambycidae*). - *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin.* 56(2): 157-182.
- Catalogue of Life and Carabidae of the World. Available from: www.catalogueoflife.org
- De la Cruz B.M.N., Adorata J.R. 2012. Six new species of the genus *Callimetopus* Blanchard (*Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Pteropliini*) from the Philippines. - *Philippine Entomologist.* 26(2): 103-119.
- Fischer W.S. 1934. Malaysian Cerambycidae (Coleopt.). - *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, Bruxelles.* 10 (15): 1-6.
- Heller K. M. 1913. Neue Käfer von den Philippinen. - *The Philippine Journal of Science.* 8, D, 2: 135-161.
- Heller K.M. 1915. Neue Käfer von den Philippinen: III. - *The Philippine Journal of Science.* 10 (4) Section D: 219-249, 1 pl.
- Heller K.M. 1924. Neue, vorwiegend philippinische Bockkäfer. - *Entomologische Mitteilungen, Berlin.* 13, 4-5 : 195-214.
- Hudepohl K.-E. 1990. Über Cerambyciden aus Südost-Asien VIII (*Coleoptera, Cerambycidae* und *Disteniidae*). - *Entomofauna.* 11(18) : 285-309.
- Lacordaire J.T. 1872. Table alphabétique des tribus et genres contenus dans ce

A. Barševskis

- volume. Paris, Librairie Encyclopédique de Roret. 9(2): 916-930.
- Lingafelter S.W., Nearn E.H., Tavakilian G.L., Monne M.A., Biondi M. 2014. Longhorned Woodboring Beetles (Coleoptera: Cerambycidae and Disteniidae) Primary Types of the Smithsonian Institution. Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington D.C.: v-xviii + 1-390, 187 figs.
- Lamiinae du Monde. Available from: www.lamiinae.org
- Newman E. 1842. Cerambycidum Insularum Manillarum Dom. Cuming captorum enumeratio digesta. Pascoe F. P. 1865. *Longicornia* Malayana; or, a Descriptive Catalogue of the Species of the three Longicorn Families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. The Transactions of the Entomological Society of London. 3, 3(2): 97-224.
- Ritsema C. 1892. A new longicorn beetle. Notes from the Leyden Museum. 14 (1-2): 38.
- Schultze W. 1916. II. Beitrag zur Coleopteren Fauna der Philippinen. The Philippine Journal of Science. 11, D, 4: 291-293.
- Schultze W. 1920. Eighth contribution to the *Coleoptera* fauna of the Philippines. The Philippine Journal of Science. 16(2): 191-204.
- Schultze W. 1934. Thirteenth contribution to the *Coleoptera* fauna of the Philippines. - The Philippine Journal of Science. 53(3): 311-337.
- Schwarzer B. 1931. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden (*Ins., Col.*). - Senckenbergiana, Frankfurt am Mein. 13: 59-78.
- Thomson J. 1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. - Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège. 9: 541-578.
- Vives E. 2005. New or interesting *Cerambycidae* from Philippines (Part I) (*Coleoptera, Cerambycidae*). - Les Cahiers Magellanes. 49: 1-13.
- Vives E. 2011. New or interesting longhorns from the Philippines (Part IV) (*Coleoptera, Cerambycidae*). - Les Cahiers Magellanes. ser. NS. 3: 9-19, 12.
- Vives E. 2012. New or interesting *Cerambycidae* from the Philippines (Part VI) (*Coleoptera*], *Cerambycidae*). - Les Cahiers Magellanes. ser. NS. 9: 34-46.
- Vives E. 2015. New or interesting *Cerambycidae* from the Philippines (*Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae*) (Part XII). - Bol. S.E.A. 56: 49-60.

Received: 03.03.2016
Accepted: 28.03.2016

**Новый вид пластинчатого жука, *Podalgus nazarovi*
(Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae: Pentodontini), из
песков Юго-Западного Ирана**

А.А. Гусаков¹, О.Г. Легезин²

¹Зоологический музей Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова

125009, Москва, ул. Большая Никитская, д. 6

Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University

Bol'shaya Nikitskaya str. 6, Moscow 125009 Russia

e-mail: gusakov@zmmu.msu.ru

²Тверская область, Калининский район, деревня Калиново, д. 4

Tver Region, Kalininsky District, Kalinovo vill. 4, 170550 Russia

e-mail: oleg_legezin@list.ru

Ключевые слова: *Podalgus*, Scarabaeidae, новый вид, Иран.

Key words: *Podalgus*, Scarabaeidae, new species, Iran.

Резюме: *Podalgus nazarovi*, sp. n. описан из Ирана.

Abstract: *Podalgus nazarovi*, sp. n. is described from Iran.

[Gusakov A.A., Legezin O.G. A new scarab species, *Podalgus nazarovi*
(Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae: Pentodontini), from the sands of South-
Western Iran]

В последнее время род *Podalgus* Burmeister, 1847 рассматривался как монотипический, а включаемые в него таксоны - как подвиды широко распространенного в Африке и Азии *Podalgus cuniculus* Burmeister, 1847 (Baraud, 1985; Endrödi, 1985; Krell, 2006). Второй вид рода обнаружен недавно на юго-западе Ирана, собран одним из авторов статьи в большом количестве и описывается ниже.

***Podalgus nazarovi*, sp. n.**

Рис. 1, 2, 4, 6.

Типовая местность. Иран, Хузестан, 12 км севернее Ахваза, окрестности пос. Аль-Боджи.

Type locality. Iran, Khuzestan, 12 km N Ahvaz, near Al Boji vill.

Диагноз. *Podalgus* с сильно утолщенными и расширенными задними голеними.

Diagnosis. *Podalgus* with strongly and widened metatibiae.

Типовой материал. Голотип, самец с двумя этикетками: 1) красная, печатная: “HOLOTYPUS *Podalgus nazarovi* Gusakov et Legezin”; 2) белая, печатная: “Iran, Khuzestan[,] 12 km N Ahvaz[,] near Al Boji vill., sands[,] 1-4.04.2013[,] O.G. Legezin leg.”. Паратипы: 34 самца, 35 самок, собранных вместе с голотипом; 1 самец, Иран, Хузестан, 80 км северо-западнее Ахваза, 31°44’ с.ш., 48°08’ в.д., 16 м над ур. м., 26.04.2008, Р.А. Назаров.

Голотип и 11 паратипов (самцы и самки) в коллекции Зоологического музея МГУ (Москва), остальные паратипы в коллекции О.Г. Легезина (Тверь).

Type material. Holotype, male with two labels: 1) red, printed: “HOLOTYPUS *Podalgus nazarovi* Gusakov et Legezin”; 2) white, printed: “Iran, Khuzestan[,] 12 km N Ahvaz[,] near Al Boji vill., sands[,] 1-4.04.2013[,] O.G. Legezin leg.”. Paratypes: 34 males, 35 females with same locality; 1 male, Iran, Khuzestan, 80 km NW Ahvaz, 31°44’ N, 48°08’ E, 16 m, 26.04.2008, R.A. Nazarov leg.

Holotype and 11 paratypes (males and females) are deposited in the collection of Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University (Moscow, Russia); other paratypes in the collection of O.G. Legezin (Tver, Russia).

Описание. Голотип (Рис. 1). Самец. Буро-красный, с затемненными головой и переднеспинкой, блестящий. Тело коренастое, выпуклое, несколько расширяющееся назад. Длина тела, измеренная от середины переднего края наличника до вершин надкрылий, - 12.3 мм. Отношение длины тела к максимальной его ширине - 1.53.

Голова маленькая, примерно в 2.2 раза уже переднеспинки. Наличник треугольный, с выраженной по всей длине килевидной приподнятостью краев. Верхние челюсти с тремя зубцами по наружному краю. Лобный шов хорошо выраженный, килевидный. Пунктировка наличника сливающаяся, грубо морщинистая; лоб гуще и грубее морщинисто-пунктированный; затылок в сравнительно редкой и мелкой пунктировке.

Переднеспинка поперечная (отношение ее длины к ширине - 0.7), заметно уже основания надкрылий, с окаймленными передним и боковыми краями; задний край

окаймлен только в средней части. Передние углы переднеспинки прямые, задние не выражены - широко закругленные. Пунктировка переднеспинки грубая и густая, сливающаяся возле переднего края, поперечно-морщинистая; точки на диске круглые, большей частью обособленные. Пролевры в густых мелких точках, несущих рыжие волоски; промежутки между точками в плохо различной микроскульптуре. Средняя часть стернита переднегруди в грубой пунктировке и торчащих рыжих волосках.

Щиток с несколькими мелкими точками при основании; его длина составляет примерно 1/8 длины надкрылий. Надкрылья слабо продолговатые (их длина лишь в 1.2 раза превышает общую ширину), несколько расширяющиеся назад, с умеренно выраженными плечевыми и предвершинными буграми, покрыты сравнительно редкой двойной пунктировкой, без четко выраженных рядов. Пришовная часть надкрылий отделена тонкой бороздкой.

Диск заднегруди ромбовидно вдавленный, с продольной бороздкой, в единичных мелких точках, голый. Боковые поверхности заднегруди в тонкой морщинистости и светлом опушении. Крылья хорошо развитые.

Передние голени с тремя большими зубцами наружного края, из которых средний едва приближен к вершинному; нижняя поверхность голени посередине с хорошо выраженным продольным кровлевидным поднятием. Задние тазики широкие, в редкой мелкой пунктировке. Нижние поверхности средних и задних бедер сильно блестящие, с продольными рядами щетинконосных пор и, кроме того, в единичных мелких точках. Нижние поверхности средних голеней сильно блестящие, непунктированные. Задние голени (Рис. 4) очень сильно треугольно расширенные (их длина только в 1.38 раза больше ширины), с двумя поперечными килями на нижней поверхности; без выпуклости на поверхности вершинного среза. Шпоры средних и задних голеней несколько расширенные. Лапки, особенно средние и задние, заметно длиннее голеней. Коготки тонкие, длинные и слабо изогнутые.

Брюшные стерниты на большей части своей поверхности почти без пунктировки, голые. Пигидий голый, умеренно

выпуклый, при основании густо морщинистый, предвершинная его треть - почти гладкая.

Парамеры (Рис. 6) треугольно расширенные на вершинах, с резким перехватом в предвершинной части.

Паратипы. Длина тела самцов от 10.5 до 12.3 мм.

Самка (Рис. 2). Длина тела самок от 10.5 до 12.8 мм. Внешне легко отличается от самца невыемчатым посередине задним краем последнего стернита брюшка.

Дифференциальный диагноз. Описываемый вид очень похож на широко распространенного и изменчивого *Podalgus cuniculus* Burmeister, 1847 (Рис. 3), но надежно отличается очень расширенными задними голеними. У *P. nazarovi* ширина задних голеней только в 1.38 раза меньше длины (Рис. 4), а у *P. cuniculus* примерно в 1.6 раза меньше длины (Рис. 5). Парамеры *P. nazarovi* (Рис. 6) сравнительно слабо расширенные, с сильным перехватом за серединой длины. У *P. cuniculus* парамеры явственно более широкие (Рис. 7-8).

Этимология. Вид назван в честь Назарова Романа Алексеевича - герпетолога Зоологического музея МГУ, собравшего первый экземпляр типовой серии и регулярно пополняющего своими сборами энтомологическую часть коллекции музея.

Распространение. Пока известен только из иранской провинции (остана) Хузестан, из двух локалитетов, расположенных севернее и северо-западнее города Ахваз.

Биология. Все имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры прилетели на свет в начале и в конце апреля. Живет в песках (Рис. 9) и, судя по морфологическим признакам, является более специализированным псаммофилом, чем *P. cuniculus*.

Список видов и подвидов *Podalgus*

P. cuniculus Burmeister, 1847: Гамбия, Сенегал, Марокко, Алжир, Нигер, Ливия, Тунис, Чад, Судан, Эфиопия, Сомали, ОАЭ, Египет, Йемен, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт, Израиль, Ирак, Иран, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Индия.

P. c. arabicus (Fairmaire, 1895): ОАЭ, Египет, Йемен, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт, Израиль.

P. c. cuniculus Burmeister, 1847: Сенегал, Гамбия, Нигер, Чад, Судан.

P. c. indicus Endrödi, 1966: Индия (пустыня Тар).

P. c. infantulus (Semenov, 1889): Ирак, Иран, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан.

P. c. reichei Paulian, 1954: Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Судан, Эфиопия, Сомали.

P. nazarovi, **sp. n.**: Иран.

Благодарности. Мы искренне признательны способствовавшим нашей работе коллегам: Р.А. Назарову (Москва) за собранный материал, М.Э. Смирнову (Иваново) и К.В. Макарову (Москва) за огромную помощь в подготовке иллюстраций.

ЛИТЕРАТУРА

- Baraud J. 1985. Coléoptères Scarabaeoidea. Faune du Nord de l'Afrique du Maroc au Sinaï. Encyclopédie Entomologique. Paris: Editions Lechevalier. 648 p. + P. 652.
- Endrödi S. 1985. The Dynastinae of the World. Akadémiai Kiadó, Budapest. 800 p. + XLVI pls.
- Krell F.-T. 2006. Subfamily Dynastinae MacLeay, 1819. - Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Stenstrup: Apollo Books: 277-283.

Рис. 1, 2, 4, 6, 9. *Podalgus nazarovi*, sp. n.: 1 - ♂, голотип, общий вид; 2 - ♀, паратип, общий вид; 4 - ♂, паратип, левая задняя голень; 6 - голотип, параметры сверху; 9 - типовая местность (Иран, Хузестан, 12 км севернее Ахваза, окрестности пос. Аль-Боджи).

Рис. 3, 5, 7. *Podalgus cuniculus* Burmeister, 1847: 3 - общий вид (Туркмения, Репетек); 5 - ♂, левая задняя голень (Иран, Хорасан); 7 - параметры сверху (Иран, Хорасан).

Рис. 8. *Podalgus cuniculus arabicus* (Fairmaire, 1895): параметры сверху (фото с сайта <http://www.glaphyridae.com> с изменениями).

А.А. Гусаков, О.Г. Легезин / A.A. Gusakov, O.G. Legezin

Авторы снимков: (1-3) М.Э. Смирнов, (4-7) А.А. Гусаков, (9) О.Г. Легезин, (8) G. Sabatinelli (фото с сайта <http://www.glaphyridae.com> с изменениями).

Получена / Received: 10.05.2016

Принята / Accepted: 11.05.2016

Two new subspecies of *Xylotrechus* (s. str.) *arvicola* (Olivier, 1795) (Coleoptera, Cerambycidae) from European Russia and Caucasus

M.L. Danilevsky

A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninsky prospect 33, Moscow 119071 Russia
e-mail: danilevskym@rambler.ru, danilevsky@cerambycidae.net

Key words: new subspecies, taxonomy, Cerambycidae, Cerambycinae, Russia, Armenia, Georgia, Azerbaijan, West Europe, Iran.

Abstract: *Xylotrechus arvicola arvicola* (Olivier, 1795) from different localities of West Europe (France, Italy, Germany, Czechia, Bulgaria) is illustrated. *X. a. iranicus* Rapuzzi & Sama, 2014, **stat. nov.** (originally described as a species) is recorded for Azerbaijan (Lenkoran distr.) and illustrated. *X. a. planarius ssp. n.* is described from Central and South of European Russia and from Ukraine. *X. a. lazarevi ssp. n.* is described from Russian Caucasus and Transcaucasia: Georgia, Armenia, Azerbaijan (without Talysh area).

Xylotrechus (s. str.) *arvicola* (Olivier, 1795) was described “du midi de la France”. The species has a very large area (from Iberian Peninsula to European Russia, Transcaucasia, Kazakhstan, Turkey, Syria and North Africa) and demonstrates considerable geographical variability.

The nominative subspecies is known to me on the base of several specimens from France (2 males, 2 females: Orange, Saorge, Fontenbleau - ZIN, MD: Figs 1-2), Italy (2 males, 2 females - MD - Figs 3-4), Czechia (1 female, Břeclav, VI.1981, J.Hala – ZIN: Fig. 6), Germany (1 male - ZIN - Fig. 5). It is characterized by wide elytral yellow lines and usually yellow elytral bases; curved elytral band is rounded posteriorly. Specimens from near Berlin (3 males, 7 females - ZIN) can not be attributed to *X. a. arvicola* because of narrow yellow elytral design and very narrow yellow stripe across elytral bases. Probably that population could be joined to Russian subspecies described bellow as new. Similar form are known from Austria (1 male, “Austria, Miller” - ZIN), but another available specimen (1 female, “Styria, Kor Alpe, R. Schreitter, Graz” - ZIN) represents the nominative subspecies. Populations in Bulgaria looks similar to the nominative subspecies (Fig. 7, male, “Lompalanka” -

M.L. Danilevsky

ZIN), as well as a female (ZMM) with a single label "Balkanen".

Xylotrechus arvicola iranicus Rapuzzi & Sama, 2014, **stat. nov.** was described as a species from North Iran (Mazandaran and Golestan) on the base of 2 males and 4 females. All characters listed by the authors in order to distinguish their new taxon from *X. arvicola* are about same as in the populations of *X. arvicola* from Central Russia (so its separate species status can not be accepted): thinner elytral bands (bands of specimens from Russia are often much thinner, than in specimens from Iran); curved elytral band is angulated instead of rounded (curved elytral band in Russian and Caucasian specimens are often much more angulated than in specimens from Iran); humeral spot is oblique instead of horizontal (humeral spots in Russian and Caucasian specimens are often as oblique as in specimens from Iran); shoulders are black, instead of being brown covered by yellow pubescence in *X. arvicola* (shoulders in *X. arvicola* from Russia and Transcaucasia are more often black than brown); the sculpture of the middle of pronotum is not so strong as in *X. arvicola* (the character is strongly variable and many forms of different pronotal sculpture are known); elytra are narrower towards the apex than in *X. arvicola* (this character is also rather variable).

Specimens of *Xylotrechus arvicola* from South East Azerbaijan (Figs 8-9) - 4 males, 8 females, Talysh area, Avrora environs, 38°39'18"N, 48°48'08"E, 15m, 1972, 1979, M. Danilevsky leg. [MD, ML]; 1 female from about same locality, 15.7.1930, T.Safarov leg. [ZMM]; 3 males (9-15 mm), 1 female (14 mm) from Lenkoran environs [ZIN] - are usually just same as specimens described from Iran and must be also attributed to *X. a. iranicus* Rapuzzi & Sama, 2014, **stat. nov.** It is separated from similar Russian populations by Caucasian subspecies with wide elytral bands. Both subspecies are described below as new.

Abbreviations of collections:

MD - collection of M.Danilevsky (Moscow)

ML - collection of M.Lazarev (Moscow)

ZIN - collection of Zoological Institute (Sankt-Petersburg)

ZMM - Zoological Museum of Moscow University

Xylotrechus (s. str.) *arvicola planarius* ssp. n.

Figs. 10-20.

Type locality: Russia, Bashkiria, Ay river, Mesyagutovo (about 210m, 55°32'N, 58°15'E).

The subspecies is characterized by very thin yellow elytral lines, usually thinner than in specimens of *X. a. iranicus* Rapuzzi & Sama, 2014, **stat. nov.** and much thinner than in the nominative subspecies from Western Europe; prothorax usually strongly transverse in males and in females; pronotal sculpture consists of smaller or bigger transverse granules, which can be rounded; elytral bases usually totally black (pale in the nominative subspecies) or with small pale spots near scutellum (as in the holotype of *X. a. iranicus*); transverse short line behind humeri can be a little oblique, central elytral line usually rounded or from a little to strongly angulated; male elytra from 2.2 to 2.4 times longer than wide; female elytra from 2.2 to 2.6 times longer than wide; body length in available males: 9.3-14.0, body width: 2.8-3.9mm; body length in available females: 9.7-17.3mm, body width: 3.0-5.0mm.

Materials. Holotype, male, Russia, Bashkiria, Ay river, Mesyagutovo (about 210 m, 55°32'N, 58°15'E), 9.7.2001, A. & M. Menshchikov leg. - MD; 47 paratypes; 1 male, 1 female, Russia, Udmurtiya, Votkinsk distr., Siva, 15, 16.07.2005, I.V. Ermolaev leg. - MD; 1 male and 1 female, Udmurtia, Siva river near Perevoznoe (about 66m, 56°50'N, 53°54'E) - MD; 1 female, Bashkiria, Tuymazy Forest Farm (about 150m, 54°56'36"N, 53°46'38"E), 12.8.1947, from Polozhentsev - ZMM; 3 males and 3 females, Kuybyshev (Samara) env., 1.6.-15.7.1952, V.Grechkin leg. - ZMM; 1 male and 1 female, Gouv. Saratov, Nikolaevsk, 6.1928, A. Menstschikow leg. - ZMM; 1 male, Volgograd Region, Filonovskaya, 15.6.1912, P.II'insky leg. - ZMM; 1 male, about same locality, 29.6.1907 - ZMM; 1 male, Volgograd Region, Alekseevskaya, 17.8.1929, A. Menstschikow leg. - ZMM; 1 female, Tsaritsyn (Volgograd), Sarepta, 20.5.1929, A. Menstschikow leg. - ZMM; 2 males, Sarepta, 6-7.7.1929 and 27.6.1932, B. Brandt leg. - ZMM; 1 male, Crimea, Simferopol, 27.5. - ZMM; 1 male, Madschalis, Dagestan Geb., Becker - ZIN; 3 females, Malmyzh [Viatka Region], 97 [1897], Krylikovsky - ZIN; 1 male, Urzhum [Viatka Region], 31.VII.900, L.

M.L. Danilevsky

Krulikovsky - ZIN; 1 male, Rosliakovo, Nikolaev. district, Samara Region, 20.VI.98 [1898], E.Klementz - ZIN; 1 male, N. Oskol. distr., Kursk Region, 12.VI.98 [1898], Lindgolm - ZIN; 1 female, Irgizla, Orenburg Region, 4.7.99 [1899], Yak. Shmidt - ZIN; 1 female, Saratov Region, Nizhnyaya Bannovka, 8.7.2005, A.V. Rohletsova - ZIN; 1 male, Kharkov Region, Kuryazh, 2.VII.92 [1892], coll. Yaroshevsky - ZIN; 1 male, 2 females, Sarepta, 1894, Christof - ZIN; 1 male, Linevo [Volgograd Region?], VI.12.07 [1907] - ZIN; 2 males, 6 females, Chesnokovsky cordon [Orenburg Region, Perevolotsk distr., Chesnokovka], 1978-1979, from A.I. Cherepanov - ZIN; 1 female, Orel Region, Elets Distr., 3.VI.-23.VII.909 [1909], Neklyudova - ZIN; 1 female, Astrakhan, 1909, Rybakov - ZIN; 1 male, 2 females, Stalingrad (Volgograd) environs, 1934-1935, B.Brandt - ZIN.

Distribution. Central and partly south of European Russia with Samara, Saratov, Voronezh, Volgograd and Astrakhan regions; the taxon is definitely known from Bashkiria and Udmurtia; I preliminary attribute to *X. a. planarius* **ssp. n.** a single male known from Crimea; the taxon was recorded from many localities of Orenburg Region (Shapovalov, 2012), penetrates to West Siberia (Dubrovnoe in Tyumen Region, about 55m, 57°11'N, 66°35'E) and to northern Kazakhstan; one specimen was collected in the south of Moscow Region (Egoryevsk Distr., Alferovo 24.8.2008, V.Vasilenko leg.); the records from Rostov Region (Arzanov et al., 1993) also could be connected with the new taxon as well as all records from eastern Ukraine from Chernigov to Kharkov, Lugansk and Donetsk (Martynov, Pisarenko, 2004; Bartenev, 2009). The taxonomy position of populations from western Ukraine, Moldavia and from the east of Western Europe is not identified because of no materials available.

The situation at the south of Volga River is not clear. Specimens [ZIN] from near Volgograd and Astrakhan have extremely thin elytral lines (Fig. 18) and so, belong to normal *X. a. planarius* **ssp. n.**, but a very old male from “Akhtuba” [ZMM: Fig. 33] must be attributed to the next subspecies.

Dagestan population is preliminary attributed here to *X. a. planarius* **ssp. n.** because a single available male (13 mm, “Madschalis, Dagestan Geb., Becker” - ZIN: Fig. 19) has very

M.L. Danilevsky

narrow elytral lines, and so rather similar to Astrakhan population.

Xylotrechus (s. str.) *arvicola lazarevi* ssp. n.

Figs 21-33

Type locality: Russia, Krasnodar Region, Ubinskoe (about 150m, 44°44'N, 38°32'E).

The subspecies is characterized by usually very wide yellow elytral lines, sometimes wider than in the nominative subspecies from Western Europe; prothorax usually more or less transverse in males and in females; pronotal sculpture consists of smaller or bigger transverse granules, which can be rounded; elytral bases usually totally pale (as in the nominative subspecies) or with pale spots near scutellum; transverse short line behind humeri can be a little oblique, central elytral line usually rounded or from a little to strongly angulated; male elytra about 2.2 to 2.4 times longer than wide; female elytra about 2.1 to 2.4 times longer than wide; body length in available males: 9.5-14.2, body width: 2.9-4.0mm; body length in available females: 10.7-18.2mm, body width: 3.1-5.8mm.

Materials. Holotype, male, Krasnodar Region, Ubinskoe (about 150m, 44°44'N, 38°32'E), 6.7.1970, M.Danilevsky leg. - MD; 49 paratypes; 1 male and 3 females, same locality, 1-13.7.1970, M.Danilevsky & B.Mamaev leg. - MD and ML; 2 males and 2 females, Krasnodar, 14.7.1910 ("Ekaterinodar"), 24.6.1969, 15.6.1975, 2.7.1976 - ZMM; 1 female, Ekaterinodar (Krasnodar) Region, Khosta, 5-10.6.1902, A.Silantyev - ZMM; 1 male, Pyatigorsk, 17.7.1905 - ZMM; 1 male, "Cauc. occ., Gagry, 2.VI." - ZMM; 1 male, "Transcauc., prov. Cutais, 12.VII." - ZMM; 1 female, "Boržom, 18.VIII.27, A.Bogačev" - ZMM; 1 male, "Caucasus, Daralagez, Maljushenco" (eastern Armenia) - ZMM; 1 male and 1 female, "Elisabetpol" (Giandzha in Azerbaijan) - ZMM; 1 male, "Adzhikent (about 40°31'N, 46°19'22'E), 16.7.1933, F.Lukjanovitsh" - ZMM; 1 male, "Gouv. Saratov, Fl. Achtuba, 30.VI.929, A.Menstschikow" - ZMM; 4 females, Abkhazia, Sukhumi env., Novyi Afon, V.03 [1903], Kirichenko leg. - ZIN; 2 males, 1 female, Georgia, Manglisi, 1880-1881 - ZIN; 1 male, Madschalis, Dagestan Geb., Becker - ZIN; 1 female, Kuba Distr., Baku Region (Azerbaijan), VI.97 [1897], Satunin - ZIN; 1 female,

M.L. Danilevsky

“Caucasus, Ontschaly [Gah District of Azerbaijan], 21.V.1879” - ZIN; 1 male, 2 females, Borzhom - ZIN; 1 female, Gelendzhik, N.Vorobyev - ZIN; 1 male, Tiflis, Sivers - ZIN; 1 female, Stavropol, Becker - ZIN; 1 female, Fl. Kuma, 18.V.90 [1890] - ZIN; 1 male, 2 females, Georgia, Lagodechi, 1896, 17.VI.913, 1.VII.913, Mlokozevich - ZIN; 1 male, Tuapse, 1912, Sakhnovsky - ZIN; 1 male, 2 females, Caucasus, Gagry, 15.8.1925, 10.7.1933 - ZIN; 2 males, 1 female, Persia, Tabriz, 12.6.1914, Andrievsky - ZIN.

Distribution. Caucasian area in South Russia (without Dagestan); whole territories of Georgia and Armenia; Azerbaijan without Talysh area, but still known from North Iran (Tabriz).

Most probably new subspecies penetrates to northern Turkey; specimens from Syria (ZIN) are similar to *X. a. lazarevi* **ssp. n.**, but could represent another subspecies. Probably the most northern specimen with largely pale elytral bases and wide yellow elytral lines is labeled as “Gouv. Saratov, Fl. Akhtuba, 30.VI.929, A.Menstschikow” (Fig. 33).

Dedication. The new taxon is dedicated to my colleague Maxim Lazarev (Moscow), who took an active part in the study of available materials.

Acknowledgements. I am very grateful to Maxim Lazarev and the staff of Zoological Museum of Moscow University and Zoological Institute (Sankt-Petersburg) for providing me with the materials for study.

REFERENCES

- Arzanov Ju.G., Kasatkin D.G., Fomichev A.I. and Khatchikov E.A. 1993. [Materials on the beetle fauna (Coleoptera) of North Caucasus and Low Don. IV, P.1. Timber-beetles. Fauna, Ecology, Area Records.- Preserved in “VINITI” 21 04 993 N 1042 - B 93: 18pp] [in Russian]
- Martynov V.V., Pisarenko T.A. 2004. [A review of the fauna and ecology of the long-horned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of southeast Ukraine. - The Kharkov Entomological Society Gazette]. 11 [2003] (1-2): 44-69 [in Russian]
- Olivier A. G. 1795. Entomologie, ou histoire naturelle des insectes. Avec leur caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome quatrième. Paris: de Lanneau, 519 pp. +72 pls. [note: each genus is separately paginated].
- Rapuzzi P. & Sama G. 2014. Descriptions of nine new species of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). - *Munis Entomology & Zoology*. 9 (1): 1-16.

M.L. Danilevsky

Shapovalov A.M. 2012. [Longicorn-beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Orenburg Region: fauna, distribution, bionomy. Archives of Orenburg Branch of Russian Entomological Society, 3. Orenburg: Orenburg Branch of Russian Entomological Society]: 224p. [in Russian]

M.L. Danilevsky

Figs 1-10. *Xylotrechus arvicola arvicola*:

1 - male, France, "Orange, Guerin." - ZIN; 2 - female, France, Saorge, Foret de Cairros, 30.7.1981, P. Berger leg. - MD; 3 - Fig. 3 - male, Romagna, Sarsina, Monteriolo, 6.1977 G.Sama - MD, Fig. 4 - female with same label - MD; Fig. 5 - male - Germany, "Rotenfels, Pfalz, VI 1976, Schimmel" - MD; Fig. 6 - male Czechia, Breslav, 4.1981, J.Hala - ZIN; Fig. 7 - male, Bulgaria, "Lompalanka, Bulgarien, A.Gutbier" - ZIN.

Figs 8-9. *Xylotrechus arvicola iranicus*, stat. nov.:

8 - male, Azerbaijan, Talysh area, Aurora environs, 38°39'18"N, 48°48'08"E, 15m, 16.6.1979, M. Danilevsky leg. - MD; 9 - female, same locality, 20.07.1979, M. Danilevsky leg. - MD.

Figs 10-20. *Xylotrechus arvicola planarius* ssp. n. (10 - holotype, 11-20 - paratypes):

10 - male, holotype, Bashkiria, Ay river, Mesyagutovo (about 210m, 55°32'N, 58°15'E), 9.7.2001, A. & M. Menshchikov leg.; 11 - male, Udmurtiya, Votkinsk distr., Siva, 15.07.2005, I.V. Ermolaev leg.; 12 - female, same locality, 16.07.2005, I.V. Ermolaev leg.; 13 - female, Orenburg Region, Perevolotsk distr., Chesnokovka, 28.7.1978; 14 - male, Volgograd Region, Filonovskaya, 15.6.1912, P.Il'insky leg.; 15 - female, about same locality, 11-13.7.1912, P.Il'insky leg.; 16 - female, Kuybyshev (Samara) env., 1.6.-14.6.1952, V.Grechkin leg.; 17 - female, "Gouv. Saratov, Nikolaevsk, 6.1928, A. Menstschikow leg."; 18 - female, Astrakhan, 1909, Rybakov leg.; 19 - male, "Madschalis, Dagestan Geb., Becker"; 20 - female, Crimea, Simferopol, 27.5.

Figs 21-24. *Xylotrechus arvicola lazarevi* ssp. n. (21 - holotype, 22-24 - paratypes):

21 - male, holotype, Krasnodar Region, Ubinskoe (about 150m, 44°44'N, 38°32'E), 6.7.1970, M.Danilevsky leg.; 22 - female, same locality, 13.7.1970 B.Mamaev leg.; 23 - male, "Ekaterinodar [Krasnodar], 14.7.1910"; 24 - female, "Kaluzhskaja, prov. Kuban, 24.VI.69".

M.L. Danilevsky

Figs 25-33. *Xylotrechus arvicola lazarevi* **ssp. n.** (25-33 - paratypes): 25 - female, Abkhazia, Sukhumi env., Novyi Afon, V.03 [1903], Kirichenko leg.; 26 - male, Georgia, Manglisi, 4.8.1881; 27 - female, “Boržom, 18.VIII.[19]27, A.Bogačev”; 28 - female, Georgia, Lagodechi, 1896, Mlokosevich; 29 - male, “Caucasus, Daralagez, Maljushenco” (eastern Armenia); 30 - female, Azerbaijan, Kuba Distr., Baku Region, VI. [18]97, Satunin leg.; 31 - female, “Caucasus, Ontschaly [Gah District of Azerbaijan], 21.V.1879”; 32 - male, Iran, “Tabriz, 12.6.1914 Andrievsky”; 33 - male, “Gouv. Saratov, Fl. Akhtuba, 30.VI.929, A.Menstschikow”.

Received: 20.03.2016

Accepted: 28. 03.2016

Subspecific structure of *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) in West Europe with a description of a new subspecies

M.L. Danilevsky¹ & H. Peks²

¹A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninsky prospect 33, Moscow 119071 Russia

e-mail: danilevskym1@rambler.ru, danilevsky@cerambycidae.net

²Röthenweg Str. 7, Schwanfeld, 97523 Deutschland

e-mail: heinz.peks@googlemail.com

Key words: new subspecies, Cerambycidae, Lepturinae, Austria, France, Slovakia, Germany, Italy, Switzerland.

Abstract: *Brachyta interrogationis gabzdili* **ssp. n.** is described from Slovakia. The new subspecies is also known from South Poland. *B. i. marginella* (Fabricius, 1793), **stat. nov.** is accepted for South Tirol and neighbor areas of Italy, Austria, France, Germany, Italy, Switzerland. *B. i. ebenina* (Mulsant, 1839), **stat. nov.** is accepted for Central Massif in France.

Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1857) was described (as *Leptura*) from “Europa”, but according to the original description (“*L. nigra*, elytris lividis: fascia longitudinale arcuata maculisque quator nigris”) it was rather pale form distributed in Scandinavia. So, the type locality of the species is situated in Scandinavian Peninsula.

All Scandinavian populations consist of moderately pale forms. Each specimen usually has central “)”-shaped” band and several black spots. Specimens with mostly yellow spotted elytra or rather black specimens are known but very rare. Nine specimens of the nominative subspecies are available at my disposal: eight from Sweden (3 males, 3 females, “Dir. Mora, Fulåberg, 6.6.1978, B. Cederberg”; 1 male, “Skrövån; Lu. Lpm. 28.6.1998 Hentrik Wallin”; 1 female, Sweden, Province Dalarna, Transtrand, Mornäs, 24.6.1995, Lars Hole leg.”), one from Finland (1 female, “FIN, Oulanka N.P. 30.6-1.7.1998, Hentrik Wallin”).

All populations in West Europe (without Scandinavia) consist of rather dark specimens. A portion of predominantly black specimens is rather different in different populations, and that character could be the base for the subspecies separation. Largely black specimens are very rare in populations of the species in East

Europe, and are not known in Caucasus or Kazakstan. The darkest known Asian subspecies *B. i. mannerheimii* Motschulsky, 1860 usually has yellow elytra with rather wide black stripes; black elytra with yellow spots were observed in a very small portion of specimens in certain populations from Sayans, Tuva and Mongolia.

B. i. eitschbergeri Danilevsky & Peks, 2015 was described from Bavaria, but penetrates to Western Czechia. It is characterized by all specimens with black elytra (type series: 238 specimens), very small yellow spots and narrow yellow lines could be observed.

According to Kierdorf-Traut (2007) the populations of *B. interrogationis* in South Tirol (Italy) consist of rather dark specimens (in general much darker than populations in Scandinavia or East Europe). But the number of specimens with relatively light elytra (similar to the nominative form or lighter) is considerable in certain localities. So, all Italian populations must be accepted as a good subspecies *B. i. marginella* (Fabricius, 1793), **stat. nov.** described from Italy. The populations from neighbor areas of France, Austria, Switzerland, South Germany can belong to same subspecies, but detail investigations of south European populations are desirable. Hellrigle (2010) also mentioned the domination of black form in certain localities in Tirol, but other aberrations were also mentioned.

According to Maneval (1936: 78) all specimens collected in Haute-Loire belong “tous à la variété *ebeninus* Muls.” - about totally black form. According to Vincent & Guillot (1983: 57) “à l’Auvergne” “il est représenté par les variétés noires *bimaculata* Muls et *ebenina* Muls.” According to Lacoste (2009: 17) record for Puy-de-Dôme: “Tous les individus rencontrés se rapportent à la variété *ebenina* Mulsant à élytres noires avec deux petites taches jaunes latéraux”; and similar record was published for about same area by Binon & Secchi (2000: 20): “*Brachyta interrogationis* (Linné) v. *ebenina* Mulsant (la seul variété rencontré)”. According to Balazuk (1984: 265) publication for Ardèche: “Cleu cite cette espèce de la montagne (Le Pal, Bois de Cuze, Suc de Bauzon. juin-jullet) et confirm qu’elle est toujours entièrement noire”. According to Pupier (1996: 11) for “département de la Loire”: “il s’agit conctamment des formes noires de l’espèce”. So, according to the references mentioned above, light forms are just absent in French Massif Central. The local subspecies must be accepted with valid name *B. i.*

M.L. Danilevsky, H. Peks

ebenina (Mulsant, 1839), **stat. nov.** It seems to be morphologically close to *B. i. eitschbergeri*, but strongly distant geographically. A map by Allemand et al. (2009: 164) with many localities of *B. interrogationis* in South-East France shows the distance between *B. i. ebenina* (Mulsant, 1839), **stat. nov.** of Massif Centrale and *B. i. marginella* (Fabricius, 1793), **stat. nov.** “dans les massifs des Préalpes”.

***Brachyta interrogationis gabzdili* ssp. n.**

Figs 1-4

Type locality: Slovakia, Velka Fatra, Ostredok env.

The new subspecies is characterized by about equal proportions of dark and pale forms (black specimens seem to constitute about 1/3 of all specimens in the populations). The palest forms are represented by specimens with typical elytral design, but black stripes are rather wide; besides the yellow elytral color is relatively dark; pale-yellow tone typical for the nominative subspecies from Scandinavia are not known in Slovakia; the darkest forms are represented in available materials by specimens of totally black elytra with narrow yellow suture and two small lateral yellow spots; dark specimens with wide yellow suture and big yellow spots are also known; length of available males: 10.9-14.4 mm, width: 3.9-5.0 mm; length of available females: 12.2-15.0, width: 4.4-5.2 mm.

Materials. Holotype male, Slovakia, Velka Fatra, Ostredok env., 21.07.1993, R.Gabzdil leg. - collection of M.Danilevsky; 27 paratypes; 5 males and 4 females (1 male and 1 female black, 1 male rather dark, 3 males, 3 females with typical design) with same label - collections of M.Danilevsky and R.Gabzdil (Michalovce, Slovakia); 1 male (black), Slovakia, Zdiar [49°16'15"N, 20°15'55"E], 2.7.1992, R.Gabzdil leg. - collection of R.Gabzdil; 1 male (typical design), Slovakia, Donovaly [48°53'N, 19°14'E], 7.2002, Kašovský leg. - collection of R.Plewa (Raszyn, Poland); 7 males (6 black specimens), 4 females, Slovakia, Banská Bystrica, Donovaly env., 9.7.2009, Š. Hofmeister lgt. - collection of Š. Hofmeister (Malá Hraštice, Slovakia).

Dedication. We are glad to dedicate the new subspecies to Rudolf Gabzdil - Slovak coleopterologist, who supplied us with the materials for study.

Acknowledgements. We are very grateful to Rudolf Gabzdil, Maxim Lazarev and Hentrik Wallin for supplying us with specimens for study. We wish to express our sincere gratitude to Frédéric Lacoste and Georg Kierdorf-Traut for providing us with necessary publications. Our special thanks to the staff of Zoological Museum of Moscow University and Zoological Institute (Sankt-Petersburg) for the opportunity to study corresponding collections.

REFERENCES

- Allemand R., Dalmon J., Pupier R., Rozier Y. & Marengo V. 2009. Coléoptères de Rhône-alpes. Cérambycides. Lyon:Musée des Confluences. 352 p.
- Balazuc J. 1984. Coléoptères de l'Ardèche. - Supplément au Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon. 53: 1-334.
- Binon M. & Secchi F. 2000. Les Coléoptères de la Chaîne des Puys (Puy-de-Dôme): Liste commentée. - Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France, 1998: 12-26.
- Fabricius J.C. 1793. Entomologia systematica emendata et aucta, secundum classes, ordines, genera, species, adjectis, synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. Tomus I. Pars II. Hafniae: C.G. Proft, xx + 538 pp.
- Hellrigle K. 2010. Faunistik der Bockkäfer von Südtirol (Coleoptera: Cerambycidae). - Forest Observer. 5: 31-152.
- Kierdorf-Traut G. 2007. Notizen zum Vorkommen der Gattungen *Brachyta* Fairmaire, 1864 und *Evodinus* LeConte, 1850 in Südtirol (Coleoptera: Cerambycidae). - Gredleriana. 7: 219-232.
- Lacoste F. 2009. Un point sur les Cerambycidae du Puy-de-Dôme (Coleoptera). - Rutilans. 12(1): 16-32.
- Maneval H. 1932-1938. Contribution au catalogue entomologique de la Haute-Loire.- Bulletin historique, scientifique, littéraire, artistique et agricole du Puy et de la Haute-Loire. 143 p. (inachevé). [Cerambycidae: 1936: 77-78, 1937: 41-46]
- Mulsant E. 1839. Histoire naturelle des coléoptères de France. Longicornes. Paris: Maison Libraire, Lyon: Imprimerie de Dumoulin, Ronet et Sibuet. 304 pp., 3 pls.
- Pupier R. 1996. Inventaire faunistiques du département de la Loire. I. Atlas des Coléoptères Cerambycidae.- Société de Sciences naturelles Loire-Forez, Saint-Etienne. 82 p.
- Vincent R. & Guillot J. 1983. A propos de la biologie larvaire d'*Evodinus* (*Brachyta*) *interrogationis* L. (Col. Cerambycidae) en Europe Occidentale. - Revue des Sciences Naturelles d'Auvergne. 49: 55-62.

Figs 1-4. *Brachyta interrogationis gabzdili* ssp. n.: (1 - male, holotype; 2 - male, paratype; 3-4 - females, paratypes), Slovakia, Velka Fatra, Ostredok env., 21.07.1993, R.Gabzdil leg.

Received: 05.03.2016

Accepted: 28.03.2016

New species of the genus *Mesosa* Latreille, 1829 (Coleoptera, Cerambycidae) from North Iran

M.L. Danilevsky¹, J. Müller^{2,3}

¹A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences
Leninsky prospect 33, Moscow 119071 Russia

e-mail: danilevskym1@rambler.ru, danilevsky@cerambycidae.net

²National park Bavarian Forest, Head of the Conservation & Research Department
Freyunger Str. 2, 94481 Grafenau, Germany

e-mail: joerg.mueller@npv-bw.bayern.de

³Field Station Fabrikshleichach, Department of Animal Ecology and Tropical
Biology, Biocenter University of Würzburg, Glashüttenstraße 5, 96181
Rauhenebrach, Germany

Key words: new species, taxonomy, Cerambycidae, Lamiinae, *Mesosa*, *Aplocnemia*, Iran.

Abstract: *Mesosa (Aplocnemia) jarzabekae* sp. n. close to *M. (A.) obscuricornis* Pic, 1894 is described from North Iran (Mazandaran). The main distinguishing character is the absence of erect elytral setae.

The subgenus *Aplocnemia* Stephens, 1831 of the genus *Mesosa* Latreille, 1829 was known up to now in Caucasus and neighbor areas of Iran and Turkey being represented by two closely related species: *M. (A.) nebulosa* (Fabricius, 1781) - widely distributed in the West Palaearctics and *M. (A.) obscuricornis* Pic, 1894 - an endemic species of Azerbaijanian Talysh Area and West Elburs Ridge in Iran (Danilevsky & Smetana, 2010). A discovery of a third species in Mazandaran is very interesting, but not that surprising. There are several vicariant species or subspecies replacing Talysh taxa in North Iran. *Cerambyx elbursi* Jureček, 1924 replaces *C. multiplicatus* Motschulsky, 1860; *Isotomus comptus gilanus* (Pic, 1911) replaces *I. comptus comptus* (Mannerheim, 1825) which is very numerous in Talysh Area and so on.

Mesosa (Aplocnemia) jarzabekae sp. n.

Fig. 1

Type locality. North Iran, Mazandaran, Sari-Dodangeh-Boola Forest, 10 km s Part Kola, 995 m, 36.046713°N, 53.290651°E

Two males were collected with flight interception traps in the downed tree crown of a broken *Carpinus betulus*. However, only holotype is in good condition. The second male lost a part of elytral pubescence, and as a result its elytral design is indistinct. The holotype is described below. The new species is close to *M. (A.) obscuricornis* Pic, 1894 (Fig. 2).

Body relatively big, elongated; cuticle black; ground recumbent elytral and pronotal pubescence brown; erect elytral and pronotal setae absent; (erect elytral and pronotal setae present in *M. obscuricornis* and distributed just to elytral apex); a few small granules hardly pronounced near elytral bases (as well as in *M. obscuricornis*); vertex and pronotum with groups of regular dots, without wrinkles or granules; sculpture of 1st antennal joint is very fine, with several distinct dots; cicatrix not complete, but distinct; antennae much longer than body, surpassing elytral apex by 5 apical joints, with numerous erect setae, which are relatively shorter than in *M. obscuricornis*; 1st antennal joint about as long as 5th; 4th joint is much longer than 5th, and 3rd joint is the longest; prothorax about 1.3 times shorter than its basal width; pronotal sculpture is similar to *M. obscuricornis* but dots are definitely smaller; all pronotal setae are brown, while in *M. obscuricornis* white pronotal setae are rather numerous; scutellum strongly transverse and distinctly emarginated, while in *M. obscuricornis* scutellum subquadrate; elytra about 2 times longer than its basal width, while in *M. obscuricornis* elytra a little shorter - about 1.9 times longer than wide; elytral punctuation is smaller, less regular than in *M. obscuricornis* and much sparser; the size of neighbor elytral dots can be rather different; black rings surrounding dots hardly pronounced; central elytral band strongly bordered with black stripes (never so distinct in *M. obscuricornis*), internal margins of black stripes bordered with white setae much more numerous anteriorly; erect setae of legs shorter; abdomen pubescence sparser, rather pale, nearly white; 2nd - 4th visible abdominal sternites with elongated transverse areas of very dense

M.L. Danilevsky, J. Müller

short pubescence typical for the subgenus; in *M. obscuricornis* and *M. nebulosa* these areas are about as dark-brown as surrounding abdominal pubescence, while in the new species the areas are nearly white; last abdominal tergites and sternites rounded; postpygidium a little angulated; body length: 10.8-14.4 mm, width: 4.0-5.1 mm.

Remark. *Mesosa (Aplocnemia) jarzabekae* sp. n. is close to *M. obscuricornis*, but differs by many small characters. The most significant character seems to be the absence of erect elytral setae.

Materials. Holotype, male with label: "North Iran, Mazandaran, Sari-Dodangeh-Boola Forest, 10km s Part Kola, 995 m, 36.046713°N, 53.290651°E, *Carpinus* trap 4-3, 7.2015, leg. H.Barimani" - collection of M.Danilevsky; paratype, male, with the label: "North Iran, Mazandaran, Sari-Dodangeh-Boola Forest, 10km s Part Kola, 995m, 36.046713°N, 53.290651°E, *Carpinus* trap 4-2, 6.2015, leg. H.Barimani" - collection of J. Müller.

M. obscuricornis: 4 males and 3 females collected near Avrora village in Girkan Natural Reserve (1972, 1980-1981, 1984) by M.Danilevsky - collection of M.Danilevsky.

M. nebulosa: 4 males and 7 females from West Europe, Caucasus and North Africa - collection of M.Danilevsky.

Dedication. The new species is dedicated to Andrea Jarzabek-Müller - wife of Dr. Müller, who is hunting with him beetles all over Palaearctic Region.

Acknowledgements. We are very grateful to Dr. Hassan Barimani Varandi (Natural Resources Department of Agricultural and Natural Resources Research Centre of Mazandaran, Sari, Iran) for collecting of the type series and to Khosro Sagheb-Talebi (Research Institute of Forests & Rangelands, Tehran) for support in the research of saproxylic biodiversity.

REFERENCE

Danilevsky M.L. & Smetana A. 2010. [Cerambycidae taxa from Russia and countries of former Soviet Union, and Mongolia]. - In: I. Löbl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.

Fig. 1. Holotype, male, *Mesosa (Aplocnemia) jarzabekae* sp. n.:

Fig. 2. *Mesosa (Aplocnemia) obscuricornis*, male, Azerbaijan, Talysh Area [about 38.656085°N, 48.798577°E], Avrora village, 24.7.1972, M. Danilevsky leg.

Received: 11.03.2016

Accepted: 20.03.2016

A new subspecies of *Morimus verecundus* (Faldermann, 1836) from Bulgaria and a new subspecies of *Morimus asper* (Sulzer, 1776) from Greece (Coleoptera, Cerambycidae)

M.L. Danilevsky¹, D.Gradinarov² & O. Sivilov²

¹A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninsky prospect 33, Moscow 119071 Russia

e-mail: danilevskym1@rambler.ru, danilevsky@cerambycidae.net

²Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria

e-mail: dgradinarov@abv.bg, osivilov@gmail.com

Key words: new species, taxonomy, Cerambycidae, Lamiinae, *Morimus*, Bulgaria, Greece.

Abstract: *Morimus verecundus bulgaricus* Danilevsky, **ssp. n.** is described from Black Sea coast in north-east Bulgaria (Balchik and Varna). *M. asper graecus* Danilevsky, **ssp. n.** is described from Greece (Peloponnesus: Chelmo Mt. and Taygetus Mts).

A new *Morimus* species was recently described from Slovakia: *M. gabzdili* Danilevsky, 2015. Now we can continue the study of European *Morimus* populations.

Morimus verecundus bulgaricus* Danilevsky, **ssp. n.*

Figs 1-2

Type locality: Bulgaria, Balchik, University Botanic garden, 43°24'13"N, 28°8'42"E, 34 m.

The new subspecies is rather close to the population of the nominative subspecies from Black Sea coast of Russia (Podhrebtovoe, 44°22'35.00"N, 38°57'47.00"E, 140m, 8.6.2010, M.Danilevsky leg. - 5 males and 4 females available) with dense pale pubescence on 4 elytral spots with sparse granulation. Similar specimens were collected in Krasnodar environs (park "Krasnyi Kut").

Antennae in males about 1.7-1.8. times longer than body, surpassing elytral apices by 5 apical joints (while in males of *M.v.verecundus* antennae usually more than 2 times longer than body surpassing elytral apices by 6 apical joints); antennae in females a little longer than body; 1st antennal joint is about as long as 5th in

M.L. Danilevsky, D. Gradinarov, O. Sivilov

males or about as long as 4th in females; 4th joint is rather longer than 5th, 3rd joint is the longest; prothorax in males about as long as basal width or about 1.1 times longer; in females - also about as long as basal width or a little shorter; lateral thoracic spines much shorter than in *M. verecundus* from Russia; scutellum strongly transverse without distinct posterior emargination; elytra in males 1.8-2.0 times longer than basal width, in females - 1.8-1.9 times; elytral granulation moderately dense, similar to the nominative subspecies; four large elytral spots can be densely covered with pale pubescence and partly devoid of granules; posterior elytral half with irregular areas of pale pubescence and sparse small granulation; body length in available males: 20-30 mm, body width (at elytral middle): 7-12mm; body length in available females: 24-31mm; body width: 9-12 mm.

In general new subspecies differs from *M.v.verecundus* by shorter antennae and shorter lateral thoracic spines. Further morphological comparison of two subspecies is rather desirable, but needs more materials.

Materials. Holotype, male, Bulgaria, Balchik, University Botanic garden, 43°24'13"N, 28°8'42"E, 34m, 14.6.2006, I.Iliev leg. - Zoological collection of Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Biology (BFUS); 4 paratypes; 1 male from same locality, 17.6.2013, I.Iliev leg. - collection of M.Danilevsky; 1 female, Bulgaria, Varna, University Botanic garden, 43°14'8"N, 28°0'8"E, 57m, I.Iliev leg. - Zoological collection of Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Biology (BFUS); 1 male and 1 female from same locality, 12.06.2008, 20.06.2013, I.Iliev leg. - collection of M.Danilevsky.

Remarks. Both known localities of the subspecies are situated in NE Bulgaria, at a distance up to two km from the Black Sea coast. At the inland territory of Bulgaria the genus *Morimus* is represented by *M. asper funereus* (Mulsant, 1863) (after Migliaccio et al., 2007). Additionally, *M. orientalis* Reitter, 1894 has been reported several times from SE Bulgaria (Bringmann, 1996; recent report by Georgiev et al., 2015). Further investigation is needed for clarification of distribution and biological features of the new subspecies.

Morimus asper graecus Danilevsky, ssp. n.
Figs 3-4

Type locality: Greece, Peloponnesus, Chelmos Mt. (about 37°58'26"N, 22°12'25"E).

The new subspecies does not look too much similar to the nominative subspecies *Morimus asper asper* from Italy (7 males and 4 females are available: BO, Casalecchio di Reno, G. & I. Zappi leg.; 2 similar males are available from Elba Island) because of wider body with very dense conjugated elytral punctation.

Antennae in males a little more than 2 times longer than body, surpassing elytral apices by 6 apical joints; antennae in females a little longer than body; 1st antennal joint distinctly shorter than 5th in males or a little longer in females; 4th joint is a little longer than 5th in males or rather longer in females, 3rd joint is the longest; prothorax in males about as long as basal width, or about 1.1 times shorter (in Italian *M. a. asper* prothorax is a little elongated); in females about 1.1 times shorter than basal width; lateral thoracic spines a little longer than in Italian *M. a. asper*; scutellum strongly transverse, without posterior emargination, while in Italian *M. a. asper* scutellum semicircular; elytra in males about 1.7 longer than basal width, in females - about 1.8 times; elytral granulation extremely dense, granules are often touching each other or conjugated (never in Italian *M. a. asper*); four large elytral spots are totally granulated and can be indistinct, or slightly pronounced because of recumbent black pubescence; posterior elytral half without areas of sparse granulation; body length in available males: 27-34 mm, body width (at elytral middle): 9-12mm; body length in available females: 32-38mm; body width: 12-13 mm.

New subspecies remarkably differs from Italian *M. a. asper* by wider body with wider prothorax in males and by very dense conjugating elytral granulations.

Materials. Holotype, male, Greece, Peloponnesus, Chelmos Mt. (about 37°58'26"N, 22°12'25"E), 21.6.1981 M. Slama leg. - MD; 4 paratypes; 2 males, 1 female, Greece, Peloponnesus, Taygetus Mts (about 36°57'14"N, 22°21'08"E), 18.6.1977, J. Hladil leg. - MD; 1 female, Greece, Peloponnesus, Taygetus, Artemisia (37°6'N, 22°13'50"E), 8-11.6.1980, Brodsky & Bily leg. - MD.

M.L. Danilevsky, D. Gradinarov, O. Sivilov

Remark. A single male available from mainland Greece (Parnassos Mt., 22.6.1977, M.&J. Hladolovi leg. - MD) also has conjugating elytral granulation and most probably belongs to the new subspecies.

Acknowledgements. We are very grateful to all colleagues who collected available materials.

REFERENCES

- Bringmann H.D. 1996. Die Morimus - und Acanthoderes - Arten Bulgariens (Col., Cerambycidae). - Entomologische nachrichten und berichte. 40: 237-239.
- Danilevsky M.L. 2015. A new species of the genus Morimus Brullé, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae) from Central Europe. - Humanity space. International almanac. 4(2): 215-219.
- Georgiev G., Gjonov I., & Sakalian V. 2015. New Records of Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Strandzha Mountain. - Journal of the entomological research society. 17(2): 73-88.
- Migliaccio E., Georgiev G. & Gashtarov V. 2007. An annotated list of Bulgarian Cerambycids with special view on the rarest species and endemics (Coleoptera: Cerambycidae). - Lambillionea. 107(1), supplément 1: 1-78.

Figs 1-2. *Morimus verecundus bulgaricus* Danilevsky, **ssp. n.:**

1 - male, holotype, 2 - female, paratype, Bulgaria, Varna, University Botanic garden, 43°14'8"N, 28°0'8"E, 57 m, 12.6.2008, I.Iliev leg.

Figs 3-4. *Morimus asper graecus* Danilevsky, **ssp. n.:**

3 - male, holotype, 4 - female, paratype, Greece, Taygetos, Artemisia, 8-11.6.1980, Brodsky & Bily leg.

Received: 29.03.2016

Accepted: 30.03.2016

**Subspecies structure of *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1857)
in European Russia (Coleoptera: Cerambycidae)**

M.A. Lazarev

International Academy of Education

Bolshaya Filevskaya, str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia

e-mail: cerambycidae@fromru.com, humanityspace@gmail.com

Key words: Russia, Kazakhstan, Coleoptera, Cerambycidae, *Brachyta*, taxonomy, new subspecies.

Abstract: The type locality of *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1857) is accepted to be situated in Scandinavia. The area of the nominative subspecies *B. i. interrogationis* is limited by Scandinavian Peninsula. *B. i. russica* (Herbst, 1784), **stat. nov.** is accepted for European Russia (without northern Urals with neighbor areas), West Siberia (including Altay) and Kazakhstan. *B. i. zubovi* **ssp. nov.** is described from northern Urals with neighbor areas.

All Scandinavian populations consist of moderately pale form. Each specimen usually has central“”)”-shaped” band and several black spots. Specimens with mostly yellow spotted elytra or rather black specimens are known but very rare. Nine specimens of the nominative subspecies are available at my disposal (Figs 1-2): 8 from Sweden (3 males, 3 females, “Dir. Mora, Fulåberg, 6.6.1978, B. Cederberg”; 1 male, “Skrövån; Lu. Lpm. 28.6.1998 Hentrik Wallin”; female, Sweden, Province Dalarna, Transtrand, Mornäs, 24.6.1995, Lars Hole leg.”), one from Finland (female, “FIN, Oulanka N.P. 30.6-1.7.1998, Hentrik Wallin”).

All populations from European Russia (including populations from northern areas) consist of smaller specimens, which are generally paler.

Two subspecies in European Russia could be accepted.

Abbreviations of collections:

AK - collection of A.Kryukov (Kirov)

MD - collection of M.Danilevsky (Moscow)

ML - collection of M.Lazarew (Moscow)

ZMM - Zoological Museum of Moscow University

ZIN - Zoology Institute (Sankt-Petersburg)

***Brachyta interrogationis russica* (Herbst, 1784), stat. nov.**

Leptura russica Herbst, 1784: 102, Taf. XXVI. Fig. 27 - "Rußland".

Type locality. Central Russia.

Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758: 398) was described (as *Leptura*) from "Europa" (most probably from Scandinavia) on the base of light specimens ("elytris lividis, fascia longitudinali arcuata maculiscue quator nigris" - elytra yellow with black arcs and spots). Such design is typical for Scandinavian, Russian and Caucasian populations, but in Siberia and South Europe most of local forms are rather darker. A great level of geographical variability can be observed in each part of its area. Each local population is characterized by unique proportions of certain color forms. So, the populations from Central Russia could be accepted as a subspecies with the oldest name *Brachyta interrogationis russica* (Herbst, 1784).

Very light subspecies, forms with separate elytral spots (without arc-like stripes) are very often, more than a half of Moscow population, but forms with only four elytral spots unknown; elytra with arc-like stripes (more or less wide) are also rather often; melanic forms (with totally or partly black elytra) are known, but as very rare single specimens; 5th antennal joint is about as long as 3rd or a little longer (male from Kazan; that male has partly reddish abdomen and reddish apices of femora); body length in males: 9.3-15.5 mm, in females: 10.3-16.5 mm; body width in males: 3.4-5.2 mm, in females: 4.3-6.0 mm.

Distribution. European Russia (without northern Urals with neighbor areas), West Siberia (including Altay) and Kazakhstan; the most south locality in European Russia is definitely known in Saratov Region (Danilevsky, 2014); it was recorded for the north of Rostov Region (Kazanskaya Station, Chiganaki - Arzanov et al., 1993), known from many localities of Orenburg Region (Shapovalov, 2012: Tashla, Orenburg env., Akchura, Maloe Churaevo, Blyava); once in XIX century it was recorded from Kharkov Region (Krynicky, 1832); the records for middle of Dnepr area and Poltava Region were cited by Bartenev (2009).

Materials. 1 male, 2 females, Moscow Region, Podolsk, Vatutinki,

M.A. Lazarev

N. Plavilstshikov - ZMM; 1 male, Voronezh Region, Shipov Forest [50°46'N, 40°20'E] - ZMM; 1 male, Kazan, Spassk, Lebedev - ZMM; 2 males, 1 female, Pinega, Arkhangelsk Gouv., 23.6.1899, Keller - ZIN; 1 female, Moscow Region, Pravda, 1901, S. Nikulin - ZMM; 1 male, 2 females, Sankt-Peterburg, Gatchino, 07.05-12.05.1901, 31.05.1902 - ZMM; 1 female, Moscow, 24.05.1917, S. Nikulin - ZMM; 1 male, Moscow, Petrovsko Razumovskaya, 07.05.1919, N. Plavilstshikov - ZMM; 1 male, Moscow, Petrovsko Razumovskaya env., 26.05.1920 - ZMM; 1 female, Vladimir Region, Rovenskoe, 07.06.1920 - ZMM; 1 male, Moscow, Petrovsko Razumovskaya env., 13.06.1920, N. Grositstsky - ZMM; 1 female, Moscow, Ostankino, 27.05.1925, S. Nikulin - ZMM; 6 males, Moscow Region, Petrovka, 16.06.1929, S. Nikulin - ZMM; 1 male, 2 females, Neminga, Onega District, Arkhangelsk Gouv., 3.7.1929, Vorob`eva - ZIN; 1 male, 2 females, Maloshuyka, Onega District, Arkhangelsk Gouv., 11.7.1929, Vorob`eva - ZIN; 1 female, Moscow Region, Petrovka, 19.06.1929, S. Nikulin - ZMM; 1 male, Moscow, 24.06.1929, S. Nikulin - ZMM; 1 male, Moscow, Losiny Ostrov National Park env., 14.06.1930, O. Kryzhanovsky - ZMM; 2 males, 1 female, Vud'yavr Lake, Khibiny Mts., Kol'sk Peninsula, 4.7.1930, 29.6.1931, Fridolin - ZIN; 1 male, Vud'yavr Lake, Khibiny Mts., Kol'sk Peninsula, 30.6.1931, V.Rudolf - ZIN; 1 female, Vud'yavr Lake, Khibiny Mts., Kol'sk Peninsula, 9.7.1931, G.Novikov - ZIN; 2 females, Moscow, Timiryazev Agricultural Academy, 03.07.1933 - ZMM; 1 male, Moscow Reg., Nikolina Gora, 06.06.1936, S. Nikulin - ZMM; 1 female, Moscow Region, Chashnikovo. 16.07.1965, M. Danilevsky - MD; 1 female, Moscow Region, Chashnikovo. 22.06.1965, Shchekoldina - MD; 1 male, Moscow Region, Chashnikovo. 24.06.1965, Volyakina - MD; 1 male, Moscow Region, Chashnikovo. 06.06.1969, E. Minina - MD; 1 male, Moscow Region, Chashnikovo. 05.06.1969, A. Zhdanov - MD; 2 females, Ryazan Region, Solotcha, 04.06.1973 - ZMM; 1 male, Leningrad Region, Stary Petergof env., 10.06.1976 - MD; 1 female, Ivanovo Region, Rudskoe Lake, VI.1984, A. Tikhomirov - MD; 1 male, Leningrad Region, Elizavetino env., 26.06.1984, A. Pushenkov - MD; 1 female, Central Russia, Samara Region, Pestravka, 30.05.2008, V. Senyutin - MD; 3 males, 2 females, Komi, Ukhta, 1955, K. Sedykh - ZMM; 2 males, Sverdlovsk Region, Vasinsky

M.A. Lazarev

Nature reserve, VII. 1982 - MD; 4 males, 1 female, Ilmensky Nature reserve, Bolshoe Miassovo Lake, 23.06.1985, Nesterov - MD; 8 males, 3 females, S Ural, Yuryuzan, Iremel Mountain, 800 m, M. Danilevsky - MD; 1 female, Gorno-Altaysk, Artybash, 08.06.1990, M. Krivosheina - MD; 10 males, 2 females, Altay, Artybash, 19.06.1981, S.Aksentev - MD, ML; 1 male, Altay, Artybash, 21.05.1982, Kompantsev - MD; 3 males, 2 females, Artybash, Teletskoe Lake, 10.06.1985, A.V. Esenin - MD; 1 male, Altay, Katun River, 12 km N Katanda, 22.06.2003, A.&V. Menshikov - MD; 1 male, 2 females, Altay, Zmeinogorsk, Cherepanovskiy, 10.06.1990, D.Obydov - MD; 3 males, 1 female, Altay, Ust-Kan distr., Churilka River, Talitsa River, 51°10'16"N 84°20'51"E, 1020m, 17.07.2008, V.Kadnikov - ML; 1 male, 1 female, Altay, Ust-Kan distr., 12 km SW Karakol, Karakol River, 51°15'48"N 84°24'58"E, 1601m, 22.07.2008, V.Kadnikov - ML; 1 female, Altay, Ust-Kan distr., Bashelakskiy Ridge, 1800 m, 10.07.2008, V.Kadnikov - ML; 1 male, Khakassia, Abakan, 15.07.1993 - MD; 1 male, E Kazakhstan, Semipalatinsk, South Karaula, 27.06.1978, Nikolaev - MD; 2 males, 2 females, E Kazakhstan, Putintsevo env., 20 km N Zyryanovsk, 12.6.1994, 49°53'N, 84°24'E, M. Danilevsky - MD; 5 males, Kazakhstan, 40 km S Ust-Kamenogorsk, Sibinka River, 500 m, 49°35'N 82°30'E, 01.06.2005, M. Danilevsky - MD; 1 males, 1 female, E Kazakhstan, Putintsevo env., 20 km N Zyryanovsk, 475 m, 49°53'N 84°24'E, 08.06.2005, 20.06.2005 M. Danilevsky - MD; 18 males, 6 females, E Kazakhstan, Putintsevo env., 20 km N Zyryanovsk, 475 m, 49°53'N 84°23'E, 08-20.06.2005, M. Danilevsky - MD, ML.

Biology. Imagoes are active from the end of May to the beginning of July with maximum activity in June. The taxon is rather rare in Moscow Region, and a little more numerous near Sankt-Petersburg. Single specimens are known from near Samara, Saratov, Voronezh.

Brachyta interrogationis zubovi ssp. n.

Type locality. Polar Urals, Bolshaya Paypudyna riv., 160 m, 67°3'22"N, 65°23'33"E.

Relatively light subspecies with about same color variations as in Central Russia, but paler forms are distinctly more numerous, and melanic forms are totally absent; about 1/3 of the population has yellow elytra with several black spots, sometimes only 4 spots present on each elytron (including one near scutellum), usually 6 spots are distinct (including apical one); a form with joint two central spots forming bracket-like black line is the most numerous, but usually elytra look rather pale; wide black elytral stripes are very rare; body is relatively small; besides 5th antennal joint is distinctly shorter than 3rd, while in the nominative subspecies both are about equal; body length in males: 10.0-12.5 mm, in females: 10.0-13.5; body width in males: 3.5-4.3 mm, in females: 4.0-4.8mm.

The populations from Central and North Russia (without North Urals and neighbor areas) accepted bellow as *B. i. russica* (Herbst, 1784), **stat. nov.** are represented in my materials by specimens from several regions: Moscow, Leningrad, Ivanovo. Rather light specimens are also present here, but not so numerous. Specimens with rather wide black elytral stripes are often dominating in a number of populations and melanic specimens with about totally black elytra are known.

Distribution. North-east of European Russia from about centre of Komi Republic to Polar Urals.

Materials. Holotype, male, Polar Urals, Bolshaya Paypudyna riv., 160 m, 67°3'22"N, 65°23'33"E, 11.7.2008, A. Zubov leg. - ML; 79 paratypes; 30 males, 13 females, with same label - MD, ML; 7 males, 4 females, Polar Urals, Sob' station, 260m, 67°3'37"N, 65°31'53"E, 18.7.2008, A. Zubov leg. - MD, ML; 2 males, 2 females, Polar Urals, Polarnyi Kholm, 12.7.2008, A. Zubov leg.- MD, ML; 1 male, Yamal Peninsula, Shchuchye, 27.7.1968, Yu. Korshunov leg. - MD; 3 males, 2 females, Komi Republic, Ukhta environs, 1955, K. Sedykh - ZMM; 4 males, Kirov Region, Sidorovka, 08.06.1997, A.Kryukov leg. - AK; 2 males, 1 female, "Synya River, Polar Urals, 13.6.[19]08, Zhuravsky" - ZIN; 2 males "Nothern Urals, B. Synya, Voy-Vozh (sours of Synya River), 15.6.[19]08, Zhuravsky" - ZIN;

M.A. Lazarev

2 males, 1 female, “Sabli (Northern Urals), 17.6. [19]08, Zhuravsky” - ZIN; 3 males, “Voykar River, B. Urals, Obdorsk [now Salekhard], 13-15.8.[19]25, Fridol” - ZIN; 1 male, 2 females, “Sob` River, B. Urals, Obdorsk [now Salekhard], 19.7.[19]25, 2.8.[19]25, Fridol” - ZIN; 1 male, 1 female, “Tan-Yu River, B. Urals, Obdorsk [now Salekhard], Tobol Gouv., 15.5.[19]25, Makar`in” - ZIN.

Biology. Imagoes are active at about middle of July. The beetles are very numerous at Paypudyna river valley.

Dedication. The new taxon is dedicated to my good friend Andrey Zubov (Kishinev, Moldova), who supplied me with the type series for description.

Acknowledgements. I wish to express my sincere gratitude to A.A. Gusakov and A.L. Ozerov (Zoological Museum of Moscow University) and A.L. Lobanov for the opportunity to study corresponding collections. I am very grateful to A. Zubov who supplied me with materials for study. My special thanks to M.L. Danilevsky for his regular consultations and enthusiastic inspirations for the current achievement.

REFERENCES

- Danilevsky M.L. 2014. Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycoidea) of Russia and adjacent countries. Part 1. Moscow: HSC: 1-522. [in Russian]
- Bartenev A.F. 2009. [Longicorn-beetles of Left-Bank Ukraine and Crimea. Kharkov: Kharkov National University]. 405pp. [in Russian]
- Herbst J.F.W. 1784: *Kritisches Verzeichniss meiner Insectensammlung*. Fortsetzung. *Curculio-Dytiscus*. - *Archiv der Insectengeschichte*, herausgegeben von J. C. Fuessly. 5(1): 69-128, pls 24-28.
- Herbst, J.F.W. 1783-1784. *Kritisches Verzeichniß meiner Insectensammlung*. - *Archiv der Insectengeschichte*, herausgegeben von J. C. Fuessly. 4 [1783]: 1-72, Taf. 19-23; 5 [1784]: 73-151, Taf. 24-30.
- Krynicky J. [I.] 1832. *Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionalis et praecipue in Universitatis Caesariae Charkoviensis circulo obvenerunt, quae annorum 1827-1831 spatio observavit.*- *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 5: [+3pages] 68-179, pls II-III.
- Shapovalov A.M. 2012. [Longicorn-beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Orenburg Region: fauna, distribution, bionomy. *Archives of Orenburg Branch of Russian Entomological Society*. 3. Orenburg: Orenburg Branch of Russian Entomological Society]: 224p. [in Russian]

M.A. Lazarev

Figs 1-2. *Brachyta i. interrogationis*, male and female, Sweden, Dir. Mora, Fulåberg, 6.6.1978, B. Cederberg leg.

Figs 3-12. *Brachyta i. russica* (Herbst, 1784), **stat. nov.:**

3 - male, Leningrad Reg., Stary Petergof, 10.6.1976; 4 - male, Leningrad Reg., Elizavetino env., 26.06.1984, A. Pushenkov leg. 5 - female, Ivanovo Reg., Rudskoe Lake, VI.1984, A. Tikhomirov leg.; 6 - male, Moscow Reg., Nikolina Gora, 06.06.1936, S. Nikulin leg. 7 - male, Moscow, Petrovsko-Razumovskoe, 7.5.1919, N. Plavilstshikov leg.; 8 - female, Moscow Reg., Chashnikovo, 16.7.1965, M. Danilevsky leg.; 9 - female, Central Russia, Samara Reg., Pestravka, 30.5.2008, V.Senyutin leg.; 10 - male, Kazan, Spassk, Lebedev leg.; 11-12 - 1 male, 1 female, Altay, Zmeinogorsk, Cherepanovskiy, 10.06.1990, D. Obydov leg.

M.A. Lazarev

Figs 13-24. *Brachyta i. russica* (Herbst, 1784), **stat. nov.:**

13 - male, Altay, Zmeinogorsk, Cherepanovskiy, 10.06.1990, D.Obydov leg.; 14 - male, Altay, Artybash, 21.5.82, A.Kompantsev leg.; 15-17 - 2 males and 1 female, Altay, Artybash, Teletskoe Lake, 10.6.1985, A.V. Esenin -MD; 18-19 - male and female, Altay, Artybash, 19.6.1981, S.Aksentev leg.; 20-22 - 3 males, Kazakhstan, 40km S Ust-Kamenogorsk, Sibinka riv., 49°35'N, 82°30'E, 500 m, 1.6.2005, M.Danilevsky; 23-24 - 2 males, E.Kazakhstan, Putintsevo env., 20 km N Zyryanovsk, 11-12.6.2005, 475m, 49°53'N, 84°24'E, M.Danilevsky leg.

M.A. Lazarev

Figs 25-26. *Brachyta i. russica* (Herbst, 1784), **stat. nov.:**

2 females, E.Kazakhstan, Putintsevo env., 20 km N Zyryanovsk, 11-12.6.2005, 475 m, 49°53'N, 84°24'E, M.Danilevsky leg.

Figs 27-35. *Brachyta i. zubovi*, **ssp. nov.:**

27 - male, holotype, Polar Urals, Bolshaya Paypudyna riv., 160 m, 67°3'22"N, 65°23'33"E, 11.7.2008, A. Zubov leg.; 28-31 - 3 males and 1 female, paratypes, Polar Urals, Bolshaya Paypudyna riv., 160 m, 67°3'22"N, 65°23'33"E, 9-11.7.2008, A. Zubov leg.; 32-33 - male and female, paratypes, Polar Urals, Sob' station, 67°3'37"N, 65°31'53"E, 260 m, 13-18.7.2008, A. Zubov leg.; 34 - female, paratype Polar Ularls, Polyarny Kholm, 12.10.2008, A. Zubov leg.; 35 - male, paratype, Yamal Peninsula, Shchuchye, 27.7.1968, Yu. Korshunov leg.

Received: 14.03.2016

Accepted: 29.03.2016

New data on Longicorn-beetles of the genus *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) from Turkey with descriptions of 3 new species and 4 new subspecies

M.A. Lazarev

International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya, str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia
e-mail: cerambycidae@fromru.com, humanityspace@gmail.com

Key words: new species, new subspecies, taxonomy, Cerambycidae, Lamiinae, *Dorcadion*, *Cribridorcadion*, Turkey.

Abstract: *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *macropus* Kraatz, 1873, **sp. rest.** is redescribed with lectotype designation and restored as valid species name with 4 synonyms: *obscurans* Pic, 1892 (holotype is figured); *amasinum* Pic, 1898; *atripes* Reitter, 1900 (holotype is figured); *subobesum* Pic, 1942 (syntype female is figured, males were not found). Lectotypes are also designated for *D. (C.) micans* Thomson, 1867 and *D. sericatum* Kraatz, 1873 (a synonym of *D. micans*). Three new species and 4 new subspecies are described: *D. (C.) kartalense* **sp. n.** from Eskisehir prov. (Kartal Gecidi), *D. (C.) paramicans* **sp. n.** from Çorum prov. and north Yozgat prov., *D. (C.) rarepunctatum* **sp. n.** from Kayseri prov. (about 4km westwards Sariz), *D. (C.) paramicans keskiense* **ssp. n.** from Kirikkale prov.(Keskin), *D. (C.) paramicans kalechikense* **ssp. n.** from Ankara prov. (Kozayagi NW Kalecik), *D. (C.) menradi aksarayense* **ssp. n.** from E Aksaray prov.(Gukunkaya) and Konya prov. (Dinek), *D. (C.) pittinorum paraulrichi* **ssp. n.** from Çorum prov. (Sülüklü, north-eastwards Mecitözü and Mecitözü env. *Dorcadion (C.) subvestitum* K. Daniel, 1900 and *D. (C.) niksarense* Bernhauer & Peks, 2013 are downgraded to subspecies level *Dorcadion (C.) micans subvestitum* K. Daniel, 1900, **stat. nov.** and *D. (C.) tokatense niksarense* Bernhauer & Peks, 2013, **stat. nov.** and *Dorcadion (C.) tokatense tokatense* Pic, 1901 is accepted. *D. (C.) micans susheriense* Breuning, 1970 (described as *D. sinopense susheriense* Breuning, 1970) and *D. (C.) catenatum subdivisum* Breuning, 1955 are upgraded to species level: *D. (C.) susheriense* Breuning, 1970, **stat. nov.** and *D. (C.) subdivisum* Breuning, 1955, **stat. nov.**

Recently I've received a lot of materials on Turkish *Dorcadion* for study from Mr. W. Heinz (mostly of the very complicated *D. cinerarium*-group). Now all materials are identified, and several series are described as new taxons. Some specimens

from other collections were also used in the article.

Abbreviations of collections:

HNHM - Hungarian Natural History Museum

MD - collection of M. Danilevsky (Moscow)

ML - collection of M. Lazarev (Moscow)

MNHN - Muséum Nationale d'Histoire Naturelle (Paris)

SDEI - Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (Müncheberg, Germany)

WH - collection of W. Heinz (Wald-Michelbach, Germany)

ZIN - Zoological Institute (Sankt-Petersburg)

ZMM - Zoological Museum of Moscow University

***Dorcadion (Cribridorcadion) macropus* Kraatz, 1873, sp. rest.**

Figs 1-11

Dorcadion macropus Kraatz, 1873: 99 - "Amasia (Lederer)", "5¼ - 5¾ lin." [several males].

Dorcadion macropus var. *obscurans* Pic, 1892: 91 [a single female] - "Amasie", "12mm".

Dorcadion amasinum Pic, 1898: 58 [a single female] - "de l'Amasie", "12mm".

Dorcadion sericatum var. *atripes* Reitter, 1900: 88 - "Amasia", "12 mill."

Dorcadion subobesum Pic, 1942: 2 - "Amasia", "11-14 mm".

Dorcadion (Pedestredorcadion) cinerarium, Breuning, 1962: 361, part. (including: *macropus* Kr., *obscurans* Pic, *atripes* Rtt., *amasinum* Pic, *subobesum* Pic).

Dorcadion (Cribridorcadion) micans micans, Danilevsky, 2010: 250, part.

Dorcadion (Cribridorcadion) macropus, Lazarev, 2011: 263.

Type locality. Turkey: Amasia.

Middle size beetles characterized by very dark legs and antennae - dark-red or totally black; prothorax with large but not pointed lateral tubercles; pronotum with sparse distinct punctation without white central stripe; elytra smooth, without longitudinal furrows; sutural white stripe is accompanied with black stripes; humeral stripes in males and in androchromal females absent; autochromal females can be covered by brown pubescence with more or less distinct pale dorsal elytral stripes; body length of males:

M.A. Lazarev

10.0-12.0 mm, width: 3.6-4.8 mm, body length of females: 11.2-13.5 mm, width: 4.8-5.6 mm.

Distribution. Turkey, Amasia province.

Materials. Lectotype (present designation), photo of a male with 4 labels: 1) "Amasia / Leder.", 2) "variet / *macropus* / Kraatz", 3) "Coll. Kraatz", 4) "Syntypus" [red] - (received from Dr. L. Behne - SDEI); paralectotype (present designation), photo of a male with 2 labels: 1) "Coll. Kraatz", 2) "Syntypus" [red] - (received from Dr. L. Behne - SDEI); paralectotype (present designation), photo of a male with 4 labels: 1) "type" [handwriting by M.Pic], 2) "*macropus* / asie mineure", 3) "TYPE" [red], 4) "Museum Paris / Coll. M. Pic" - (received from Dr. G. Tavakilian - MNHN); holotype of *Dorcadion macropus* var. *obscurans* Pic, 1892, photo of a female with 6 labels: 1) white small square, 2) "type" [handwriting by M.Pic], 3) "v. *obscurans*", 4) "*macropus* Kr. / "var amasia" / "de Dr. Kraatz", 5) "TYPE" [red], 6) "Museum Paris / Coll. M. Pic" - (received from Dr. G. Tavakilian - MNHN) [most probably the specimens could be also regarded as a paralectotype of *D. macropus* Kraatz, 1873]; male with goldish ring and 2 labels: 1) "Amasie"; 2) "*Dorcadion* ♂ / *sericatum*. Kryn. / v. *obscurans* Typ. m. / Maurice. Pic. det" - ZMM [the specimen does not belong to the type series, as v. *obscurans* was described after a single female]; holotype of *Dorcadion sericatum* var. *atripes* Reitter, 1900, photo of a female with 6 labels: 1) *D. sericatum* / v. *atripes* m. / 1897, 2) "var. / Amasia", 3) "Coll. Reitter", 4) "Holotypus 1900. / *Dorcadion sericatum* / var. *atripes* / Reitter" [partly red], 5) "*Dorcadion* / *cinerarium* / *macropus* / Kr. / Breuning det.", 6) "*D. cinerarium* / *macropus* Kr. / det. Breuning 1955" - (received from Dr. O. Merkl - HNHM); syntype of *Dorcadion subobesum* Pic, 1942, female, with 4 labels: 1) white small square, 2) "*subobesum* / n. sp." 3) "TYPE" [red], 4) "Museum Paris / Coll. M. Pic" - (received from Dr. G. Tavakilian - MNHN); 1 male with 4 labels: 1) "Amasia / 11.IV.911", 2) "*Dorcadion* / *sericatum* / v. *macropus* / Kr.", 3) "ex coll. / A. Menshikov", 4) "*Dorcadion* / *macropus* Kr. / N. Plavilstshikov det." - ZMM; female with 2 labels: 1) "Amasia / Stauding", 2) "*Dorcadion* / *sericatum* Kryn / v. *atripes* Reitt. / N.Plavilstshikov det." - ZMM; female with 3 labels: 1) "Amasia / As. min.", 2) "*D. caucasicum*" / "perroudi Pic", 3) "*cinerarium* / *perroudi* / Pic / 35" - ZMM; female

M.A. Lazarev

with 2 labels: 1) “Amasia”, 2) “*Dorcadion / caucasicum* Küst / a. *sericatulum* Kr. / N. Plavilstshikov det.” - ZMM; female with 2 labels: 1) “Amasia.”, 2) “*D. caucasicum / m. atripes* Rtt. / N. Plavilstshikov det.” - ZMM; 1 male with 2 labels: 1) “Amasia”, 2) “*Dorcadion / caucasicum / macropus / Kr. / det. Breuning*” - MD; 1 male with 4 labels and white small scrap of paper: 1) “Amasia / Stgr. 1897”, 2) “*Dorcadion v. atripes*”, 3) “к. G. Siversa” [in Russian], 4) “var. *atripes* Reitt.” - ZIN; 1 female with 3 labels and white small scrap of paper: 1) “Amasia / Stgr. 1897”, 2) “*Dorcadion v. atripes*”, 3) “к. G. Siversa” - ZIN.

***Dorcadion (Cribridorcadion) micans* Thomson, 1867**

Figs 12-16

Dorcadion micans Thomson, 1867: 61 - “Armenien” - Anatolia; Kraatz, 1873: 101.

Dorcadion (Cribridorcadion) micans, Lazarev, 2009: 198-199 - “Many *Dorcadion* populations from Turkey and North Iran (originally described as different species) were wrongly regarded as different forms of *D. cinerarium* (*D. micans* Thomson, 1867, *D. sericatulum* Kraatz, 1873, *D. macropus* Kraatz, 1873), as *D. cinerarium* does not penetrate already in Transcaucasia”; 2012: ; Danilevsky, 2010: 250, part. - Turkey; Özdikmen, 2010: 448, part. - “Type loc.: Turkey: Bolkar Mts.”; 2012: 769 - ““Armenia” (clearly N Turkey)”.

Type locality. Central Anatolia, provinces: Eskisehir, Ankara, Kirikkale, Aksaray.

“Armenia” sensu Thomson (1867) is about whole Anatolia. For example *Dorcadion weyersi* Thomson, 1867 (= *weyersi* Fairmaire, 1866) was also described from “Armenia”, but known from west Anatolia only.

The type of the species is not known. Certain authors accepted the type locality in rather different areas from Taurus Mts (Özdikmen, 2010: 448 - “Bolkar Mts”) to “clearly N Turkey” (Özdikmen, 2012: 769).

Here the type locality is preliminary accepted as Central Anatolia (provinces: Eskisehir, Ankara, Kirikkale, Aksaray), because of coincidence of local populations with original description and good preservation of traditional valid names.

M.A. Lazarev

Small beetles, with totally red antennae and legs (including tarsi); lateral pronotal spines very short, rounded; white pronotal line very narrow or indistinct; elytra regularly oval, with fine punctation, in males without dense pubescence, more or less glabrous with white sutural line accompanied by black stripes; body length in males: 9.0-12 mm, in females: 10.5-14.0 mm; body width in males: 3.3-4.3 mm, in females: 4.3-5.7 mm.

Distribution. Turkey; the species is definitely known from Eskisehir (Bos-Dagh) and Ankara (Yenice) provinces. It was also recorded from Amasia.

Dorcadion (Cribridorcadion) micans micans Thomson, 1867

Figs 12-15

Dorcadion micans Thomson, 1867: 61 - "Armenien" - Anatolia; Kraatz, 1873: 101.

Dorcadion sericatum Kraatz, 1873: 98 - "Caucasus".

Dorcadion micans, Kraatz, 1873: 101, part. (one of several variations: "Mas var. *antennis totis rufis*")

Dorcadion sericatum [sensu Krynický] var. *corallicornis* Pic, 1904: 4 ("12-14 mm") - "Angora", "Amasia" [according to Pic (1904) the same form was described by Kraatz (1873) as a part of *D. micans* Thoms.]

Dorcadion (Pedestredorcadion) cinerarium m. *sericatum*, Breuning, 1962: 363 - "Ankara, Brussa".

Dorcadion (Pedestredorcadion) cinerarium m. *corallicorne* Breuning, 1962: 362 - "Amasia, Ankara".

Type locality. Central Anatolia (see above).

Male elytra mostly glabrous, shining; pronotum with scattered fine punctation; white pronotal line indistinct; lateral elytral stripes very narrow covering epipleurae only; humeral elytral stripes in males totally absent; body length in males: 9-12 mm, in females: 10.5-14 mm; body width in males: 3.2-4.3 mm, in females: 4.3-5.7 mm.

Distribution. Turkey; Ankara and Amasia provinces.

Materials. 1 male, lectotype of *D. sericatum* Kraatz, 1873 (present designation on the base of photo by L.Behne) with 5 labels: 1) "Caucas. / Heynem.", 2) "*sericatum* / Kraatz / Caucas. Mniczech", 3) "coll. Kraatz", 4) "Syntypus" [red], 5) "Plavilstshikov

M.A. Lazarev

/ revid 1937" - SDEI; 1 female [a photo was sent to me by L.Behne as a syntype of *D. sericatum* Kraatz] with 3 labels: 1) "*causicum*" / [not readable] / "Cauc., Mnisz", 2) "coll. Kraatz", 3) "Syntypus" [red] - SDEI [the female is not designated as a paralectotype of *sericatum* Kraatz because of lacking of corresponding identification label by Kraatz]; 11 males, 1 female, "Angora. / Asia Min. / V.M. Duchon" - ZMM; 2 males, Turkey, Ankara, prov. Yenice (about 39°22'28"N, 32°2'25"E), 1000 m, 5.5.1989, W.Heinz - MD; 1 male, "Amasia / 1888 Korb." - ZIN; 1 male, "130 Lederer 1868 Amasia / *D. causicum*" - ZIN; 1 male, "930 *D. causicum* / Amasia / Lederer 1868" - ZIN; 1 female (autochromal), "Amasia / 1888 г. Korb." - ZIN; 1 female (autochromal), Ankara, 11.4.35 Filippov - ZIN.

***Dorcadion (Cribridorcadion) micans subvestitum* K. Daniel, 1900, stat. n.**

Fig. 16

Dorcadion subvestitum K. Daniel, 1900: 140 - "Asia minor" ("9-11 mm").

Dorcadion sericatum var. *subreductum* Pic, 1942: 2 - "Asie M^{re}".

Dorcadion (Pedestredorcadion) subvestitum, Breuning, 1962 : 280 - "Bos Dagh bei Oedemisch" [in fact Bos Dagh in Eskisehir - regular Breuning's mistake, who also recorded "*D. mniszehi* ssp. *semibrunneum* Pic" from Oedemisch, while it is known from Eskisehir].

Type locality. Turkey: Bos-Dagh, Eskisehir- on the base of old series with label: "Asia-minor, Bos-Dagh, v. Bodemeyer", which totally coincides with the original description.

The subspecies is characterized by unique scattered irregular pubescence of male elytra (females autochromal); pronotum with dense moderately small punctation; white pronotal line distinct; lateral elytral stripes rather wide covering about half of curved elytral margin; poor rudiments of humeral elytral stripes also present; body length in males: 9.0-10.0 mm, in females: 10.5-12.0 mm; body width in males: 3.3-3.6 mm, in females: 4.7-5.0 mm.

Materials. 1 male, 1 female, Klein-Asien, Boz-Dagh [Eskisehir, about 39°54'18"N, 30°35'36"E], v. Bodemeyer - ZMM; 1 male with same label - ZIN; 3 males, with same label - MD; 1 male with 3 labels 1) "Klein-Asien, Boz-Dagh, v. Bodemeyer", 2) "400",

M.A. Lazarev

3) “*Dorcadion / subvestitum* Dn. / *D. Sumacov* det.” - ZIN; 2 males, “v. Bodemeyer, Asia-minor, Boz-Dagh” - ZMM; 2 females, “Eski-Şehr, Asia Minor” - ZMM.

Distribution. Turkey; Eskisehir (Bos-Dagh).

***Dorcadion (Cribridorcadion) kartalense* sp. n.**

Fig. 17

Type locality. Turkey: Eskisehir prov., Kartal Gecidi.

Only three males known; small beetles with red femora and tibiae, but black tarsi; antennae black with red 1st joint; thoracic tubercles larger than in *D. micans*, but also obtuse; prothorax relatively smooth with fine scattered punctation (more smooth in the holotype), without white stripe; male elytra glabrous, smooth, without longitudinal furrows; without humeral stripes; sutural white stripe is accompanied black stripes; fine elytral punctation is slightly longitudinally arranged; length in males: 9.6-11.0 mm, width: 3.7-4.1 mm.

Materials. Holotype, males, Eskisehir prov., Kartal Gecidi, 20.5.2000, P. Bialooki - MD; 2 paratypes: 2 males, with same label - MD

Distribution. Turkey, Central Anatolia, Eskisehir prov., Kartal Gecidi, 39°54'14"N, 31°26'5"E.

***Dorcadion (Cribridorcadion) paramicans* sp. n.**

Figs 18-27

The species must be partly sympatric with *D. micans*, though no evidences of joined localities available; body of middle size; antennae from black with red 1st joint to about totally red; prothorax with wide rounded lateral tubercles, pronotum shining with fine scattered punctation, sometimes pronotal punctation can be bigger and denser; pronotal white setae line usually totally absent in males or represented by small anterior and posterior rudiments; elytra regularly oval, with white sutural stripes, which are fringed in males by narrow black stripes; elytra in males glabrous, shining, without humeral stripes; marginal stripes cover epipleurae only; elytral male punctation usually very fine, nearly indistinct with several scattered

M.A. Lazarev

punctures along poorly developed furrows, elytral carinae nearly obliterated; females usually autochromal with dense pronotal and elytral pubescence; dark female pubescence bright-brown, pale elytral and pronotal stripes grayish; humeral elytral and dorsal pale stripes can be rather contrast or less distinct, often with black spots; legs are totally bright-red; body length in males: 10.4-12.3 mm, width: 3.9-4.4 mm; body length in females: 12.0-13.2 mm, width: 4.8-5.2 mm

Distribution. Turkey, Central Anatolia, nine localities are definitely known in 4 provinces: Ankara, Kirikkale, Çorum and Yozgat.

Three subspecies are separated.

Dorcadion (Cribridorcadion) paramicans paramicans ssp. n.

Figs 18-23

Type locality. Turkey: Çorum prov., 14 km N Alaca, 1100 m.

Pronotum usually with small dense punctation; antennae black with red 1st joint, or slightly reddish; elytra usually with fine irregular sculpture; females are androchromal or autochromal; body length in males: 8.5-11.4 mm, width: 3.1-3.9 mm; body length in females: 10.3-10.8 mm, width: 4.1-4.9 mm

Materials. Holotype, male, Çorum prov., 14 km N Alaca, 1100 m, 07.04.1977, W.Heinz - ML; 27 paratypes: 2 males, 3 females, with same label - WH; 2 males, 2 females Çorum prov., 12 km W Alaca, 1100 m, 29.04.1996, Heinz leg. - WH; 4 males, 1 female, Çorum, Alaca, 1200 m, 06.05.2000, D. Obydov leg. - MD; 5 males, 6 females, Yozgat prov., Eymir, Sorgun distr, 1700 m, 14.5.2000, D. Obydov leg. - MD; 1 male, 1 female, Yozgat prov., Basiamac, 820 m, 5.5.1996, S. Kadlec leg. - MD.

Distribution. Turkey; south of Çorum prov. and north Yozgat prov.: Çorum prov., 14 km N Alaca, 1100m, about 40°17'20"N, 34°47'38"E; Çorum prov., 12 km W Alaca, 1100 m, about 40°09'32"N, 34°42'53"E; Çorum prov., Alaca, 1200 m, about 40°4'10"N, 35°6'11"E; Yozgat prov., Eymir, Sorgun distr, 1700 m, about 40°4'26"N, 35°13'14"E; Yozgat prov., Basiamac, 820m, about 40°9'30"N, 35°24'20"E.

M.A. Lazarev

***Dorcadion (Cribridorcadion) paramicans keskiense* ssp. n.**

Figs 24-25

Type locality. Turkey: Kirikkale prov., Keskin, 1400 m.

Pronotum usually with sparser fine punctation; antennae totally dark-reddish; elytra usually with fine scattered punctation; both available females autochromal; body length in males: 11.0-11.5 mm, width: 3.9-4.1 mm; body length in females: 11.6-11.8 mm, width: 4.7-4.9 mm.

Materials. Holotype, male, Kirikkale prov., Keskin, 1400 m, 7.4.1976, W. Heinz - ML; 3 paratypes: 1 male, 2 females with same label - ML, WH.

Distribution. Turkey, Central Anatolia, Kirikkale prov., Keskin environs, 1400 m, about 39°43'1"N, 33°37'15"E.

***Dorcadion (Cribridorcadion) paramicans kalechikense* ssp. n.**

Figs 26-27

Type locality. Turkey: Ankara prov., Kozayagi NW Kalecik, 1200 m.

Pronotum very smooth, often with indistinct punctation; antennae totally bright-red; elytra often partly wrinkled with distinct punctation; all 3 available females autochromal; body length in males: 10.2-11.7 mm, width: 4.2-4.4 mm; body length in females: 11.5-12.8 mm, width: 5.0-5.3 mm

Materials. Holotype, male, Ankara prov., Kozayagi NW Kalecik, 1200 m, 1.V.1976, W. Heinz - MD; 12 paratypes: 9 males, 3 females, with same label - MD.

Distribution. Turkey, Central Anatolia, Ankara prov., Kozayagi NW Kalecik, 1200 m, 40°7'59"N, 33°21'24"E.

***Dorcadion (Cribridorcadion) menradi aksarayense* ssp. n.**

Figs 28-30

Type locality. Turkey: E Aksaray prov., Gukunkaya, 1200 m

The taxon is close to *Dorcadion menradi menradi* Holzschuh, 1989 described from two rather distant localities in "Prov. Maraş": Afşin environs and "zwischen Elbistan und Matatya". A good series

M.A. Lazarev

of the nominative subspecies is available in my disposal from about second locality of the original description (12 males, 12 females, Ozbek koyu, 27km E Elbistan, Kahramanmaras, 15.4.1992, Heinz leg. - about 38°12'47"N, 37°28'13"E, 1400 m).

The new taxon is similar to the nominative subspecies by body size, body shape, color of legs (red), elytral and pronotal pubescence (glabrous in males with white sutural stripe accompanied by black pubescence), presence of two forms of females (autochromal and androchromal). It strongly differs by usually coarse elytral punctation arranged in longitudinal rows along shallow furrows more distinct in females; antennae in the nominative subspecies usually totally rather dark, or black with red 1st joint dark, but very rare several first joints are dark-red; antennae in the new subspecies could be also totally rather dark, but often several first joints are light-red, sometimes only 1st joint is red; females usually autochromal, brown with distinct pale dorsal, elytral lines; one female from the type series is androchromal (glabrous), one is transitional with very fine scattered elytral pubescence; body length in males: 11.0-12.0 mm, width: 3.9-4.3 mm; body length in females: 11.2-12.3 mm, width: 4.8-5.3 mm.

Materials. Holotype, male, E Aksaray prov., Gukunkaya, 1200 m, 24.4.1981, W.Heinz - ML; 9 paratypes: 4 males, 5 females with same label - ML, WH; 1 female, Konya prov., Dinek, 1100m, 26.4.1996, W.Heinz - MD.

Distribution. Turkey, Central Anatolia: E Aksaray prov., Gukunkaya, 1200 m, about 38°21'57"N, 34° 9'58"E; Konya prov., Dinek, 1100 m, about 37°19'20"N, 2°38'58"E.

***Dorcadion (Cribridorcadion) tokatense* Pic, 1901**

Figs 31-33

Dorcadion impressicolle var. *tokatense* Pic, 1901: 12 [a single female] - "Tokat"

Dorcadion (Pedestredorcadion) cinerarium m. *micans*, Breuning, 1962: 362, part. (= var. *tokatense* Pic).

Dorcadion (Cribridorcadion) micans micans, Danilevsky, 2010: 250, part. (= *tokatense* Pic).

Dorcadion (Cribridorcadion) niksarensis Bernhauer & Peks, 2013: 327 - "Türkei, 11 km n. Niksar, 1100 m", Tokat prov.

Type locality. Turkey, Tokat prov. - according to the original description.

The taxon was described on the base of a single androchromal female, which made difficult the exact identification of the populations from Tokat province. Never the less I accept as typical two populations from the nearest Tokat environs. All males with glabrous shining elytra, with narrow white sutural and marginal stripes similar to *D. micans* Kr., but pronotal punctation much more distinct and regular, thoracic lateral tubercles more angulated, elytral furrows obliterated without big punctures; body length in males: 9.5-10.4 mm, width: 3.6-4.4 mm; body length in females: 10.3-11.0 mm, width: 4.2-4.8 mm.

Another taxon of same group was described from Tokat province: *D. (C.) niksarensis* Bernhauer & Peks, 2013, but unfortunately the authors compared in with *D. cinerarium* (Fabricius, 1787) [with unknown origin] and not mentioned *Dorcadion tokatense* Pic, 1901. In fact the females of *D. niksarensis* agree good enough with the original description of the holotype female of *D. tokatense* Pic, as well as a glabrous female from near Tokat. In general type series of *D. niksarensis* differs from the specimens of *D. tokatense* from near Tokat by several small characters: elytra with distinct longitudinal furrows, pronotum less punctated, autochromal females absent. So, I accept here the taxon from near Niksar as *Dorcadion tokatense niksarensis* Bernhauer & Peks, 2013, **stat. nov.**, and the populations from near Tokat as *Dorcadion tokatense tokatense* Pic, 1901.

Materials. 3 males, 2 females, Turkey, Tokat, Deviçi Dag, 8 km E Kizililnis Pass, 1200 m, (about 40°12'2"N, 36°31'22"E), 25.4.2008, M.Nabozhenko leg. - MD; 1 male, Turkey, Tokat env. (about 40°22'41"N, 36°33'21"E), 900 m, F.Kleinfeld - MD.

***Dorcadion (Cribridorcadion) pittinorum* Pesarini & Sabbadini, 1999**
Dorcadion (Pedestredorcadion) pittinorum Pesarini & Sabbadini, 1999: 48
- "10 km ad Est di Çorum".
Dorcadion (Cribridorcadion) pittinorum, Danilevsky, 2010: 251.

Type locality. Turkey; 10 km eastwards Çorum (about 1200m, 40°36'7"N, 35°4'E).

M.A. Lazarev

Pronotum and elytra in males and autochromal females always glabrous strongly shining, with very fine scattered indistinct punctation, with white sutural line accompanied by black stripes; pronotum in males and autochromal females without white line; females can be autochromal with dense elytral pubescence; lateral thoracic spines short, obtuse; lateral elytral stripes very narrow, rarefied, covering epipleurae only; humeral elytral stripes in males totally absent; legs totally red; antennae partly red or black with red 1st joint; body length 9.5-12.8 mm (according to the original description); body length of available males: 10.5-13.0 mm; in available females: 11.8-13.5 mm; body width in males: 3.8-4.8 mm, in females: 4.6-5.6 mm.

Distribution. Turkey, Çorum province.

Two subspecies are recognized.

Dorcadion (Cribridorcadion) pittinorum pittinorum
Pesarini & Sabbadini, 1999

Dorcadion (Pedestredorcadion) pittinorum Pesarini & Sabbadini, 1999: 48
- "10 km ad Est di Çorum".

Type locality. Turkey; 10 km eastwards Çorum (about 1200 m, 40°36'7"N, 35°4'E).

The nominative subspecies differs by much more smooth lateral sides of pronotum, which often have no dots at all, or several scattered dots; humeral furrows often totally indistinct, without dots or very shallow with single dots; several basal antennal joints can be reddish; besides about all females are androchromal; according to the original description only six autochromal specimens were observed among several hundreds of females; body length 9.5-12.8 mm (according to the original description); body length of available males: 10.5-12.0 mm; in available females: 11.8-12.8 mm; body width in males: 3.8-4.4 mm, in females: 4.6-5.2 mm.

Distribution. Turkey, Çorum prov.; 10 km eastwards Çorum (Pesarini & Sabbadini, 1999), about 1200m, 40°36'7"N, 35°4'E; 9km northwards Çorum, 1150m, about 40°37'30"N, 34°55'41"E.

Materials. 2 males, each with two labels: 1) "TR vil. Corum, Çorum, 10 km NE, 2/3.V.1992, lg. Pesarini & Sabbadini"; 2) *D. pittinorum*

M.A. Lazarev

nob. des C. Pesarini & A. Sabbadini 1995 PARATYPUS ♂” - MD; 1 female with two labels: 1) “Turchia, 750m [definitely wrong data, as all localities in the region are higher than 1000m], Çorum 10km NE, 17.IV.1990, lg. R. & L. Pittino”, 2) D. pittinorum nob. des C. Pesarini & A. Sabbadini 1995 PARATYPUS ♀” - MD; 3 males, 3 females, TR, ca 9km nord Çorum 1150 m, 7.4.1977, W. Heinz leg. - WH.

Dorcadion (Cribridorcadion) pittinorum paraullrichi ssp. n.

Figs 34-35

Type locality. Turkey; prov. Çorum, Sülüklü, north-eastwards Mecitözü, 950m, about 40°34'52"N, 35°19'53"E.

Lateral sides of pronotum with big distinct punctation, which can be rather dense (holotype); humeral furrows distinct, with several dots; antennae black with red 1st joint;; besides all available females autochromal with densely pubescent elytra; dark elytral pubescence light-brown; humeral and external dorsal elytral stripes grayish; body length in males: 12.0-12.8 mm; in females: 12.2-13,5 mm; body width in males: 4.6-4.8 mm, in females: 5.4-5.6 mm.

Distribution. Turkey, prov. Çorum; two localities known: Sülüklü, north-eastwards Mecitözü, 950 m, about 40°34'52"N, 35°19'53"E and Mecitözü, 700 m, about 40°32'52"N, 35°22'50"E.

Materials. Holotype, male with a label: “TR (Çorum), Sülüklü, 950 m, ne Mecitözü, 29.IV.1996, W.Heinz leg. - ML; 4 paratypes; 1 male, 2 females with same label - WH; 1 female with 2 labels: 1) “Anatolia bor. Heinz leg.”, 2) “Mecitözü, ca. 700m (Çorum), 17.IV.1977 - WH.

Dorcadion (Cribridorcadion) rarepunctatum sp. n.

Figs 36-37

Type locality. Turkey; prov. Kayseri, about 4km westwards Sariz, 1700 m, about 38°28'52"N, 36°28'29"E

New species is characterized by scattered big and distinct elytral punctation; antennae black with red 1st joint, which can be very dark, nearly black; prothorax with short, obtuse lateral tubercles; pronotum totally glabrous or posteriorly with poor traces

M.A. Lazarev

of central white line, shining, with deep scattered regular punctation; central longitudinal depression can be totally absent; elytra usually with very distinct regular scattered punctation, strongly shining; elytral furrows indistinct; sutural white line accompanied by very narrow black stripes; legs totally red; all females androchromal; body length in males: 9.3-11.3 mm; in females: 9.7-12,5 mm; body width in males: 3.5-4.1 mm, in females: 4.4-5.4 mm.

Distribution. Turkey; two localities known: prov. Kayseri, about 4 km westwards Sariz, 1700 m, about 38°28'52"N, 36°28'29"E and prov. Sivas, Gökpinar b. Gürün,, 1400 m, about 38°43'18"N, 37°16'22"E.

Materials. Holotype, male with label: Turkey; prov. Kayseri, W Sariz, 1700 m, 25.4.1989, W.Heinz leg. - ML; 35 paratypes; 17 males, 8 females with same label - WH; 5 males, 5 females with label: "TR (Sivas), Gökpinar b. Gürün,, 1400 m, 22.IV.1992, W.Heinz leg. - WH.

***Dorcadion (Cribridorcadion) susheriense* Breuning, 1970, stat. nov.**

Dorcadion (Pedestredorcadion) sinopense susheriense Breuning, 1970: 97 - "sur le Col, au sud de Susheri [Suşehri], 1700 m alt."

Dorcadion cinerarium susheriense, Braun, 1979: 81 - "Anmerkung des Verfassers: Die Arbeit bezieht sich nicht auf *D. sinopense* ssp. *susheriense*, sondern auf *D. cinerarium* ssp. *susheriense* (handschriftliche Korrektur Breuning's in meinem Separatum)".

Dorcadion (Cribridorcadion) micans susheriense, Danilevsky, 2010: 250.

According to the original description the attribution of the taxon to *D. sinopense* was just a misprint by Breuning, as he wrote: "comme m. *caucasicum* Kuest.", so he regarded it as *D. cinerarium* F., that was accepted by Braun (1979).

The placement of the taxon inside *D. micans* by Danilevsky (2010) was just a formal action, based on my opinion (Lazarev, 2012) that *D. cinerarium* absent in Turkey.

I was not able to study the types of *D. sinopense susheriense* Breuning, 1970. In fact the area of *D. micans* strongly distant from the locality of the taxon - Suşehri (40°10'N, 38°05'E). According to the original description the taxon is close to *D. cinerarium* (as "m. *caucasicum*"), but characterized by rather smooth pronotum and

M.A. Lazarev

elytra, and so similar to Caucasian high mountain group of species around *D. sisianense* Lazarev, 2009 and *D. megriense* Lazarev, 2009). Now it must be accepted as a species: *D. (C.) susheriense* Breuning, 1970, **stat. nov.**

***Dorcadion (Cribridorcadion) subdivisum* Breuning, 1955, stat. nov.**

Figs 38-40

Dorcadion (Pedestredorcadion) divisum subdivisum Breuning, 1955: 263 - "Ankara".

Dorcadion (Cribridorcadion) divisum subdivisum, Danilevsky, 2010: 246.

Dorcadion (Cribridorcadion) catenatum subdivisum, Danilevsky, 2012: 115.

The species has no connection with *catenatum* [= *divisum*]-group of species because of normal small regular punctation of pronotum with very fine white central stripe, while in the taxons close to *D. catenatum* Walzl, 1838 [= *divisum* Germar, 1839] pronotum usually has central longitudinal furrow surrounded by velvety black stripes and very strong big punctation laterally; lateral thoracic tubercle are rounded in *D. subdivisum*, while in species close to *D. catenatum* lateral thoracic tubercles look like short spines. Besides the areas of all species of *catenatum* [*divisum*]-group are situated in the west part of Anatolia, while *D. subdivisum* is known from Ankara prov. only. The species looks very similar to Armenian *D. daratshitshagi* Suvorov, 1915 with same elytral design, that is about same as in males of *D. sareptanum* Kraatz, 1873.

Materials. 7 males [length: 9.5-12.0 mm], 1 female [length: 11.1 mm], Ankara prov., 2km W Hirfanli (about 39°16'27"N, 33°30'28"E) 950 m, 24.4.1992, Heinz leg. - ML & MD.

Acknowledgements. The author is very grateful to M. Danilevsky and W. Heinz for providing with the materials for study.

REFERENCES

- Braun W., 1979. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Dorcadion*. Systematisch neu bewertete *Dorcadion*-Formen (Col., Cerambycidae). - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen. 28(6): 81-86.
- Bernhauer D., Peks H. 2013. Vier neue Arten der Gattung *Dorcadion* Dalman, 1817 aus der Nordtürkei, (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). 9. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*. - Entomologische Blätter und Coleoptera. 109: 325-336.
- Breuning S. 1970. Nouveaux *Dorcadion* des collections du Muséum de Paris. - L'Entomologiste. 26(4): 97-101.
- Breuning S. 1962. Revision der *Dorcadionini* (Coleoptera, Cerambycidae). - Ent. Abhandlungen Dresden. 27: 665 pp.
- Breuning S. 1955. Beschreibung einer neuen Rasse des *Dorcadion divisum* Germ. (Cerambycidae, Coleoptera). - Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Budapest (ser. nov.). 6: 263.
- Daniel K. 1900. Vorläufige Diagnosen. - Societas Entomologica. 15 [1900-1901]: 139-140.
- Danilevsky M.L. 2012. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IV.- Humanity Space. International Almanac, Vol. 1, No. 1: 86-136.
- Danilevsky M.L. 2010. Tribe *Dorcadionini*, pp. 241-264. - In: Löbl I & Smetana A. (eds.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6. Chrysomeloidea. Stenstrup: Apollo Books. 924 p.
- Kraatz G. 1873. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben.- Im Anschluss an die Käfer Europa's von Dr. H.C. Küster. Mit Beiträgen von H. v. Kiesenwetter. 29. Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe (Emil Küster), [8] + 101 numbered sheets.
- Lazarev M.A. 2011. A revision of the taxonomic structure of *Dorcadion cinerarium* (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae). - Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series. 7(1-2): 255-292.
- Lazarev M.A. 2009. Armenian *Dorcadion* (Coleoptera, Cerambycidae) of "cinerarium-group". - Studies and reports

M.A. Lazarev

- of District Museum. - Prague-East. Taxonomical Series. 5(1-2): 197-220.
- Özdikmen H. 2010. The Turkish Dorcadiini with zoogeographical remarks (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). - *Munis Entomology & Zoology*. 5(2): 380-498.
- Özdikmen H. 2012. The longhorned beetles that originally described from whole territories of Turkey (Coleoptera: Cerambycoidea). Part III. Cerambycidae (Dorcadioninae).- *Munis Entomology & Zoology*. 7(2): 759-779.
- Pesarini C., Sabbadini A. 1999. Osservazioni sistematiche su alcuni Dorcadion della fauna anatolica, con descrizione di 9 nuovi taxa (Coleoptera, Cerambycidae). - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara*. 1(1998): 45-61.
- Pic M. 1892. Descriptions. - *L'Échange, Revue Linnéenne*. 8(92): 91.
- Pic M. 1898. Supplément. Pp. 54-58. - *Matériaux pour servir à l'étude des longicornes*. 2ème cahier. Lyon: Imprimerie L. Jacquet, v + 59 pp.
- Pic M. 1901. Descriptions. Pp. 9-14. - *Matériaux pour servir à l'étude des longicornes*. 3ème cahier, 3ème partie. Lyon: Imprimerie Jacquet Frères. 32 pp.
- Pic M. 1904. Notes diverses et diagnoses. Pp. 3-6. - *Matériaux pour servir à l'étude des longicornes*. 5ème cahier, 1ère partie. Saint-Amand (Cher): Imprimerie Bussière. 22 + 1 pp.
- Pic M. 1942. *Opuscula martialis VII*. - *L'Échange, Revue Linnéenne*. Numéro Spécial. 7: 1-16.
- Reitter E. 1900. Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. - *Deutsche Entomologische Zeitschrift*: 81-88.
- Thomson J. 1867: *Physis. Recueil d'Histoire Naturelle*. [Revisionen und Neubeschreibungen von Käfern.]. Vol. 1. Paris: Société entomologique de France, 170 + [2] pp.

Figs 1-4. *Dorcadion macropus* Kraatz, 1873:

1 - lectotype (present designation) of *D. macropus* Kraatz, 1873, male, “Amasia” - SDEI; 2 - paralectotype (present designation) of *D. macropus* Kraatz, 1873, male [“Amasia”] - SDEI; 3 - paralectotype (present designation) of *D. macropus* Kraatz, 1873, male [“Amasia”] - MNHN; 4 - paralectotype labels of *D. macropus* Kraatz, 1873, male [“Amasia”] - MNHN.

6

8

Figs 5-8. *Dorcadion macropus* Kraatz, 1873:
5 - holotype of *D. macropus* var. *obscurans* Pic, 1892, female, "Amasia"
- MNHN; 6 - holotype labels of *D. macropus* var. *obscurans* Pic, 1892,
female, "Amasia" - MNHN; 7 - holotype of *D. sericatum* var. *atripes*
Reitter, 1900, female, "Amasia" - HNHM; 8 - holotype labels of
D. sericatum var. *atripes* Reitter, 1900 - HNHM.

9

10

11

12

13

Figs 9-11. *Dorcadion macropus* Kraatz, 1873:

9 - syntype of *D. subobesum* Pic, 1942, female, 14.2 mm, ["Amasia"] - MNHN; 10 - syntype labels of *D. subobesum* Pic, 1942, female ["Amasia"] - MNHN; 11 - male, "Amasia".

Figs 12-13. *Dorcadion micans micans* Thomson, 1867:

12 - lectotype (present designation) of *D. sericatum* Kraatz, 1873, male, ["Caucasus"] - SDEI; 13 - female (designated as a "syntype" *D. sericatum* Kraatz, 1873 by SDEI).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M.A. Lazarev

Figs 14-15. *Dorcadion micans micans* Thomson, 1867:

14-15 - males, Turkey, Ankara, prov. Yenice (about 39°22'28"N, 32°2'25"E), 1000 m, 5.5.1989, W.Heinz.

Fig 16. *Dorcadion micans subvestitum* K. Daniel, 1900 - male, Anatolia, Boz-Dagh, v. Bodemeyer.

Fig. 17. *Dorcadion kartalense* **sp. n.** - holotype, male, Eskisehir prov., Kartal Gecidi, 20.5.2000, P. Bialooki

Figs. 18-22. *Dorcadion paramicans paramicans* **ssp. n.:**

18 - holotype, male, Çorum prov., 14 km N Alaca 1700 m, 7.4.1977, Heinz leg.; 19-20 - paratypes, males with same label; 21-22 - paratypes, females with same label.

23

24

25

26

27

28

29

30

M.A. Lazarev

Fig 23. *Dorcadion paramicans paramicans* ssp. n.:

18 - paratypes, female, Çorum prov., 14 km N Alaca 1700 m, 7.4.1977, Heinz leg.

Figs. 24-25. *Dorcadion paramicans keskiense* ssp. n.:

24 - holotype, male, Kirikkale prov., Keskin, 1400 m, 7.4.1976, W. Heinz leg.; 25 - paratype, female with same label.

Figs 26-27. *Dorcadion paramicans kalechikense* ssp. n.:

26 - holotype, male, Ankara prov., Kozayagi NW Kalecik, 1200 m, 1.V.1976, W. Heinz; 27 - paratype, female with same label.

Figs 28-30. *Dorcadion menradi aksarayense* ssp. n.:

28 - holotype, male, E Aksaray prov., Gukunkaya, 1200 m, 24.4.1981, W.Heinz; 29-30 - paratypes, females with same label.

M.A. Lazarev

Figs 31-33. *Dorcadion tokatense* Pic, 1901:

31 - male, Tokat, Deviçi Dag, 8 km E Kizililnis Pass, 1200 m, 25.4.2008, M.Nabozhenko leg.; 32-33 - females with same label.

Fig. 34-35. *Dorcadion (Cribridorcadion) pittinorum paraullrichi* **ssp. n.:**

34 - holotype, male, Çorum, Sülüklü, 950m, ne Mecitözü, 29.IV.1996, W.Heinz leg.; 35 - paratype, female with same label.

Fig. 36-37. *Dorcadion (Cribridorcadion) rarepunctatum* **sp. n.:**

36 - holotype, male, prov. Kayseri, W Sariz, 1700 m, 25.4.1989, W.Heinz leg.; 37 - paratype, female with same label.

Fig. 38-40. *Dorcadion (Cribridorcadion) subdivisum* **stat. n.:**

38-39 - males, Ankara prov., 2 km W Hirfanli, 950 m, 24.4.1992, W.Heinz leg.; 40 - female with same label.

Received: 07.04.2016

Accepted: 14.04.2016

Two new subspecies of *Agapanthia (Epoptes) dahli* (C.F.W. Richter, 1820) from South-East Azerbaijan and North Iran

M.A. Lazarev¹, R. Plewa² & T. Jaworski³

¹ International Academy of Education

Bolshaya Filevskaya, str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia

e-mail: cerambycidae@fromru.com, humanityspace@gmail.com

^{2,3} Forest Research Institute, Department of Forest Protection, Sękocin Stary, ul.

Braci Leśnej 3, Raszyn, 05-090, Poland

e-mail: r.plewa@ibles.waw.pl

Key words: Iran, Azerbaijan, Coleoptera, Cerambycidae, *Agapanthia*, taxonomy, new subspecies.

Abstract: A lectotype of *Agapanthia persica* Semenov, 1893 is designated and figured. *A. dahli persica* Sem. is redescribed on the base of the lectotype and a series of available specimens from Mazandaran. Eastern and Central Mazandaran is proposed to be accepted as a type locality of the taxon. *Agapanthia dahli golestanica* ssp. n. is described from near Minudasht (Golestan province of Iran). It is close to *A. dahli persica* Sem. but elytra look much lighter because of denser yellow pubescence. *A. dahli lenkorana* ssp. n. is described from Talysh area of Azerbaijan. It is close to *A. d. rubenyani* Lazarev, 2013 and *A. dahli ismailovae* Lazarev, 2013, but smaller and much darker.

In general the situation of *A. dahli* forms in North Iran is very complicated and needs further investigation. Different populations were published with different names. Abai (1969) recorded “*A. dahli*” (Gorgan: Gorgan, Khorassan: Scharoud) and “*A. walteri*” (Mazandaran: Babol, Behschahr; Gorgan: Gorgan); “*A. walteri*” was recorded by Villiers (1967) for many Iran localities including Sari environs (Mazandaran); by Gfeller (1972) - for Dasht-Nazir (Mazandaran, 36°25'10"N 51°25'53"E); by Barimani et al. (2010) - for: Dashte-Naz (36°41'36"N, 53°12'36"E, 20 m), Pahnehkola (36°27'30.7"N, 53°05'67"E, 171 m) and Varand (36°32'5"N, 53°11'33"E, 413 m); “*A. persica*” was recorded by Rejzek et al. (2003) for Khorasan prov., Golestan forest 55 km NE Minudast (37°20'N, 56°E).

Abbreviations of collections:

MD - Mikhail Danilevsky (Moscow)
ML - Maxim Lazarev (Moscow)
RP - Radosław Plewa (Raszyn, Poland)
WG - Walter Grosser (Opava, Czech Republic)
ZIN - Zoological Institute (Sankt-Petersburg)
ZMM - Zoological Museum of Moscow University

***Agapanthia dahli persica* Semenov, 1893**

(Figs 1-6)

- Agapanthia persica* Semenov, 1893: 505 - "Persia borealis"; Villiers, 1967: 369, part. ("Nord de la Perse").
- Agapanthia* (s. str.) *persica*, Plavilstshikov, 1968: 121, 149, part. - Turkmenia, North Iran.
- Agapanthia walteri*, Abai, 1969: 53, part. (including Babol).
- Agapanthia (Epoptes) walteri*, Barimani Varandi et al., 2010: 54 - "Sari: Dashte-Naz, 36°41'36"N / 53°12'36"E, 20 m, 24.04.2008 and 9.05.2008, sunflower; Pahnehkola, 36°27'30.7"N / 53°05'67"E, 171 m, 20.04.2007, on *Cirsium vulgare*; Sari: Varand, 36°32'5"N / 53°11'33"E, 413 m, 7.05.2008; on *Cirsium vulgare*."
- Agapanthia (Agapanthiella) persica*, Pesarini & Sabbadini, 2004: 127.
- Agapanthia (Epoptes) persica*, Sama, 2008: 126; 2010: 216, part. (= *transcaspica* Pic, 1900).
- Agapanthi dahli persica*, Lazarev, 2013: 443.
- Agapanthi (Epoptes) dahli persica*, Danilevsky, 2014: 219.

Type locality. Iran, Eastern and Central Mazandaran prov. - according to the comparison of the lectotype with available materials.

A. d. persica is not close to its geographical relative *A. dahli walteri* (Reitter, 1898) from Transcaucasia.

Body black with scattered yellow pubescence, elytra with spotted setae patches; eyes round, slightly elongated, a little shorter than genae; antennae thin, very long, in certain males about 2 times longer than body, surpassing elytral apices by 5 apical joints, in females surpassing elytral apices by 4 joints; 3rd antennal joint with long and dense setae tuft; tufts of 4th and 5th joints smaller but distinct; basal parts of 3rd-12th joints pale, reddish-yellow, but 3rd

M.A. Lazarev

joint often much darker, dark-brown, nearly black; fine pubescence of pale antennal part yellowish-white or grayish-white; prothorax usually wide, strongly widened posteriorly, but in certain males longer, about as long as basal width; pronotal punctation usually very dense and distinct, but smaller and sparser under yellow central stripe; central yellow pronotal stripe very dense, moderately wide; elytra in males about 3 times longer than wide, in females - about 4 times (big specimens), or about - 3 times in small specimens; elytral apices more or less rounded, but sometimes narrowly angulated; setae elytral patches small, sparse, usually not conjugated, grayish-yellow and elytra look rather dark; humeral grey elytral line could be slightly pronounced; long erect setae are distributed along anterior elytral third; elytral punctation very dense and distinct; body length in males: 15.0-19.8 mm, width: 3.5-5.2 mm, body length in females: 17.2-23.2 mm, width: 3.9-6.1 mm.

Materials. Lectotype (present designation - Figs 1-2), male with 4 labels: 1) "Pers."; 2) "*Agapanthia persica* m. / ♂ typ. A.S. I, 93"; 3) [red-blow paper]; 4) [red] "HOLOTYPUS / *Agapanthia* / *PERSICA* / Semenov det., 1893" - ZIN; 1 male and 1 female: "IRAN, Amol, 6.VI.2015, Tomasz Jaworski; leg." - ML; 3 males and 1 female with same label - RP; 1 male with same label - MD; 2 females: "IRAN, Sisangan National Park (40m, 36°34'22"N, 51°48'14"E), 7.VI.2015, Tomasz Jaworski; leg." - RP; 1 female: "IRAN, Mazandaran prov., Sari-Dashtenaz, 18.06.2008, H.Barimani leg." - MD; 1 male, Iran, Mazandaran prov., Mt. Damavand, 1400-2500 m, 10-11. 6. 2009, W. Grosser leg. - WG.

Distribution. Iran, three localities in Mazandaran prov.: Mahalleh ad Amol, 36°23'48.7"N 52°18'20.3"E, 197m; Sisangan National Forest, about 40m, 36°34'22"N, 51°48'14"E, 40 m; Sari-Dashtenaz, 36°41'36"N, 53°12'36"E, 20 m.

The record of the taxon (as a species) for Turkmenia (Plavilstshikov, 1968) was a mistake.

***Agapanthia dahli golestanica* ssp. n.**

(Figs 7-8)

Agapanthia walteri, Villiers, 1967: 369, part. (including "Astrabad").

Agapanthia persica, Rejzek et al., 2003: 169 - "prov. Khorasan, Golestan forest 55 km NE Minüdašt, 3720N 5600E (840m)".

M.A. Lazarev

Agapanthia (Epoetes) persica, Shapovalov, 2009: 17, 18, part. (= *transcaspica* Pic, 1900) - "Astrabad".

Type locality. Iran, Golestan prov., 60 km E Minudasht, 460 m., 37°21'36"N, 55°55'48"E.

Body black with denser yellow pubescence, elytra with denser spotted setae patches; eyes round, elongated, a little longer than genae; antennae thicker, very long, in certain males about 2 times longer than body, surpassing elytral apices by 4 or 5 apical joints, in females surpassing elytral apices by 3 or 4 joints; 3rd antennal joint with distinct setae tuft; tufts of 4th and 5th joints indistinct; basal parts of 3rd - 12th joints reddish; fine pubescence of pale antennal part white; prothorax less wide, a little widened posteriorly; pronotal punctation very dense and distinct, but smaller and sparser under yellow central stripe; central yellow pronotal stripe very dense, moderately wide; elytra in males about 3 times longer than wide, in females - about 4 times (big specimens), or about - 3 times in small specimens; elytral apices more or less rounded, but sometimes narrowly angulated; setae elytral patches wider and denser, often conjugated, yellowish, and elytra look dark-yellow; humeral grey elytral line never pronounced; long erect setae are distributed along anterior elytral third or forth; elytral punctation very dense and distinct anteriorly, obliterated posteriorly; body length in males: 14.0-20.5 mm, width: 3.5-5.7 mm, body length in females: 14.0-21.0 mm, width: 3.3-6.0 mm.

Materials. Holotype, male, Iran, Golestan prov., Golestan N.P., 60 km E Minudasht, 7.6.2009, 460 m., 37.36°N, 55.93°E [37°21'36"N, 55°55'48"E], Walter Gresser leg. - MD; 59 paratypes: 1 male with same label - MD; 1 male, Iran, Golestan prov., Gorgan env. 36°82'N, 54°28'E, 62 m, 7.6.2009, W. Gresser leg. - WG; 4 males and 1 female: Iran, Golestan prov., Golestan N.P., 45 km E Minudasht, 11.6.2010, 960 m., 37.36°N, 55.93°E [37°21'36"N, 55°55'48"E], Walter Gresser leg. - MD, ML, RP; 1 male, Nord-Iran, 26-31.5.1975, 50-70 km östel. Minudasht, Golestan Forest, 450-700 m., leg. Holzschuh & Ressler - MD; 1 female, Mazandaran, 10 km westlich Gorgan, 25-27.5.1977, 300 m, leg. Holzschuh & Ressler - MD; 1 male, Iran, Golestan prov., Golestan N.P., 45 km E Minudasht, 37.36°N, 55.93°E [37°21'36"N, 55°55'48"E], 460 m,

M.A. Lazarev

7.6.2009, W. Grosser leg. - WG; 5 males, 2 females, Iran, Golestan prov., 10 km SW Minudasht, 37.17°N, 55.33°E [37°10'12"N, 55°19'48"E], 246 m, 8.6.2009, W. Grosser leg. - WG; 3 males, 3 females, Iran, Golestan prov., Golestan N.P., 45 km E Minudasht, 37.36°N, 55.93°E [37°21'36"N, 55°55'48"E] 460 m, 11.6.2010, W. Grosser leg. - WG; 18 males, 11 females, Iran, Golestan prov., 40 km E Minudasht, 37°22'05"N, 55°56'57"E, 722 m, 2.6.2014, W. Grosser leg. - WG; 4 males, 3 females, Persia bor. Astrabad, 23.V., 10.VI., 6-7.VII., ex Bodem. - ZMM.

Remark. *A. d. persica* Semenov, 1893 differs from *A. d. golestanica* **ssp. n.** by much darker general color because of less dense elytral pubescence with scattered (not conjugated) grayish (not yellow), smaller setae patches consisting of few setae each; antennae thinner; 4th and 5th antennal joints with rather distinct (though small) setae tufts; 3rd antennal joint never considerably darkened; humeral grey line can be pronounced (never in *A. d. golestanica* **ssp. n.**); fine pubescence of 3rd antennal joint never so white as in *A. d. golestanica* **ssp. n.**

A. d. walteri Reitter, 1898 has bright orange-yellow body pubescence; elytral setae patches big, dense and conjugated forming orange-yellow elytral color; fine pubescence of 3rd antennal joint also orange-yellow; prothorax strongly widened posteriorly, more than in any other subspecies.

Very bright male (Fig. 13) of *A. dahli* (15 mm) from Quazvin prov.(Elburz, Ibrahim Abad, Tallran Road, 36°12'31.76"N, 51°17'03.04"E, 2370 m, 28.V.2008, leg. A. Skale, photo by U. Schmidt, 2013) is shown in: https://www.kaefer-derwelt.de/agapanthia_persica.htm. It is similar to *A. d. walteri*, but pronotum rather narrow posteriorly. Most probably, that male represent a local subspecies not described yet.

***Agapanthia dahli lenkorana* ssp. n.**
(Figs 9-12)

Type locality. SW Azerbaijan, Talysh area (I was not able to localize exactly Andreevka of 1923 in Lenkoran Distr.).

Only two males available: body black with dens yellow

M.A. Lazarev

pubescence, elytra with dens spotted setae patches; eyes about as long as genae; antennae long, in the holotype about 2 times longer than body, surpassing elytral apices by 5 apical joints; 3rd and 4th antennal joints with long and dense setae tufts; basal parts of all joints red; fine pubescence of pale antennal parts white; prothorax rather wide basally; pronotal punctation very dense and distinct; central yellow pronotal stripe very dense but narrow; elytra males about 3 times longer than wide; elytral apices rounded or a little angulated (holotype); setae elytral patches small but dense, often conjugated, yellow, and elytra look dark-yellow; humeral grey elytral line rather distinct in the paratype; long erect setae are distributed along anterior elytral third; elytral punctation very dense and distinct anteriorly, but smaller posteriorly; body length: 17.0 mm (holotype), 17.7 mm (paratype), width: 4.3 mm (holotype), 4.6 mm (paratype).

Materials. Holotype, male: Andreevka, Lenkoran Distr., Baku Region, 25.5.1923 [collector hardly readable - see Fig. 11] - ZIN; paratype, male, Lenkoran Distr., Baku Region, 26.6.1923 [collector hardly readable - see Fig. 12] - ZIN.

Remark. The new subspecies seems to be close to *A. d. rubenyani* Lazarev, 2013 and *A. dahli ismailovae* Lazarev, 2013 because of grey humeral stripe, but the new taxon has relatively scattered, less dense elytral setae patches of paler color.

Talysh area was intensively investigated during XX-XXI centuries by entomologists, but no *Agapanthia* close to *A. dahli* were collected in new times.

REFERENCES

- Abai M. 1969. List of Cerambycidae family in Iran.- Entomologie et Phytopatologie appliquees, 28: 47-54.
- Barimani Varandi H., Kalashian M.Yu. & Barari H. 2010. Contribution to the knowledge of the longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) fauna of Mazandaran province, Iran.- Euroasian Entomological Journal, 9(1): 50-54.
- Danilevsky M.L., 2014. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IX.- Humanity space. International almanac, 3(2): 193-250.
- Gfeller W. 1972. Cerambycidae (Coleoptera) der Tuerkei. Persienexpedition 1970 der Herren Dr. h. c. W. Wittmer und U. v. Bothmer.- Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, (N.F.) 22, 1: 1-8.
- Lazarev M. A. 2013. Two new subspecies of *Agapanthia dahli* (Richter, 1821) from

M.A. Lazarev

- Dagestan and Armenia (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 2(3): 443-448.
- Rejzek M., Sama G., Alziar G. & Sadlo J. 2003. Host plants of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from the Balkan Peninsula, Asia Minor, and Iran (Part II).- *Biocosme Méditerranéenne*, Nice, 19(2002), 3: 161-189.
- Pesarini C. & Sabbadini A., 2004. Osservazioni sulla sistematica della tribu Agapanthiini Mulsant, 1839 (Coleoptera Cerambycidae).- *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano*, 145(1): 117-132.
- Plavilstshikov N.N. 1968. [Review of the genus *Agapanthia* Serv. (Coleoptera, Cerambycidae) of the USSR fauna.- *Archives of Zoological Museum Moscow State University*], v. 11: 113-168 [in Russian].
- Sama G., 2008. Notes on the genus *Agapanthia* Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Agapanthiini).- *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa*, n1, 42 (2008): 123-127.
- Semenov A. P. 1893. *Coleoptera asiatica nova*.- *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*, 27 [1892-1893]: 494-507.
- Shapovalov A.M. 2009. New species of the genus *Agapanthia* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae) from South-West Kazakhstan.- *Eversmannia, Entomological research in the Russia and adjacent regions*, N19-20: 16-20 + 1 plate.

Figs 1-6. *Agapanthia dahli persica*:

1 - lectotype, male; 2 - labels lectotype; 3-4 - males, Iran, Mazandaran prov.: Mahalleh ad Amol, 36°23'48.7"N 52°18'20.3"E, 197 m, 6.VI.2015, Tomasz Jaworski; leg.; 5 - female with same label; 6 - female, Iran, Sisangan National Forest, about 36°28'N, 51°50'E, 7.VI.2015, Tomasz Jaworski; leg.

Figs 7-8. *Agapanthia dahli goletanica* ssp. n.:
7 - male, holotype; 8 - paratype, females with same label.

Figs 9-12. *Agapanthia dahli lenkorana* ssp. n.:
9 - male, holotype; 10 - male, paratype; 11 - label of the holotype; 12 - label of the paratype.

Fig. 13. *A. dahli* ssp.? - Iran, Quazvin prov., Elburz, Ibrahim Abad, Tallran Road, 36°12'31.76"N, 51°17'03.04"E, 2370 m, 28.V.2008, leg. A.Skale, photo by U.Schmidt, 2013.

Received: 20.03.2016

Accepted: 14.04.2016

Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные Г.Л. Суворовым, и их типы в коллекциях Зоологического музея Московского государственного университета, Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге и Сибирского зоологического музея в Новосибирске

М.А. Лазарев

Международная академия образования
121433, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 28, корп. 2
International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya, str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia
e-mail: cerambycidae@fromru.com, humanityspace@gmail.com

Ключевые слова: Cerambycidae, таксономия, Палеарктика, типовые экземпляры, обозначение лектотипов.

Key words: Cerambycidae, taxonomy, Palaearctic Region, type specimens, lectotype designations.

Резюме: Составлен каталог всех названий (включая непригодные) видовой группы жуков-усачей, описанных Г.Л. Суворовым, и соответствующих типовых экземпляров, которые хранятся в Зоологическом музее Московского государственного университета - ЗММ, в Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург) - ЗИН и в Сибирском Зоологическом музее (Новосибирск) - СЗМ. Типовой материал по большинству названий до сих пор был представлен в музеях сериями синтипов. Типы некоторых названий не были найдены. Каждое описание типового материала пригодного названия (в оригинальном сочетании) сопровождается ссылкой на публикацию с номерами страниц, оригинальным указанием ареала на языке первоописания и валидным названием таксона. *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum estriatum* Suvorov, 1913, **stat. nov.** принят в качестве валидного названия для подвида из Ставропольского края. Тексты всех русских этикеток типовых экземпляров приведены в современной орфографии, но с сохранением оригинальных дат (по старому стилю); указано современное место хранения экземпляров.

Abstract: A catalogue of all Cerambycidae species-group names (including unavailable) and type specimens described by G.L. Suvorov and preserved in Zoological Museum of the Moscow State University, Zoological Institute (St. Petersburg) and Siberian Zoological Museum (Novosibirsk) is arranged. The most of available names were represented up to now by series of syntypes. Types of several taxa were not discovered. Each description of the type materials of available name is supplied with the reference to its publication with page numbers, original distributinal records in original language and valid name. *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum estriatum* Suvorov, 1913, **stat. nov.** is accepted as a valid name for the subspecies in Stavropol Region. принят в качестве валидного

названия для подвида из Ставропольского края. All Russian labels are represented in modern orthography, but with original old dates (Julian calendar); the locations of type materials are recorded.

[Lazarev M.A. Species group taxa of Longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) described by G.L. Suvorov and their types preserved in the Zoological Museum of the Moscow State University, in the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg and in Siberian Zoological Museum, Novosibirsk]

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

1. *Acmaeops amurensis* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915б: 346 - «распространен от среднего Амура, где Амур пересекает Малый Хинган (ст. Пашково, ст. Радде), по Южно-Уссурийскому краю и Приморской области» - *Euracmaeops angusticollis* (Gebler, 1833).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Мал. Хинган, р. Листвяная, VI.911 Радкевич; 2) *Acmaeops amurensis* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗИН; 8 паралектотипов: 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: как у лектотипа - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Cотурус; 2) Мал. Хинган, пер. Лагар-Аул, Амур, 05.VI.911 Радкевич; 3) gen. *Acmaeops* Le Conte *amurensis* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 4) *A. angusticollis* Gebl. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Мал. Хинган, р. Листвяная, VI.911 Радкевич; 2) *Acmaeops* LeConte *amurensis* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Cотурус; 2) Мал. Хинган, р. Листвяная, VI.911 Радкевич; 3) gen. *Acmaeops* LeConte *amurensis* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 4) *A. angusticollis* Gebl. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Уссур., Нижн. Михайловская, 11.VI.1899 Г. Суворов; 2) *Acmaeops amurensis* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Cотурус; 2) Усури, Верхне-Михайловская, 14.VI.1899 Г. Суворов; 3) *Acmaeops* LeConte *amurensis* Тур. м. G. Suvorov det.; 4) *A. angusticollis* Gebl. N. Plavilstshikov det. - ЗММ.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (1916: 21).

2. *Dorcadion litigiosum otshakovi* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 81 - «Diese neue subsp. bewohnt im südwestlichen Russland das Bessarabische und Chersonsche Gouv.»

- *Dorcadion (Cribridorcadion) litigiosum otshakovi* Suvorov, 1913.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) окр. Очакова, 23.IV.1906; 2) *Dorcadion Dalm. litigiosum* Ganglb. subsp. *otshakovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) синий прямоугольник; 5) ЛЕКТОТИПУС *Dorcadion litigiosum otshakovi* Suvorov, 1913 Sharovalov des. - ЗИН; 1 паралектотип, самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Очакова, 23.IV.1906; 2) *Dorcadion Dalm. litigiosum* Ganglb. subsp. *otshakovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

3. *Dorcadion borodini* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 118 - «Ставропольская губ., станция Прасковья» - *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum ciscaucasicum* Jakovlev, 1899b.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Ставропольская губ., ст. Прасковья, VI.1913 Бородин; 2) *Dorcadion borodini* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 паралектотип, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Ставропольская губ., ст. Прасковья, VI.1913 Бородин; 2) *Dorcadion borodini* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion ciscaucasicum* v. *borodini* Suv. - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (Plavilstshikov, 1931: 63), номинативный подвид выделен Лазаревым (2009: 12).

4. *Dorcadion euxinum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 119 - «Новороссийск» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum euxinum* Suvorov, 1915.

Материал. Голотип не обнаружен.

Примечание. Обнаружены 2 экз., обозначенные как типы *D. euxinum* Suv.: 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Novorossisk, V.1909 N. Bogdanov-Kat'kov; 2) *Dorcadion euxinum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Novorossisk, V.1909 N. Bogdanov-

Kat'kov; 2) *Dorcadion euxinum* Typ. m. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorcadion caucasicum* Kst. W. Shawrow det. - ЗИН. Обе самки определяются как *D. cinerarium novorossicum* Lazarev, 2015 и не являются типами, так как вид описан по единственному самцу, изученному Плавильщиковым (1958), но теперь не найденному. Плавильщиков (1958: 181) определил голотип *Dorcadion euxinum* Suvorov, 1915 как *D. sareptanum* Kraatz, 1873 и высказал сомнение по поводу места его находки. К настоящему времени уже несколько экземпляров таксона найдены в регионе (в окрестностях Краснодара и Темрюка). Самка, обозначенная Суворовым как самец, не является голотипом, поскольку значительно крупнее его (14 мм, тогда как для голотипа была указана длина тела 11.5 мм) и имеет другие признаки - у нее отсутствует спинная белая полоса, плечевая полоса не широкая, опушение надкрылий не черное.

Изменение статуса опубликовано Данилевским с соавт. (Danilevsky et al., 2005).

5. *Dorcadion striatiforme* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 73 - «Kislowodsk (Terek-Gebiet) das Terek und Kubansche Gebiet» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum striatiforme* Suvorov, 1913.

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2013: 16), самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Circassia, Reitter; 2) *Dorcadion striatiforme* Reitter, in litt. G. Suvorov det.; 3) к. Г. Суворова; 4) ЛЕКТОТИПУС *Dorcadion STRIATIFORME* Suvorov, 1913 M. Danilevsky, 2013 des. - ЗИН.

Примечание. Название *Dorcadion striatiforme* было адресовано Суворовым Рейтеру (“*Dorcadion striatiforme* Reitter in litt.”) и именно так включено в определительную таблицу, в которой нет указаний ни на материал, ни на ареал, но на следующей странице имеется замечание, что ареал этого вида совпадает с описанным выше ареалом *D. tristriatum* Suv.: “das Terek- und Kubansche Gebiet” - “Daselbst kommt noch eine ihr sehr ähnliche Art vor, welche von Reitter als *D. striatiforme* bezeichnet worden ist.” Ранее в коллекции находился ещё один синтип (по личному сообщению М.Л. Данилевского) - ассиметричный самец в очень плохом состоянии, который теперь не был обнаружен.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 2010a: 44).

6. *Dorcadion striatum* var. *estriatum* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 72 - «in der Umgegend von Pjätigorsk» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum estriatum* Suvorov, 1913, **stat. nov.**

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Кавказ, Пятигорск, 2.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion striatum* Dalm. v. *estriatum* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. В оригинальном описании упомянут, по крайней мере, ещё один экземпляр (самка), который не был найден.

Название *Dorcadion striatum* var. *estriatum* Suvorov, 1913 было помещено Плавильщиковым (1958: 185) в синонимы *D. striatiforme* Suvorov, 1913, а в Каталоге Палеарктики (Danilevsky, 2010b) - в синонимы *D. holosericeum tristriatum* Suvorov, 1913, но Данилевским (Danilevsky, 2013) опубликовано как синоним *D. sareptanum striatiforme* Suvorov, 1913. В действительности изучение наличного материала показало, что лектотип *D. striatiforme* соответствует высокогорной популяции мелких жуков из окрестностей Теберды, тогда как крупные равнинные *D. sareptanum estriatum* Suvorov, 1913, **stat. nov.** встречаются в окрестностях Пятигорска, Кисловодска и Черкесска.

7. *Dorcadion karsense* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915a: 118 - «Окрестности крепости Карса» - *Dorcadion (Cribridorcadion) karsense* Suvorov, 1915.

Материал. Голотип (самец с длиной тела 12 мм) не обнаружен.

8. *Dorcadion daratshitshagi* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915a: 120 - «Эриванская губ.: Дарачичаг» - *Dorcadion (Cribridorcadion) daratshitshagi* Suvorov, 1915.

Материал. Голотип (по монотипии), самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Holotypus (красная); 2) Эриван, Дарачичаг, Добровлянск.; 3) *Dorcadion daratshitshagi* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. В коллекции ЗИН есть самка *D. sulcipenne argonauta* Suvorov, 1913, с золотистым кружком и 2 этикетками: «Kaukasus Эриван. Dobrowljanskyi» и «*Dorcadion daratshitshagi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀», но не относящаяся к типовой серии, так как не упомянута в оригинальном описании.

9. *Dorcadion argonauta* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 74 - «Im Gouv. Eriwan in der Umgegend vom Dorfe Kisilkom von Dr. D.M. Maljushenko und B.E. Dobrowljansky gesammelt worden» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne argonauta* Suvorov, 1913.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Kaukasus Кизилкоч Dobrowljanskyi; 2) *Dorcadion argonauta* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) ЛЕТОТИПУС *Dorcadion argonauta* Suvorov, 1913 Sharovalov des. - ЗИН; 9 паралектотипов; 1 самка с 3 этикетками: 1) Erivan g., Кизилкоч, Maljushenco; 2) *Dorcadion Dalm. argonauta v. pallescens* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с 4 этикетками: 1) Cotypus (красная); 2) Kisilkotsh, dist. Erivan, Maljushenco; 3) Erivansk. dis., Кизилко, Maljushenco; 4) *arganatorum* [описка?] *v. pallescens* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 4 самки, каждая с 3 этикетками: 1) Erivansk. g., Кизилкоч, Maljushenco; 2) *Dorcadion Dalm. argonauta v. pallescens* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 3 самца, с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk. g., Кизилкоч, Maljushenco; 2) *Dorcadion argonauta* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Опубликованное название типового местонахождения “Kisilkom” отсутствует на всех наличных этикетках (как и на картах). На типовом материале местонахождение обозначено как “Кизилкоч”. Селение с таким названием сейчас известно как Ашоцк (ранее Гукасян). Вероятно, именно оно и имелось в виду автором. В окрестностях Ашоцка популяции *D. argonauta* крайне многочисленны.

В коллекции ЗИН имеется самка, также обозначенная как тип, с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Kaukasus Амамлы Maljushenco; 2) *Dorcadion argonauta* Тур. м. G. Suvorov det. ♀;

3) к. Г. Суворова; она не относится к типовой серии, так как она не упомянута в оригинальном описании.

Изменение статуса опубликовано Лазаревым (2008: 132).

10. *Dorcadion kurda* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 76 - «Im Karischen Gebiet (Sarakamysch)» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne argonauta* Suvorov, 1913.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Карская об., Сарыкамыш, V.1911; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 8 паралектотипов: 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk. g., Кизилкоч, Maljushenco; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk. g., Кизилкоч, Maljushenco; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Coturus (красная); 2) окр. Карса Каладжик Олсуфьев; 3) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗММ;

1 самец, 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Карса Олсуфьев; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Sarykamyş, prov. Kars, 20.V.13; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Sarykamyş, prov. Kars, 26.V.13; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Sarykamyş, prov. Kars, 21.IV.13; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ.

Примечание. Изучены 18 экземпляров из нескольких музеев, обозначенные автором таксона как типы, но собранные после публикации оригинального описания и, таким образом, не относящиеся к типовой серии: 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Coturus (красная); 2) Sarykamyş et vicina, 15.V.14; 3) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Окр. Карса ю. Форты, Олсуфьев, IV.915; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Окр. Карса ю. Форты, Олсуфьев, 5.IV.15; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком

и 2 этикетками: 1) Окр. Карса, Каладжик, Олсуфьев, 7.IV.15; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) autotypus non cotypus! (белая); 2) Окр. Карса, Каладжик, Олсуфьев, 7.IV.1915; 3) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Карска юж. Форты, 11.IV.1915; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Карска юж. Форты, 11.IV.1915 Олсуфьев; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Карса юж. Форты, 12.IV.915 Олсуфьев; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion argonauta* Suv. V. Selivanovskij det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) autotypus non cotypus! (белая); 2) Окр. Карса, К. Гювач, Олсуфьев, 21.IV.1915; 3) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Карска ю. Форты, 25.IV.1915, 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Карса ю. Форты, Олсуфьев, 25.IV.15; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Карса, К. Гювач, Олсуфьев, 28.IV.15; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) autotypus non cotypus! (белая); 2) окр. Карса Ю. Форты, Олсуфьев, Кара-даг, 1.V.15; 3) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Карса ю. Форты, Олсуфьев, Кара Даг, 1.V.15; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorcadion argonauta* Suv. W. Shawrow det. - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Окр. Карса ю. Форты, Олсуфьев, 7.V.1915; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Карска ю. Форты, 7.V.1915; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН.

Синонимия опубликована Плавильщиковым (Plavilstshikov, 1931: 60), изменение статуса - Лазаревым (2008: 132).

11. *Dorcadion goktshanum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 117 - «Озеро Гокча» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne goktshanum* Suvorov, 1915.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) оз. Гокча, 26.VI.902 Елачич; 2) *goktshanum* typ ♂ Suv. G. Suvorov det; 3) [red] ЛЕКТОТИПУС *Dorcadion gokshanicum* Suvorov, 1915, Shapovalov des.- ЗИН; 40 паралектотипов: 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk. g., оз. Гокча, Maljushenco; 2) *Dorcadion goktshanum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Cotype (красная); 2) Erivansk. g., оз. Гокча, Maljushenco; 3) *Dorcadion goktshanum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 3 самца с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk. g., оз. Гокча, Maljushenco; 2) *Dorcadion goktshanum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk. g., оз. Гокча, Maljushenco; 2) *Dorcadion goktshanum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk. g., оз. Гокча, Maljushenco; 2) *Dorcadion goktshanum* [sic!] Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Эриван, Dobrowljanskyi; 2) *Dorcadion goktshanum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorcadion sulcipenne* Küst. m. *goktshanum* Suv. W. Shawrow det. - ЗИН; 17 самцов с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) оз. Гокча, 26.VI.902 Елачич; 2) *Dorcadion goktshanum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 13 самцов с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) оз. Гокча, 26.VI.902 Елачич; 2) *Dorcadion goktshanum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и такими же этикетками - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (Plavilstshikov, 1927: 51), изменение статуса - Данилевским и др. (Danilevsky et al., 2005: 137).

12. *Dorcadion armenum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 117 - «Закавказье: озеро Гокча» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne goektshanum* Suvorov, 1915.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) оз. Гокча 26.VI.1902 Елачич; 2) *Dorcadion armenum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 6 паралектотипов; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) оз. Гокча 26.VI.1902 Елачич; 2) *Dorcadion armenum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самец, с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Cotyrus; 2) оз. Гокча 26.VI.1902 Елачич; 3) *Dorcadion armenum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 2 самца с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) оз. Гокча 26.VI.1902 Елачич; 2) *Dorcadion armenum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 3 этикетками этикетками: 1) оз. Гокча 26.VI.1902 Елачич; 2) *Dorcadion armenum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion sulcipenne* Küst. m. *goktshanum* Suv. a. *armenum* Suv. W. Shawrow det.» - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Данилевским (Danilevsky, 2010b: 254).

13. *Dorcadion demokidovi* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 115 - «Мукузан, удельное имение Сигнахского уезда, Тифлисской губ.» - *Dorcadion (Cribridorcadion) demokidovi* Suvorov, 1915.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Мукузан. уд. им., Сигнах. у. Тиф. г., 11.IV.1914 Демокидов; 2) *Dorcadion demokidovi* Тур. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) ЛЕСТОТУПУС *Dorcadion demokidovi* Suvorov, 1915, Sharovalov des. - ЗИН; 4 паралектотипа; 1 самец с 2 этикетками: 1) Мукузан. уд. им., 5-6.IV.1914 К. Демокидов; 2) *Dorcadion demokidovi* Suv. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) Мукузан. уд. им., 5-6.IV.1914 К. Демокидов; 2) *Dorcadion demokidovi* Тур. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Мукузан. уд. им., Сигнах. у. Тиф. г., 11.IV.1914 Демокидов; 2) *Dorcadion demokidovi* Тур. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН.

14. *Docadion kagyzmanicum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 120 - «Карсская обл.: Кагызман» - *Dorcadion (Cribridorcadion) basale* Kraatz in Küster, 1873.

Материал. Голотип (самец с длиной тела 11 мм) не обнаружен.

Примечание. Синонимия опубликована Данилевским (Danilevsky, 2010a: 47).

15. *Dorcadion tristriatum* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 71 - «Von mir in der Umgegend von Kislovodsk, im Terek-Gebiet, Ende April und Anfang Mai 1894 gefangen worden» - *Dorcadion (Cribridorcadion) holosericeum tristriatum* Suvorov, 1913.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 3.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) [красная] LECTOTYPUS *Dorcadion tristriatum* Suvorov, 1913, A.Shapovalov des. - ЗИН; 28 паралектотипов; 8 самцов с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 3.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum*. Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 3.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 5 самцов с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 3.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Cotypus; 2) Кавказ, Кисловодск, 5.V.1894, Г. Суворов; 3) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 8 самцов с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 5.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 5.V.1894, Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 3 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 5.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Gomi: distr. Gori (Tiflis), IV.1913; 2) *tristriatum*

Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Брейнингом (Breuning, 1962: 296).

16. *Dorcadion scabricolle elisabetholicum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 119 - «окр. Елисаветполя» - *Dorcadion (Cribridorcadion) scabricolle elisabetholicum* Suvorov, 1915.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Elisavetpol et vicina, IV.1913; 2) *scabricolle elisabetholicum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 4 паралектотипа; 2 самца, 1 самка с золотистыми кружками и 3 этикетками: 1) Elisavetpol et vicina, IV.1913; 2) *scabricolle elisabetholicum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Coturus [красная]; 2) Erivansk g., [название места неразборчиво], Maljushenco.; 3) *scabricolle elisabetholicum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ.

17. *Dorcadion dobrovljanskii* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 116 - «Эриванская губ.: сел. Куки» - *Dorcadion (Cribridorcadion) dobrovljanskii* Suvorov, 1915.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 2 этикетками и золотистым кружком: 1) Erivansk. g., сел. Кюка, Maljushenco; 2) *Dorcadion dobrovljanskii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 3 паралектотипа: 1 самка с 3 этикетками и золотистым кружком: 1) Эриванск. губ., сел. Кюки, Малюженко; 2) *dobrovljanskiyi* тур. м., G. Suvorov det.; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk. g., сел. Кюка, Maljushenco; 2) *Dorcadion dobrovljanskii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk. g., сел. Гемур, Maljushenco; 2) *Dorcadion dobrovljanskii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ.

18. *Dorcadion cineriferum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910b: 290 - «In Transkaukasien in der Umgegend des Goktsha Sees» - *Dorcadion (Cribridorcadion) cineriferum* Suvorov, 1910.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым

кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 2) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 9 паралектотипов; 1 самка с 2 этикетками: 1) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 2) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀ - ЗММ; 1 самка с 3 этикетками: 1) *Cotypus* [красная]; 2) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 3) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀ - ЗММ; 1 самец с 4 этикетками: 1) *Cotypus* [красная]; 2) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 3) *Dorcadion cineriferum*; 4) *D.cineriferum* Suv. N.Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 2) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♂ - ЗИН; 3 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 2) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀; 3) к. Г.Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 2) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀ - ЗИН.

19. *Dorcadion (Compsodorcadion) inderiense* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 69 - «Längs dem Ufer des Indersk-Sees, Gebiet Uralsk» - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae inderiense* Suvorov, 1911.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) окр. Индерского озера, V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion inderiensis* Type m. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion dubianskii* Jac. W. Shawrow det.; 4) ЛЕКТОТИПУС *Dorcadion inderiensis* Suvorov, 1911 A.Shapovalov des. - ЗИН; 2 паралектотипа: 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Индерского озера, V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion inderiensis* Type m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) окр. Индерского озера, V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion inderiensis* Type m. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова; 4) *D. Dubiankii* B. Jak. m. ♀ *suffusum* m. paratype N. Plavilstshikov det. - ЗИН.

Примечание. В оригинальном описании указаны точные размеры самца и самки (“♂, long. 16, lat. 5.5 mm.; ♀ long. 18.5 mm., lat. 7,3 mm.”), что может свидетельствовать о наличии только двух экземпляров в типовой серии, однако, из текста

описания очевидно, что их было больше.

Название *Dorcadion (Compsodorcadion) inderiense* var. *penichrus* Suvorov, 1911 не является пригодным, так как опубликовано для той же популяции, что и номинативная форма, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999)

Оно ошибочно включено в число синонимов *D. g. inderiense* в каталог усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010b).

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999: 39).

20. *Dorcadion (Compsodorcadion) uvarovi* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911b: 279 - «Von B. Uvarov und D. Borodin im Uralsk-Gebiet in der Umgegend der Stadt Temir, $\frac{1}{2}$ IV.1908, gesammelt» - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae uvarovi* Suvorov, 1911.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 3 этикетками и золотистым кружком: 1) г. Темир, Урал. обл. 23.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) [красная] LECTOTYPUS *Compsodorcadion uvarovi* Suvorov, 1911 A.Shapovalov des. - ЗИН; 37 паралектотипов; 1 самец с 3 этикетками: 1) Cotyre [красная]; 2) р. Тимир. Кок-Джида. Оренбу. г. 2.IV.1908; 3) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) Cotyre [красная]; 2) р. Тимир. Кок - Джида. Оренб. г. 2.IV.1908; 3) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *uvarovi* Suvorov G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Темир. у., Урал. обл. оз. Куйгун-куль 3.V.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *uvarovi* Suvorov G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец и 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion* s. str.

uvarovi Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 5 самцов, каждый с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsod. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 3 самки, каждая с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Г. Темир, Урал. обл. 17.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 17.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 17.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 17.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *D. uvarovi* m. *pseudouvarovi* Voříšek det. 1975 ♀ - ЗИН; 4 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 23.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 23.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 23.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *D. uvarovi* m. *pseudouvarovi* Voříšek det. 1975 ♀ - ЗИН; 3 самца, каждый с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 27.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 27.IV.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым

кружком и 2 этикетками: 1) Тургайская обл. р. Темир 28.IV.908; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. оз. Куйгун-Куль 3.V.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. мог. Даумчар 29.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999: 39).

21. *Dorcadion (Compsodorcadion) androsovi* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909b: 93 - «Gesammelt in der Nähe der Station Kara-Tshakat (Kleine Barsuki-Steppe), Gebiet Turgai, Anfang IV.1898, in den Sand-Steppen Dzhideli, Gebiet Turgai, V.Dubjansky, 7-12.V.1904, und auch in der Umgebung der Station Tshelkar (grosse Barsuki-Steppe) IV.1908, N. Androsov» - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae androsovi* Suvorov, 1909.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) степь м. Барсуки бл. Кара-Чоката, Тург. обл. Н.В. Андросов, [3.IV.1908 (на нижней стороне этикетки)]; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Dorcadion androsovi* Suv. a. *barsukorum* Suv., W. Shawrow det. 4) [красная] ЛЕКТОТИПУС *Compsodorcadion androsovi* Suvorov, 1909 A.Shapovalov des. - ЗИН; 30 паралектотипов; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) степь М. Барсуки бл. Кара-Чокота, Тург. обл. Н. В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *D. androsovi* Suv. a. *Barsukorum* Suv. det. N. Plavilstshikov ♀ - ЗММ; 1 самка с 3 этикетками: 1) степь М. Барсуки бл. Кара-Чокота, Тург. обл. Н.В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *D. androsovi* Suv. a. *Barsukorum* Suv. det. N. Plavilstshikov - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) степь м. Барсуки бл. Кара-Чоката, Тург. обл. Н. В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Челкара, Тург. обл. степь Б. Барсуки Н.В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* Suvorov v. *rufiscapus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ;

1 самец с 2 этикетками: 1) окр. Челкара. Тург. обл. степь Барсуки Н.В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) степь М. Барсуки бл. Кара-Чоката, Тург. обл., Н.В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* v. *rufiscapus* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) пески Джидели 7-12.V.04. Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Dorcadion glycyrrhizae androsovi* Suv. M. Danilevsky det. 2000 - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. пески. Кум-Кудук 2.VI.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Dorcadion* s. str. *androsovi* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) степь М. Барсуки бл. Кара-Чокота, Тург. обл. Н. В. Андросов, 3.IV.1908; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) степь м. Барсуки бл. Кара-Чоката, Тург. обл. Н.В. Андросов, 4.IV.1908; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. г. Джиланды 9.VI.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) ст. Челкар, окр. Таши, 19.IV.04 Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Чатырлы-Бесчоку, 1-3.V.04 Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Уральск. обл., мого. Даумчар, 2.V.06 Б. Уваров; 2) *Comps. androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) пески Джидели, 7-12.V.04 Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) пески Джидели, 7-12.V.04 Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow. det. ♂; 3) *Dorcadion glycyrrhizae androsovi* Suv. M. Danilevsky det. 2000 - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) пески Джидели 7-12.V.04. Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *Dorcadion glycyrrhizae androsovi* Suv. M. Danilevsky det.

2000 - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., г. Джиланды, 26.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., 27.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorc. Androsvi m. dorsointaltum*. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 2 самца с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., мог. Даумчар, 29.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., мог. Даумчар, 29.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi*. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., мог. Даумчар, 29.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorc. Androsvi* Suv. м. ♀ *fuscopubens* Br. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) степь М. Барсуки бл. Кара-Чоката, Тург. обл., 16.VI. Н. В. Андросов, 16.IV.1908; 2) *Compsodorcadion androsvi v. barsukorum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *D. androsvi* Suv. м. *barsukorum* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi v. rufiscapus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 23.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *androsvi v. rufiscapus*. Тур. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Темир. у., Урал. обл., оз. Куйгункуль, 2.V.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion Androsvi v. rufiscapus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. оз. Куйгун-Куль 2.V.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi v. rufiscapus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. оз. Куйгун-Куль 3.V.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi v. rufiscapus* м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., Ак-Бута, 31.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi v. rufiscapus* м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Названия *Dorcadion (Compsodorcadion) androsvi* var. *rufiscapus* Suvorov, 1909 и *D. (C.) a. var. barsukorum* Suvorov, 1909 не являются пригодными, так как опубликованы для тех же

популяций, что вошли и в состав номинативной формы, т.е. автор определенно придал им инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999). Они ошибочно включены в число синонимов *D. g. androsovi* в каталог усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010b).

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999: 39).

22. *Compsodorcadion turgaicum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 121 - «Тургайская обл.: Калмак» - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae turgaicum* (Suvorov, 1915).

Материал. Голотип (по монотипии), самец с 2 этикетками: 1) Тургай об. р. Калмак 12-V-1913; 2) *turgaicum* G. Suvorov det. - ЗММ.

Примечание. В первоописании дата экземпляра опубликована как: «12.V.1912», а его размеры обозначены как: «дл. 23 мм., шир. 8,2 мм.», в то же время настоящие размеры голотипа соответственно 20.7 мм и 7.2 мм.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 2001: 21).

23. *Compsodorcadion akmolicum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 121 - «Акмолинская обл.: озеро Улу-Куль» - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae turgaicum* (Suvorov, 1915).

Материал. Голотип (по монотипии), самец с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) Holotypus *Compsodorcadion akmolicum* Suvorov det. 1915 (красная); 2) оз. Улу-Куль. Акмолинск об. 21.V.1912. Мальцев; 3) *Com. akmolicum* G. Suvorov det. ♂; 4) *Dor. Turgaicum* m. *akmolicum* Voříšek det. 19; 5) к. Г. Суворова - СЗМ.

Примечание. В коллекции ЗИН есть самец, обозначенный как тип, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) оз. Ацилы, Покр. вол. [Покровской волости], Акмолин. у. Балыклейск 21.V.99; 2) *Compsodorcadion akmolicum* Тур. m. G. Suvorov det. ♂, но этот экземпляр не относится к типовой серии, так как не упомянут в первоописании.

Синонимия опубликована Плавильщиковым (1958: 342).

24. *Dorcadion (Compsodorcadion) glazunovi* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 69 - «Im Bezirk von Dsharkent (Semirjetschje-Gebiet), längs dem Ufer des fl. Ili, im Tal» - *Dorcadion* (s. str.) *crassipes glazunovi* Suvorov, 1910.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 26 паралектотипов; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Dzungaria Rus., Dzarkent; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorc. obtusipenne* Pic ssp. *glazunovi* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 2 самца с 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и

2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906. В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Coture [красная]; 2) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Coture (красная); 2) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Тур. m. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 17.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 17.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Джаркентск. у., Каменная речка, 30.IV.910 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Тур. m. G. Suvorov det. ♂; 3) coll. Dr. Lgocki - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Джаркентск. у., Каменная речка, 30.IV.1910 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Джаркентск. уез. Чёлокси. 4.V.09 Рюкбейль; 2) *glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Брейнингом (Breuning, 1962: 199).

25. *Dorcadion (Compsodorcadion) jakovlevianum* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 60 - «Chinesisches Gebiet östlich vom See Zaisan, Ort Mai-kaptshagai ...; Vorgebirge des Saikan, Bach Kalmak-pai» - *Dorcadion* (s. str.) *gebleri gebleri* Kraatz in Küster, 1873.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 2 этикетками:

- 1) предг. г. Сайкана, руч. Калмак-Пай 2.VII.910 А. Якобсон;
- 2) *jakovlevianum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 53 паралектотипа; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум].-Грж[имайло].; 2) *Compsodorcadion jakovlevianum* Туре м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум].-Грж[имайло].; 2) *Compsodorcadion jakovlevianum* Туре м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♀ - ЗММ; 3 самца с 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум].-Гржи[майло].; 2) *Compsodorcadion jakovlevianum* T.Sch. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум].-Гржи[майло].; 2) *Compsodorcadion jakovlevianum* T.Sch. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум].-Гржи[майло].; 2) *jakovlevianum* Sem. А. Semenov det. - ЗММ; 15 самцов с 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Com. jakovlevianum* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky. det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Com. jakovlevianum* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♂; 3) *Dorc. Gebleri* Kr. m. *Jakovlevianum* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) На вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Com. jakovlevianum* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♀ - ЗИН; 21 самец с 2 этикетками: 1) предг. г. Сайкана руч. Калмак-Пай 2.VII.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) предг. г. Сайкана, руч. Калмак-Пай 2.VII.910 А. Якобсон; 2) *Com. jakovlevianum* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) предг. г. Сайкана, руч. Калмак-Пай, 900 м 2.VII.910 Якоб.;

2) *Com. jakovlevianum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) предг. г. Сайкана, руч. Калмак-Пай 2.VII.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 2 самки с 2 этикетками: 1) предг. г. Сайкана, руч. Калмак-Пай 2.VII.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Com.jakovlevianum* Тур. м. A. Semenov-Tian-Shansky det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Согласно первоописанию, экземпляр с датой 1.VI.1903 был собран Якобсоном, однако на этикетке экземпляра указана фамилия Грум-Гржимайло. На этикетках многих экземпляров стоит дата 2.VII.1910, не упомянутая в первоописании, согласно которому жуки были собраны «2.VII.1900».

Синонимия была опубликована Плавильщиковым (1958: 337), изменение статуса - Данилевским (Danilevsky, 1996b: 2).

26. *Dorcadion (Compsodorcadion) jakovlevianum zaisanense* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 61 - «Am südöstl. Ufer des Zaisan-Sees» - *Dorcadion* (s. str.) *gebleri gebleri* Kraatz in Küster, 1873.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 2 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана, 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum zaisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 40 паралектотипов; 1 самец с 2 этикетками: 1) Sibir occ.; 2) *jakovlevianum zaisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 22 самца с 2 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана, 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum zaisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец и 2 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum zaisanense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 8 самок и 2 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum zaisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum zaisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorc. gebleri* Кр. м. ♀ *autovestitum* Plav. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 4 самца с 2 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана,

2.VI.910 А. Якобсон; 2) *C. jakovlevianum saisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана, 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum saisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorcadion gebleri* Kr. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана, 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum saisanense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion gebleri* Kraatz a. *jakovlevianum* Suv. W. Shawrow det. - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинск. обл., Зайсанска окр. 28.V.910 Б. Караваев; 2) *Compsodorcadion* subsp. *saianense* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (1958: 337).

27. *Compsodorcadion alexii* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 121 - «Алтай: Чарь-Чурбану, сел. Таубинское» - *Dorcadion* (s. str.) *cephalotes* Jakovlev, 1889.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) сел. Таубинское, р. Чар-Чурбану, 22.V.1910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 9 паралектотипов; 1 самка с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Cotyrus [красная]; 2) Altai Taubinsкое Tsharchurbanu; 3) *Compsodorcadion alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 4) *D. cephalotes* m. ♀ *androcoloratum* m. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самка с 4 этикетками: 1) Cotyrus [красная]; 2) сел. Таубинское, Чар-Чурбану, 22.V.1910 Якобсон; 3) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 4) *D. cephalotes* m. ♀ *androcoloratum* m. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Altai Taubinsкое Tsharugarbanu; 2) *Compsodorcadion alexii* Тур. м. G. Suvorov. det. - ЗММ; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) сел. Таубинское, р. Чар-Чурбану, 22.V.1910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) сел. Таубинское, р. Чар-Чурбану, 22.V.1910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Altai, Taubinsкое Tsharugurbanu; 2) *Compsodorcadion alexii* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самка

с 2 этикетками: 1) сел. Таубинское, р. Чар-Чурбану, 22.V.1910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) сел. Таубинское, р. Чар-Чурбану, 22.V.1910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ.

Примечание. В коллекциях ЗИН и ЗММ имеются экземпляры, обозначенные автором таксона как типы, но их место сбора не упоминается в первоописании. Эти 6 экземпляров не обозначаются как паралектотипы: 1 самец с 2 этикетками: 1) Sibir осс.; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Sibir осс.; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Турус [красная]; 2) Каркаралинск. уез[д]., Семипалатинск. об[л]., 9.V.1903. Акпаев; 3) *Alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 4) *D. cephalotes* м. ♀ *androrcoloratum* м. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) ст. Араль-тюбе, 25.V.910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) ст. Арал-тюбе, 25.V.910 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion cephalotes* Jakov. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) ст. Арал-тюбе, 25.V.910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion cephalotes* В. Jac. W. Shawrow. det - ЗИН.

Синонимия и изменение сочетания опубликованы Плавильщиковым (1958: 340).

28. *Compsodorcadion nivosum* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 66 - «Bezirk Dsharkentskom, Gebiet Semirjatschensk, Schlucht "Burchan"» - *Dorcadion (Acutodorcadion) nivosum* (Suvorov, 1913).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Ущ. Бурхан Джаркентск. у., Семир. об. ²/₂.VI.1910 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) [красная] ЛЕСТОТYPUS *Compsodorcadion nivosum* Suvorov, 1913 A.Sharovalov des.- ЗИН; паралектотип, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Джаркентск. Ущ. Бурхан. ²/₂.VI.1910 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂;

3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. В коллекциях ЗИН и ЗММ есть 22 экземпляра, обозначенные автором таксона как типы, но собранные после публикации первоописания и не относящиеся к типовой серии: 1) самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Cotyrus* [красная]; 2) окр. Джаркента, уроч. Тишкан, 10.VI.915 Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1) самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion nivosum* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 12 самцов с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1) самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion nivosum* m. *dorsoconfluetium* Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1) самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Cotyrus* [красная]; 2) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, IV.916.13 Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 2) самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Cotyrus* [красная]; 2) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916.13 Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1) самка с 1 этикеткой: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916 В. Рюкбейль - ЗИН; 1) самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916.13 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1) самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916.13 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorcadion nivosum* det. Воржишек - ЗИН; 1) самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Cotyrus* [красная]; 2) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, IV.916 13. Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ.

Изменение сочетания опубликовано Плавильщиковым (1958: 368).

29. *Dorcadion (Compsodorcadion) formosum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 65 - «Im Semirjetshje Gebiet, in der Schlucht Kon-muly des Fl. Usun-Kargaly» - *Dorcadion (Acutodorcadion) suvorovianum suvorovianum* Plavilstshikov, 1916.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 4 этикетками и золотистым кружком: 1) Семиреч., ур. Кон-мула, р. Узун-Каргалы, 15.IV.1909 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion formosum* Type m. G. Suworow det. ♂; 3) *D. mathiesseni* Suv. a. suvorovianum Pl., W. Shavrov det. 4) [красная] ЛЕСТОТYPUS *Compsodorcadion furmosum* Suvorov, 1910 A.Shapovalov des.-ЗИН; 4 паралектотипа: 1 самец с 4 этикетками и золотистым кружком: 1) Семиреч., ур. Кон-мула, р. Узун-Каргалы, 16.IV.1909 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion formosum* Type m. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorcadion suvorovianum* Danilevsky det. - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч., р. Курту, ур. Джалпик-палы [?], 19.IV.1909 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion formosum* Type m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. гор. Вернаг[о], IV.1909 Матисен; 2) *Compsodorcadion formosum* Type m. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреч., ур. Куржу, ур. Кон-мула, р. Узун-Каргалы, 15.IV.1909 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion formosum* Type m. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Название *Dorcadion formosum* Suvorov, 1910 является младшим омонимом *D. formosum* Kraatz, 1870. Замещающее название *D. suvorovianum* Plavilstshikov, 1916 предложено Плавильщиковым (Plavilstshikov, 1916: 80). Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999: 31).

30. *Dorcadion (Compsodorcadion) tianshanskii* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 67 - «Gesammelt im Semirjetshje-Gebiet» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii tianshanskii* Suvorov, 1910.

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2012: 6-7), самец с 2 этикетками и золотистым кружком:

- 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий;
2) *Compsodorcadion tianshanskii*. Type m. G.Suworow. det. ♂ - ЗММ; 12 паралектотипов; 2 самца, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii*. Тур.м. G.Suworow. det. ♂ - ЗММ; 2 самки, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii*. Тур.м. G.Suworow. det. ♀ - ЗММ; 1 самец, с золотистым кружком, синим квадратом и 4 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii* Тур.м. G.Suworow. det. ♂; 3) к. Г.Суворова; 4) [красная] *LECTOTYPUS Compsodorcadion tianshanskii* Suworow, 1910 A.Shapovalov des. - ЗИН; 1 самец, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii* Type.m. G.Suworow. det. ♂ - ЗИН; 1 самец, с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii* Type.m. G.Suworow. det. ♂; 3) *Dorcadion s.str. tianshanskii* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 2 самца, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii v. pleonastus*. Type.m. G.Suworow. det. ♂ - ЗММ, ЗИН; 1 самец, с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii v. pleonastus*. Type.m. G.Suworow. det. ♂; 3) *Dorcadion tianshanskii m. pleonastus* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii*. Тур.м. G.Suworow. det. ♂ - ЗММ; 1 самец, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii*. Тур.м. G.Suworow. det. ♂ - коллекция М. Данилевского.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1996a: 417).

31. *Dorcadion (Compsodorcadion) globithorax radkevitschi* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 61 - «von Ala-tau auf der Passhöhe Kurbaisk [опечатка! должно быть: “Kurdaisk”]» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii radkevitschi* Suvorov, 1910;

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2012: 9), самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschii* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 62 паралектотипа; 3 самца с 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorc. globithorax radkevitschii* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschii* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschii* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 32 самца с 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 3 самки с 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком, синим квадратом и 4 этикетками: 1) Семиречье: Курдайский перевал,

1100 m, 16.V.1907, А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion radkevitschi* Тур. G. Suworow det.; 3) к. Г. Суворова; 4) [красная] ЛЕСТОТYPUS *Compsodorcadion radkevitschi* Suworow, 1910 A.Sharovalov des. - ЗИН; 5 самцов с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion* subsp. *radkevitschii* var. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion* subsp. *radkevitschi* var. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion* subsp. *radkevitschii* var. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 5 самцов с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *radkevitschii* v. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion* subsp. *radkevitschii* v. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *radkevitschii* v. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *radkevitschi* v. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♀- ЗИН.

Примечание. Следующие экземпляры, обозначенные автором как типы, но происходящие из мест, не упомянутых в первоописании, не являются синтипами и не обозначаются здесь как паралектотипы: 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Wernyi Matthiessen; 2) *globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschii* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка [*D. optatum matthiesseni*] с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Pischpek, Matthiessen; 2) *Compsodorcadion* subsp. *radkevitschii* var. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♀; 3) *optatum matthiesseni*, det. M. Danilevsky 2007 - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) ур. Сары-Джасык, 24.V.1902 экс[п]. Сапожникова; 2) *globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschii* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) Тур.

Малдыбай, Кум-арык, 10.V.1907 А. Якобсон; 2) *radkevitschi* v. *pauperum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 3 самца, 1 самка [все четыре *D. (A.) m. mystacinum*] с 2 этикетками: 1) Туркестан, село Луговое, Сырдар. обл., 11.V.1907 А. Якобсон; 2) *radkevitschi* v. *pauperum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ (♀) (1 самец с этикеткой «*Dorcadion mystacinum* Voříšek det. 1975» - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семиреч., ст. Сукулук, Мальчевский 15.V.1908 А. Якобсон; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец [*D. optatum matthieseni*] с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч., ст. Сукулук [Сокулук, около 20 км западнее Бишкека], Мальчевский 15.V.1908; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Yakov. subsp. *radkevitschi* Туре m. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 2 самца [*D. t. tianshanskii*] с 2 этикетками: 1) Семиреч. обл., вер. р. Чулака, 19.V.1909 Недвицкий; 2) *Compsodorcadion radkevitschii* v. *pauperum* Туре m. G. Suworow det. ♂ - ЗИН.

В коллекции ЗИН есть 2 самца [оба новые виды!] с золотистым кружком, обозначенные автором таксона как типы, но собранные после публикации первоначального описания и, таким образом, не относящиеся к типовой серии; первый с двумя этикетками: 1) «бер. р. Куку-Мэрен, Пишпек. у., Семиречье, Михалевская 18.V.1914; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suworow det. ♂» и второй тоже с двумя этикетками: 1) «дол. Джумгал, Семиреч. обл., Михалевская, 22-24.V.1914»; 2) «subsp. *radkevitschi*. Тур. м. G. Suworow det. ♀».

Новая трактовка подвида опубликована Данилевским (Danilevsky, 1996a: 417).

32. *Dorcadion (Compsodorcadion) matthieseni* Suworow, 1910.

Suworow, 1910a: 66 - «Im Semirjetshje-Gebiet (Alexander Gebirge)» - *Dorcadion (Acutodorcadion) optatum matthieseni* Suworow, 1910.

Материал. Лектотип обозначен Данилевским (Danilevsky, 2012: 30), самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Alexand. Gb. Matthiessen; 2) *Compsodorcadion matthiesseni* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 4 паралектотипа; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Alexand. Gb. Matthiessen; 2) *Compsodorcadion matthiesseni* Туре m. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и

3 этикетками: 1) *Coturus* (красная); 2) *Alexand. Gb. Matthiessen*; 3) *Compsodorcadion matiseni* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) *Pischpek, Matthiessen*; 2) *Compsodorcadion matiseni* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) *Pischpek, Matthiessen*; 2) *Compsodorcadion matiseni* Туре м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999: 20).

33. *Dorcadion luctuosus* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 76 - «Transkaukasien, in der Stadt Alexandropol» - *Dorcadion (Acutodorcadion) optatum matthieseni* Suvorov, 1910.

Материал. Голотип (по монотипии), самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Закавказье. Александрополь IV.1906; 2) *Dorcadion Dalm. luctuosus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Плавильщиков (1958) отметил ошибочность оригинального указания местонахождения и опубликовал это название как синоним *Dorcadion pelidnum* Jakovlev, 1906. Настоящая синонимия установлена Данилевским (Danilevsky, 2010b: 241). В действительности жук происходит с северных склонов Киргизского хребта.

34. *Dorcadion (Compsodorcadion) luteolum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 63 - «Auf den westlichen Abhängen des Transkaspischen Ala-tau, in dem Tshu-Fluss Gebiete» - *Dorcadion (Acutodorcadion) alexandris* Pic, 1900.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 3 этикетками: 1) Басс. Чу: зап. отр. Заилийск. Алатау, 14.V.1904 Ровнягин; 2) *luteolum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) [красная] ЛЕСТОТУПУС *Compsodorcadion luteolum* Suvorov, 1910 A.Sharovalov des. - ЗИН; 4 паралектотипа; 1 самка с 3 этикетками: 1) Басс. Чу: зап. отр. Заилийск. Алатау, 29.III.1904 Ровнягин; 2) *Compsodorcadion luteolum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *Dorcadion alexandris* Pic W. Shawrow det. - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Басс. Чу: зап. отроги

Заилийск. Алатау, 22.III.04 Ровнягин; 2) *Compsodorcadion luteolum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *D. alexandris* Pic N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Mainak-Geb., Matthiessen; 2) *Compsodorcadion luteolum* v. *albidum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Александровский хр., Токмак IV.1911; 2) *Compsodorcadion luteolum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *D. alexandris* Pic N. Plavilstshikov det. - ЗММ.

Примечание. В коллекции ЗММ есть 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками, обозначенный автором таксона как тип, но собранный после публикации оригинального описания и, таким образом, не относящийся к типовой серии: 1) Александровский хр., Токмак, IV.1911; 2) *Compsodorcadion luteolum* Тур. м. G. Suvorov. det. ♂; 3) *D. alexandris* Pic N. Plavilstshikov det. - ЗММ.

Смысл топонима “Mainak-Geb.” выяснить не удалось. Тем не менее, жук со старой печатной этикеткой “Mainak-Geb., Matthiessen” без сомнения происходит с Кастекского перевала, что в Киргизии над Токмаком, так как *D. alexandris* Pic, 1900 нигде больше не встречается. Однако, такая же этикетка имеется на лектотипе *D. heptapotamicum* Plavilstshikov, 1951, но этот жук может встречаться только в нижнем течении реки Чу. Тем не менее, на этом лектотипе ошибочно помещена новая рукописная этикетка: “бл. Кастекского перевала Заилийский Алатау Матиессен”, которая попала и в соответствующие публикации Плавильщикова (1951, 1958). Эта же очень старая этикетка встречается и на других жуках, происходящих из различных мест Средней Азии, часто в форме “Mainak-Geb., Matthiessen”. Возможно, что мотивом для новой рукописной этикетки лектотипа *D. heptapotamicum* Plavilstshikov, 1951 послужил факт наличия такой же этикетки на *D. alexandris*, который не встречается нигде, кроме Кастекского перевала.

Синонимия опубликована Плавильщиковым (1958: 400).

35. *Dorcadion (Compsodorcadion) akmolense* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 63 - «Ufer des Zasyk-Sees, Gebiet Akmolinsk, ... , Fluss Ishim, Gebiet Akmolinsk» - *Politodorcadion* (s. str.) *politum akmolense* (Suvorov, 1911).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Акмол. вол[ость]. и уыз[д]., озеро Сассык, 16.V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion akmolense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 3 паралектотипа; 1 самец с 1 этикетками: 1) Zaisyk 90; 2) var. *akmolense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Акмол. вол. уезд, Сассык 16.V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion akmolense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Акмол. уезд Спасской вол., р. Ишим, 24.V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion akmolense* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса (Danilevsky, 1996a: 410) и новое сочетание опубликованы Данилевским (Danilevsky et al., 2006: 2).

36. *Dorcadion (Compsodorcadion) balchashense* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 64 - «Ufer des Balchash-Sees» - *Politodorcadion balchashense balchashense* (Suvorov, 1911).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окрестности оз. Балхаша; 2) *Compsodorcadion balchashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) [красная] ЛЕСТОТУПУС *Compsodorcadion balchashense* Suvorov, 1911 A. Shapovalov des. - ЗИН; 6 паралектотипов; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Cotypus (красная); 2) окрестности оз. Балхаша; 3) *Compsodorcadion balchashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 3 этикетками: 1) Cotypus (красная); 2) Киргиз. ст.; 3) *Compsodorcadion balchashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец, 1 самка с 2 этикетками: 1) Kirgh. 89 Balchasch; 2) *balchashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка и с 3 этикетками: 1) окрестности оз. Балхаша; 2) *Compsodorcadion balchashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Balchasch; 2) *balchashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. В коллекции ЗИН есть один самец, обозначенный автором таксона как тип, но географическая этикетка не соответствует месту, указанному в первоописании, поэтому экземпляр не относится к типовой серии: 1) Прииски на кор-бе 18.IV.; 2) *balhashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂.

Изменение статуса (Danilevsky, 1996a: 410) и новое сочетание опубликованы Данилевским (Danilevsky et al., 2006: 7).

37. *Dorcadion (Compsodorcadion) eurygyne* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 65 - «Umgegend des Dorfes Ulbinsk, Ustj-Kamenogorsk-Bezirk, Gebiet Semipalatinsk» - *Politodorcadion eurygyne eurygyne* (Suvorov, 1911).

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (2007a), самка с 3 этикетками: 1) Алтай, ст. Ульбинская V.1910 А. Фёдоров; 2) *eurygyne* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) Lectotypus *Dorcadion eurygyne* Suvorov, 1911 М. Danilevsky des., 2007 (красная) - ЗИН; 5 паралектотипов; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Cotypus (красная); 2) Алтай, ст. Ульбинская V.1910 А. Фёдоров; 3) *Compsodorcadion eurygyne* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 4) Paralectotypus *Dorcadion eurygyne* Suvorov, 1911 М. Danilevsky des., 2007 (красная) - ЗММ; 3 самки с 3 этикетками: 1) Алтай, ст. Ульбинская V.1910 А. Фёдоров; 2) *eurygyne* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) Paralectotypus *Dorcadion eurygyne* Suvorov, 1911 М. Danilevsky des., 2007 (красная) - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Алтай, ст. Ульбинская V.1910 А. Якобсон; 2) *eurygyne* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) Paralectotypus *Dorcadion eurygyne* Suvorov, 1911 М. Danilevsky des., 2007 (красная) - ЗИН.

Примечание. В коллекции ЗИН есть самец из окрестностей Темира (Северо-Западный Казахстан) с золотистым кружком, обозначенный автором таксона как тип *Compsodorcadion eurygyne*, но географическая этикетка не соответствует местонахождению, указанному в первоописании, и, таким образом, экземпляр не относится к типовой серии: 1) г. Темир, Урал обл., IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion eurygyne* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова. Обнаружение *P. eurygyne* в Северо-Западном Казахстане

невозможно, поэтому, если географическая этикетка верна, экземпляр относится к еще не описанному подвиду *P. politum*.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 2007: 202).

38. *Neodorcadion altaicum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 89a - «Im Altai Anfang VII in Nähe des Kosakendorfes Altaiskaja und Anfang VI in der Nähe des Kosakendorfes Bolschenarymskaja» - *Eodorcadion* (s. str.) *altaicum* (Suvorov, 1909).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 3 этикетками:

- 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 6.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂;
- 3) *Eodorcadion carinatum carinatum* W. Shawrow det ♂ - ЗИН; 85 паралектотипов; 1 самка с 2 этикетками: 1) Sibir occ.; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 7 самцов с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, VI.1899 эк[спедиция]. Козлова; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 3 самки с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, VI.1899 эк. Козлова; 2) *altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 3 самца с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, 20.VI.1899 эк. Козлова; 2) *altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, 23-24.VI.1899 эк. Козлова; 2) *altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, 23-25.VI.1899 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, 23-25.VI.1899 эк. Козлова; 2) *altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Алтай, вер. р. Бухтармы, VII.1899 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Алтайск Семипалатинская обл., 3.VI.06 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Suv. Ваескманн det. - ЗИН; 1 самец: 1) Алтай, р. Проходная Калач. 23.VI.96; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Алтай, р. Проходная Калач. 23.VI.96; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Алтай, Урьльск. Калач. 10.VII.96;

2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 1 этикеткой: 1) Алтайск, Семипалатинская обл., 3.VI.06 А. Якобсон - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым 6.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 4.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 3 самца с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 5.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 5.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 6.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 6.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 5 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 7.VI.1906. А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 7.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 6 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 8.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 2 самки с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 8.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 8.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 8 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 3.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 2 самки с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай,

Алтайская, 3.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 3.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *Eodorcadion carinatum carinatum* F. W. Shawrow det. ♀ - ЗИН; 3 самки с 3 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 3.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 6 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 4.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 4 самки с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 4.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 4 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 4.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *altaicum* Suv. (красная), 4) *Eodorcadion carinatum* ssp. *altaicum* Voříšek det. 1976 - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 5.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 9 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 5.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 5.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 5 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 6.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 8.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН.

Примечание. В коллекции ЗИН есть самец, обозначенный Г. Суворовым как тип, но географическая этикетка не соответствует местонахождению, указанному в первоописании, поэтому экземпляр не относится к типовой серии: 1) С. Чамерун (к В от Хамадана) 14.IX.99 с Смека [?]; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow. det. ♂.

В род *Eodorcadion* вид перенесен Плавильщиковым (1958: 437).

39. *Neodorcadion chinganicum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 90a - «In den Vorbergen von Chingan» - *Eodorcadion* (s. str.) *chinganicum chinganicum* (Suvorov, 1909).

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским, 2007, самец с 4 этикетками: 1) Хинган от Мардын-гола до Балаирек-гола, 25.VII-1.VIII.87 Гарнак; 2) *Neodorcadion chinganicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Eodorcadion* s. s. *chinganicum* Suv. Voříšek det. 1976; 4) ЛЕТОТУПЕ *Eodorcadion* (s. str.) *chinganicum* Suvorov, 1909 M. Danilevsky det., 2004 - ЗИН; 7 паралектотипов; 3 самца с 2 этикетками: 1) Хинган от Мардын-гола до Балаирек-гола, 27.VII.1887 Гарнак; 2) *Neodorcadion chinganicum* v. *melancholicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Khingan (остальное неразборчиво); 2) *Neodorcadion chinganicum* var. *melancholicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Хинган от Мардын-гола до Балаирек-гола 1.VIII.1887 Гарнак; 2) *Neodorcadion chinganicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) Khingan 25/VI.91; 2) *Neodorcadion chinganicum* var. *melancholicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Манчжурия Хуанг Тулуцы 3.VI.1896; 2) *Neodorcadion chinganicum* var. *melancholicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Гейровским (Heurovský, 1964: 378), в род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 340).

40. *Neodorcadion sifanicum* Suvorov, 1912.

Suvorov, 1912 : 74 - «Ljan-tshou» - *Eodorcadion* (s. str.) *sifanicum* (Suvorov, 1912).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Лянь-чжоу, 26-27.VII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion sifanicum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; паралетотип, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Лянь-чжоу, 26-27.VII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion sifanicum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ.

Примечание. В род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 345).

41. *Neodorcadion grumi* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909a : 80 - «In der nord-westl. Mongolei auf Bergabhängen, längs dem Tale des Flusses Namūra, nördlich von Kobdo, ... längs den nördlichen Abhängen des Gebirgrückens Tanny-Ola» - *Eodorcadion* (s. str.) *maurum maurum* (Jakovlev, 1889).

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2007b), самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-Ола, 3-5.VIII.1903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) Lectotypus *Neodor. grumi* Suv. des. Danilevsky 2005 (красная); 4) к. Г. Суворова - ЗИН; 47 паралектотипов; 9 самцов с 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Тану-Ола, 3-5.VIII.1903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Тану-Ола, 3-5.VIII.1903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - в коллекции М. Данилевского; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Тану-Ола, 3-5.VIII.1903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-Ола, р. Хундургун, 5-8.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Тур. м. G. Suworow det. - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-Ола, р. Хандургун, 5-8.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) хреб. Тану-Ола, дол. Кемчика, 10.VIII.1903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) горы к сев. от р. Кобдо, 14.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Тур. м. G. Suworow det. - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) р. Намюр к сев. от Кобдо, 18.VII.1903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Тур. м. G. Suworow det.; 3) *Eodor. grumi* m. *leucotaenium* Suv. Voříšek det. 1976 - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) р. Намюр, Кобдо и Улангом, 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Тур. м. G. Suworow det. - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком с 2 этикетками: 1) р. Намюр между р. Кобдо и Улангом, 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м.

G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 25 самцов с 2 этикетками: 1) р. Намюр между р. Кобдо и Улангомом, 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) р. Намюр к сев. от Кобдо, 20.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) р. Намюр между р. Кобдо и Улангомом, 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) р. Намюр между р. Кобдо и Улангомом, 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) на сев. ст. Кобдо р. Намюр, 18.VII.1903 Гр. Гржим.; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) р. Намюр между р. Кобдо и Улангомом 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ.

Примечание. Синонимия опубликована Намхайдоржем (1972: 519), в род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 343).

42. *Neodorcadion leucogrammum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909a: 82 - «In der nord-westl. Mongolei auf den nördlichen Abhängen des Gebirgsrückens Tannu-Ola» - *Eodorcadion* (s. str.) *maurum sajanicum* (Hammarström, 1893).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-ола, 3-5.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion leucogrammum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 3 паралектотипа; 1 самец с 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-ола, 3-5.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion leucogrammum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 3 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-ола, 3-5.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion leucogrammum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *Eodorcadion* (*Ornatod.*) *leucogrammum* Suv. Voříšek det. 1976 - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) р. Намюр к сев. от Кобдо 18.VIII.1903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion leucogrammum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса и синонимия опубликованы Данилевским (Danilevsky, 2007b: 72, 74), в род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 341).

43. *Neodorcadion ptyalopleurum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909a: 84 - «Auf den nördlichen Abhängen des Gebirgsrückens Tannu-Ola und in dem Bassin des Flusses Barlyk» - *Eodorcadion* (s. str.) *ptyalopleurum* (Suvorov, 1909).

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2007b), самец с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 11.VIII.03 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 49 паралектотипов; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 10-11.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) Тур. м. (красная); 3) *Eodorcadion (Ornatodorc.) ptyalopleurum* Suv. Voříšek det. 1976 - ЗИН; 3 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 10-11.VIII.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 3 самца с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 10-11.VIII.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 6 самок и 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 10-11.VIII.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 9 самцов и 2 этикетками: 1) басс. р. Барлыка, 12-13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) басс. р. Барлыка, 12-13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 7 самок с 2 этикетками: 1) басс. р. Барлыка, 12-13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀- ЗИН; 4 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) басс. р. Барлыка, 12-13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 13.VII.903. Гр[ум].

Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 4 самца с 2 этикетками: 1) сев. ск. хр. Танну-Ола, р. Хандургун, 5-8.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 4 самки с 2 этикетками: 1) сев. ск. хр. Танну-Ола, р. Хандургун, 5-8.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 10.VIII.03. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) басс. р. Барлыка, 12-13.VIII.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) сев. ск. хр. Танну-Ола, р. Хандургун, 5 и 5-8.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) сев. ск. хр. Танну-Ола, р. Хандургун, 5 и 5-8.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ.

Примечание. В род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 345).

44. *Neodorcadion kozlovi* Suvorov, 1912.

Suvorov, 1912: 71 - «Zentral Mongolei; Chutzen-shanda Brunnen» - *Eodorcadion (Ornatodorcadion) intermedium kozlovi* (Suvorov, 1912).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками и: 1) Цент. Монголия, кол. Хуцэн-Шанда, 16.VII.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kozlovi* Туре м. G. Suvorov det. ♂; 3) *D. kozlovi* Suv. a. *petri* Plav. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 5 паралектотипов; 1 самец с 2 этикетками: 1) Цент. Монголия, кол. Хуцэн-Шанда, 16.VII.09 эк. Козлова;

2) *Neodorcadion kozlovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка и 2 этикетками: 1) Цент. Монголия, кол. Хуцэн-Шанда, 16.VII.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kozlovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Цент. Монголия, р. Цзосто, 28.VI-2.VII.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kozlovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Сев. Монголия, кол. Кучинг, 20.VII.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kozlovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 3 этикетками: 1) Сев. Монголия кол. Кучинг 20.VII.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kozlovi* Тур.м. G.Suvorov. det. ♂; 3) *D.kozlovi* Suv. a. *kushinanse* Plav. N.Plavilstshikov det. - ЗММ.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 2004: 5), в род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 343).

45. *Neodorcadion novitzkyi* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 87 - «Auf dem Wege von Kerulen nach Chingan» - *Eodorcadion (Ornatodorcadion) novitzkyi* (Suvorov, 1909).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 3 этикетками: 1) от Керулена до Хингана, 2500-4000 ф. н. у. м., 20-25.VIII.1906. Новицкий; 2) *Neodorcadion novitzkyi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Eodorcadion (Ornat.) novitzkyi* Suv. Voříšek det. 1976 - ЗИН; 3 паралектотипа; 1 самка с 2 этикетками: 1) от Керулена до Хингана, 2500-4000 ф. н. у. м., 20-25.VIII.1906 Новицкий; 2) *Neodorcadion novitzkyi* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 2 самца с 2 этикетками: 1) от Керулена до Хингана, 2500-4000 ф.н.у.м., 20-24.VIII.1906 Новицкий; 2) *Neodorcadion novitzkyi* var. *inalbatum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ.

Примечание. В род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 344).

46. *Neodorcadion kaznakovi* Suvorov, 1912.

Suvorov, 1912: 73 - «Alashan, Oasis Dyn-juan-ing» - *Eodorcadion (Ornatodorcadion) kaznakovi* (Suvorov, 1912).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Юж. Алашань, Дын-юан-ин, 26.VI.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kaznakovi* Туре. м.

G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 4 паралектотипа; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Юж. Алашань, Дын-юан-ин, 26.VI.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kaznakovi* Туре. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Юж. Алашань, русло Долонэ-гол, 13.VII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kaznakovi* Туре. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Юж. Алашань, Дын-юан-ин, 5-14.VIII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kaznakovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Syntypus* (красная) - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Юж. Алашань, русло Долонэ-гол, 15.VII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kaznakovi* Туре. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ.

Примечание. В род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 343).

47. *Neodorcadion jakovlevi* Suvorov, 1912.

Suvorov, 1912: 70 - «Alashan-Gebirge, Schlucht Chaten-gol» - *Eodorcadion (Ornatodorcadion) jakovlevi* (Suvorov, 1912).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Алашанский гор., ущ. Хотэн-гол, 5-10.VI.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion jakovlevi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ. 6 паралектотипов. 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Алашанский гор., ущ. Хотэн-гол, 5-10.VI.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion jakovlevi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 2 самца с 3 этикетками: 1) Алашанский гор., ущ. Хотэн-гол, 5-10.VI.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion jakovlevi* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♂; 3) *Syntypus* - ЗИН; 2 самки с 3 этикетками: 1) Алашанский гор., ущ. Хотэн-гол, 5-10.VI.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion jakovlevi* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♀; 3) *Syntypus* - ЗИН; 1 самец с 4 этикетками: 1) Алашанский гор., ущ. Хотэн-гол, 5-10.VI.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion jakovlevi* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♂; 3) *Eodorcadion jakovlevi* Suv. Vorišek det. 1976; 4) *Syntypus* - ЗИН.

Примечание. На большей части этикеток дата «5-10.VI.09» не совпадает с датой оригинального описания - 5-10.VI.08.

В род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 343).

48. *Oberea amurica* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 78 - «bewohnt Amur-Gebiet und wurde von mir auf der Station Paschkowo am Fl. Amur gefunden» - *Oberea depressa* Gebler, 1825.

Материал. Голотип (по монотипии), самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) река Амур, ст. Пашково, 25.V.1911 Радкевич; 2) gen. *Oberea* Mulsans. *amurica*. Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Данилевским (1988: 39).

49. *Oberea transbaicalica* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 78 - «bewohnt Transbaicalien und wurde von mir im Dorfe Mitrofanov am Fl. Schilk gefangen» - *Oberea depressa* Gebler, 1825.

Материал. Голотип (по монотипии), самка с золотистым кружком, синим квадратом и 4 этикетками: 1) Забайкалье Шилка. Митрофаново. 15.VI.1896. Г. Суворовъ.; 2) gen. *Oberea* Mulsant *transbaicalica* Тур. м. G. Suvorov det.; 3) к. Г. Суворова.; 4) [красная] ЛЕСТОТYPUS *Oberea transbaicalicai* Suvorov, 1913 A.Sharovalov des. - ЗИН

Примечание. В коллекции ЗИН есть самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Заимка на р. Зее у Благовещенска, 12.VI.1914 Панов; 2) *Oberea transbaicalica* Тур. м. G. Suvorov det. ♂, обозначенный Г. Суворовым как тип, но экземпляр собран после публикации оригинального описания, и таким образом, не относится к типовой серии:

Синонимия опубликована Данилевским (1988: 39).

50. *Musaria affinis altaica* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 79 - «Altai, Fl. Irtisch. Dorf Bolschenarinskoe» - *Phytoecia (Musaria) affinis altaica* (Suvorov, 1913).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым., 10.VI.1906 А. Якобсон; 2) subg. *Musaria* Thoms. *affinis* Harrer. subsp. *altaica* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗИН. 3 паралектотипа: 1 самец с золотистым кружком:

- 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым., 15.VI.1906 А. Якобсон; 2) subg. *Musaria affinis* subsp. *altaica* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым., 15.VI.1906 А. Якобсон; 2) subg. *Musaria affinis* subsp. *altaica* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ.

51. *Agapanthia transbaicalica* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 80 - «in Transbaicalien ... Fl. Ingod und Schilk» - *Agapanthia alternans alternans* Fischer-Waldheim, 1842.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 3 этикетками, с золотистым кружком: 1) Забайкалье Ингода. Бурятский Мирь 5.VII.1898. Г.Суворовъ; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *transbaicalica* Тур.м. G.Suvorov. det. ♂; 3) *Agapanthia alternans* Fisch. W.Shawrow det - ЗИН; 4) паралектотипа; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Сотуре (красная); 2) Забайкалье, Ингода, Бурятский Мир, 5.VII.1898 Г. Суворов; 3) gen. *Agapanthia* Servill. *transbaicalica* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками, с золотистым кружком: 1) Забайкалье Ингода. падь Аргалей. 8.VI.1898. Г.Суворовъ; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *transbaicalica* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками, с золотистым кружком: 1) Забайкалье Ингода. падь Аргалей. 5.VI.1898. Г.Суворовъ; 2) gen. *Agapanthia transbaicalica* Тур.м. G.Suvorov. det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками, с золотистым кружком: 1) Забайкалье Ингода. падь Аргалей. 8.VI.1898. Г.Суворовъ; 2) gen. *Agapanthia* Servill *transbaicalica* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀; 3) к. Г.Суворова - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (1929а: 103), изменение статуса - Данилевским (Danilevsky, 2010а: 48).

52. *Agapanthia melancholica* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 79 - «in Transbaicalien ... Fl. Ingod und Schilk» - *Agapanthia daurica daurica* Ganglbauer, 1884.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Забайкалье, Ингода, падь Шабардай, 15.VI.1898 Г. Суворов; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *melancholica*

Тур. м. G. Suvorov det.; 3) *Agapanthia daurica* Gglb. - ЗИН; 4 паралектотипа; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Забайкалье, Ингода, падь Аргалей, 14.VI.1898 Г. Суворов; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *melancholica* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Туре (красная); 2) Забайкалье, Ингода, падь Шабардай, 15.VI.1898 Г. Суворов; 3) gen. *Agapanthia* Servill. *melancholica* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Забайкалье, Ингода, Бурятский Мир, 16.VI.1898 Г. Суворов; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *melancholica* Тур. м. G. Suvorov det.; 3) *Agapanthia daurica* Gglb. - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Забайкалье, Ингода, Бурятский Мир, 15.VII.1898 Г. Суворов; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *melancholica* Тур. м. G. Suvorov det.; 3) *Agapanthia daurica* Gglb. - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (1929b: 131), изменение статуса - Хаяси (Hayashi, 1982: 149).

СПИСОК НЕПРИГОДНЫХ НАЗВАНИЙ

1. *Dorcadion (Compsodorcadion) androsovi* var. *barsukorum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909b: 95 - (без указания местонахождения) - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae androsovi* Suvorov, 1909.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Dorcadion (Compsodorcadion) androsovi* Suvorov, 1909.

Примечание. Экземпляр (ЗИН), обозначенный Г.Л. Суворовым как var. *barsukorum* имеет ту же географическую этикетку, что и некоторые синтипы *D. androsovi* Suvorov, 1909. Следовательно, автор определенно указал на инфраподвидовой ранг этого названия, и оно является непригодным (Art. 45.6.4. - ICZN, 1999). Название ошибочно включено в число синонимов *D. g. androsovi* в каталоге усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010b).

2. *Dorcadion (Compsodorcadion) androsovi* var. *rufiscapus* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909b: 95 - (без указания местонахождения) - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae androsovi* Suvorov, 1909.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Dorcadion (Compsodorcadion) androsovi* Suvorov, 1909.

Примечание. Экземпляры (ЗИН, ЗММ), обозначенные Г.Л. Суворовым как типы var. *rufiscapus* имеют те же географические этикетки, что и некоторые синтипы *D. androsovi* Suvorov, 1909. Следовательно, автор определенно указал на инфраподвидовой ранг названия, и оно является непригодным (Art. 45.6.4. - ICZN, 1999). Название ошибочно включено в число синонимов *D. g. androsovi* в каталоге усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010b).

3. *Dorcadion (Compsodorcadion) globithorax radkevitshi* var. *pauperum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 62 - «von Lugowoje, Syrdarja-Gebiet, ... bis zur Station Kurdaisk, Semirjetshje-Gebiet» - судя по ареалу оригинального описания, включающего Луговое (сейчас Луговой Жамбыльской области Казахстана), автор включал в состав var. *pauperum* разные виды и подвиды (*Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii radkevitshi* Suvorov, 1910, *D. mystacinum mystacinum* Ballion, 1878 и др.).

Материал, послуживший для описания var. *pauperum*, входит в серию паралектотипов *Dorcadion globithorax radkevitshi* Suvorov, 1910.

Примечание. Название является непригодным, так как опубликовано в виде четвертого слова после триномена.

4. *Dorcadion (Compsodorcadion) globithorax* var. *opulentum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 63 - «An verschiedenen Orten des Semirjetshje-Gebietes gesammelt worden: Kurdaisk-Passhöhe, Umgebung von Vierny, Pishpek und Tokmak» - судя по ареалу оригинального описания, включающего окрестности Верного (сейчас Алма-Ата), Пишпека (сейчас Бишкек) и Токмака, автор

включал в состав var. *opulentum* разные виды (*Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii* Suvorov, 1910, *D. (A.) mystacinum* Ballion, 1878 и др.) и *D. (A.) optatum* Jakovlev, 1906.

Материал, послуживший для описания: 1 самец (в действительности *D. tianshanskii radkevitschi*) с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 м, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Yakov. v. *opulentum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец [*D. optatum matthiesseni*] с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Alexand. Gb., Matthiessen; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Yakov. v. *opulentum*. Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец [*D. optatum matthiesseni*] с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Ур. Сары-Джасык, 24.V.1902 экс. Сапожникова; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Yakov. v. *opulentum*. Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Dorcadion optatum matthiesseni* Danilevsky det. - ЗИН.

Примечание. Название является непригодным, так как автор определённо придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999), описав из одного места (ст. Курдайская) две вариации, var. *opulentum* и var. *pauperum* одного вида, как и ssp. *radkevitschi* Suvorov, 1910.

5. *Dorcadion (Compsodorcadion) tschitscherini* var. *abundans* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 71 - «...Semirjetschje-Gebiet im Bezirk von Vierny» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tschitscherini* Jakovlev, 1899a.

Материал, послуживший для описания: 1 самец с 3 этикетками и золотистым кружком: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 29.IV.1907 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak. v. *abundans* Туре м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 13.IV.1907 Недзвицкий, 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak. v. *abundans* Туре м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) окр. Вернаго, 20-26.IV.1909 Биседов; 2) *Com. tschitscherini* v. *abundans* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками:

1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 29.IV.1907 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak v. *abundans* Туре m. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Название не является пригодным, так как несколько вариаций (*abundans*, *perinterruptus*, *abortivus*, *mixtus*) описаны автором из одной популяции, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999). Оно ошибочно помещено в число синонимов в каталоге усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010).

6. *Dorcadion (Compsodorcadion) tschitscherini* var. *perinterruptus* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 71 - «Semirjetschje-Gebiet im Bezirk von Vierny» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tschitscherini* Jakovlev, 1899a.

Материал, послуживший для описания: 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 29.IV.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak v. *perinterruptus* Туре m. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorc. tschitscherini* m. *semiplenum* Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 13.IV.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak. v. *perinterruptus* Туре m. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 13.IV.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak. v. *perinterruptus* Туре m. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorc. tschitscherini* m. *perinterruptus* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 9.V.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak. v. *perinterruptus* Туре m. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Название не является пригодными, так несколько вариаций (*abundans*, *perinterruptus*, *abortivus*, *mixtus*) описаны автором из одной популяции, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999). Оно ошибочно помещено в число синонимов в каталоге усачей Палеарктики

(Danilevsky, 2010).

7. *Dorcadion (Compsodorcadion) tschitscherini* var. *abortivus* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 71 - «Semirjetschje-Gebiet im Bezirk von Vierny» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tschitscherini* Jakovlev, 1899a.

Материал, послуживший для описания: 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 13.IV.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* v. *abortivus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorc. tschitscherini* m. *submixtum* Breun. Voříšek det. 1975 - ЗИН.

Примечание. Название не является пригодным, так как несколько вариаций (*abundans*, *perinterruptus*, *abortivus*, *mixtus*) описаны автором из одной популяции, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999). Оно ошибочно помещено в число синонимов в каталоге усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010).

8. *Dorcadion (Compsodorcadion) tschitscherini* var. *mixtus* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 71 - «Semirjetschje-Gebiet im Bezirk von Vierny» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tschitscherini* Jakovlev, 1899a.

Материал, послуживший для описания: 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 13.IV.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Як. v. *mixtus* Туре м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorc. tschitscherini* m. *mixtum* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН.

Примечание. Название не является пригодным, так как несколько вариаций (*abundans*, *perinterruptus*, *abortivus*, *mixtus*) описаны автором из одной популяции, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999). Оно ошибочно помещено в число синонимов в каталоге усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010).

9. *Dorcadion (Compsodorcadion) luteolum* ab. *albidulum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 64 - «Pischpek, Mainak geb., Semirjetshje-Gebiet» - *Dorcadion (Acutodorcadion) alexandris* Pic, 1900.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *D. (C.) luteolum* Suvorov, 1910.

10. *Dorcadion (Compsodorcadion) tianshanskii pleonastus* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 68 - «Gesammelt im Semirjetshje-Gebiet» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii tianshanskii* Suvorov, 1910.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *D. tianshanskii* Suvorov, 1910.

Примечание. Название «*pleonastus*» было опубликовано без указания таксономического статуса. Оно не является пригодным, так как судя по оригинальной этикетке опубликовано для той же популяции (верховья Чулака), что и номинативная форма, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999).

11. *Dorcadion (Compsodorcadion) inderiense* var. *penichrus* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 70 - (без указания местонахождения) - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae inderiense* Suvorov, 1911.

Материал, послуживший для описания не обнаружен.

Примечание. Название не является пригодным, так как опубликовано для той же популяции, что и номинативная форма, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999)

12. *Dorcadion hauseri* ab. *obliteraticostum* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 67 - «Gebiet Semirjetschensk in der Umgegend von Prshewalsk» - *Dorcadion (Cribridorcadion) semenovi hauseri* Reitter, 1895.

Материал, послуживший для описания: 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская об., окр. Пржевальска, IV.1908 Педашенко; 2) *Dor. Hauseri* Rtt. v.

obliteraticostum Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Пржевальска, Семиреч. обл. Д. Д. Педашенко, Каракольское ущ., 19.IV.1908; 2) *Dor. Hauseri* Rtt. v. *obliteraticostum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

13. *Dorcadion dsungaricum* ab. *hypertaenium* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 70 - (без указания местонахождения) - *Dorcadion (Cribridorcadion) sokolowi* Jakovlev, 1899.

Материал, послуживший для описания: 2 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Dsungaria Borochoho Gb., Coll. Hauser, 6.05.; 2) *Dorcadion dsungaricum* Pic v. *hypertaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 15.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion dsungaricum* Pic. v. *hypertaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion sokolovi* Jak. f. typ. W. Shawrow det. - ЗИН; 1 самец, 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 17.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion dsungaricum* Pic v. *hypertaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ (♀); 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 21.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion dsungaricum* Pic v. *hypertaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorc. sokolovi* Jak. N. Plavilstshikov det. ♀ - ЗИН.

14. *Dorcadion melancholicum* ab. *epitaenium* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 70 - (без местонахождения). - *Dorcadion (Cribridorcadion) sokolowi* Jakovlev, 1899.

Материал, послуживший для описания: 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, IV.916.13 Рюкбейль; 2) *Dorcadion* a. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Dsungaria, Borochoho-Gb., Coll. Hauser, 6.05; 2) *Dorcadion melancholicum* Pic v. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 3 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский

уезд, 15.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion melancholicum* v. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 17.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion melancholicum* v. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 21.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion melancholicum* v. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *D. sokolovi* Jak. а. *amyton* Jak. W. Shawrow det. ♀ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 21.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion melancholicum* v. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

15. *Compsodorcadion rufidens* ab. *prosdototaenium* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 70 - (без указания местонахождения) - судя по наличному материалу, автор включал в состав var. *prosdototaenium* разные виды и подвиды (*D. globithorax*, *D. m. mystacinum*, *D. m. rufidens*).

Материал, послуживший для описания: 1 самка [*D. globithorax* ?] с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Fl. Ili, Matthiessen; 2) *Com. rufidens* Jakov. v. *prosdototaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец [*D. m. mystacinum*] с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Аулетинск. уезд, дол. р. Таласа, IV.1905 Фишер; 2) *Com. rufidens* Jakov. v. *prosdototaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец [*D. mystacinum rufidens*] золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Туркестан: ст. Кеюк, Сырдар обл., 700 м, 7.V.1907 А. Яковсон; 2) *Comp. rufidens* Jakov. v. *prosdototaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

16. *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 82 - «In der nord-westl. Mongolei auf Bergabhängen, längs dem Tale des Flusses Namüra, nördlich von Kobdo, ... längs den nördlichen Abhängen des Gebirgrückens Tanny-Ola» - *Eodorcadion* (s. str.) *maurum maurum* (Jakovlev, 1889).

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Neodorcadion grumi* Suvorov, 1909.

Примечание. Название является непригодным, так как автор определённо придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999), описав соответствующие экземпляры из одного места с номинативной формой: “Ebendasselbst gefangen”.

17. *Neodorcadion novitzkyi* var. *inalbatum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909a: 88 - «Auf dem Wege von Kerulen nach Chingan» - *Eodorcadion (Ornatodorcadion) novitzkyi* (Suvorov, 1909).

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Neodorcadion novitzkyi* Suvorov, 1909.

Примечание. Название является непригодным, так как автор придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999), описав соответствующие экземпляры из одного места с номинативной формой.

18. *Neodorcadion chinganicum* var. *melancholicum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909a: 91 - «Gleichfalls in den Vorbergen von Chingan» - *Eodorcadion* (s. str.) *chinganicum chinganicum* Suvorov, 1909.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Neodorcadion chinganicum* Suvorov, 1909.

Примечание. Название является непригодным, так как автор придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999), описав соответствующие экземпляры из одного места с номинативной формой.

19. *Neodorcadion humerale* var. *mogissemium* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 88a - «in den Vorbergen von Chingan» - *Eodorcadion (Humerodorcadion) humerale trabeatum* (Jakovlev, 1901).

Материал, послуживший для описания: 3 самца, 2 самки, Khingan, [неразборчиво] - ЗИН; 2 самца, Khingan, 25.VI.1891 - ЗИН.

Примечание. Название является непригодным, так как автор придал ему инфраподвидовой ранг (ст. 45.6.4), описав из одного

места одновременно две вариации: var. *melan* и var. *mogissemium*; соответствующие экземпляры (4 самца и 5 самок), согласно первоописанию, были собраны в один день «25.VI.1891» - эта дата указана на этикетках экземпляров в коллекции (ЗИН), обозначенных Суворовом как типы var. *melan* и var. *mogissemium*. В коллекции ЗИН имеется также другая серия экземпляров, обозначенных Суворовом как типы var. *mogissemium*, однако их этикетки не соответствуют данным первоописания. 1 самец с 2 этикетками: 1) Хинган от Мардын-гола до Баланряк-гола, 9.VI.1887 Гарнак; 2) *Neodorcadion humerale* Gebl. var. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 4 этикетками: 1) Khingan [следующее слово неразборчиво] 9.VI.; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Eodorcadion humerale* m. *mogissemium* Suv. Voříšek det. 1976; 4) Syntyprus (красная) - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Chingan [следующее слово неразборчиво], 9.VI.04; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) Syntyprus (красная) - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Khingan [слово неразборчиво], 9.VI.91; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Khingan 20/VIII-IX; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) Syntyprus (красная) - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Khingan [слово неразборчиво]; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) Syntyprus (красная) - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Khingan 20/VIII-IX; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) Syntyprus (красная) - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Khingan 20/ VII - 15; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) Syntyprus (красная) - ЗИН.

20. *Neodorcadion humerale* var. *melan* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 89a - «in den Vorbergen von Chingan» - *Eodorcadion (Humerodorcadion) humerale trabeatum* (Jakovlev, 1901).

Материал, послуживший для описания: 2 самца, 5 самок, без географической этикетки, 25.VI.1891 - ЗИН.

Примечание. Название является непригодным, так как автор

придал ему инфраподвидовой ранг (ст. 45.6.4), описав из одного места одновременно 2 вариации: var. *melan* и var. *mogissemium*. Соответствующие экземпляры (4 самца и 5 самок), согласно первоописанию, были собраны в один день «25.VI.1891» - эта же дата указана на этикетках экземпляров в коллекции (ЗИН), обозначенных Г. Суворовом как типы var. *melan* и var. *mogissemium*. В коллекции ЗИН имеется также другая серия экземпляров, обозначенных Суворовом как типы var. *mogissemium*, однако их этикетки не совпадают с данными первоописания: 1 самец с 2 этикетками: 1) Khingan [слово неразборчиво]; 2) *Neodorcadion humerale* Gebl. var. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) 805; 2) *Neodorcadion humerale* var. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 4 этикетками: 1) Sibirien Reitter. Leder; 2) *Neodorcadion humerale* var. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 4) Syntyus (красная) - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Амур 15/VI.96 Радде. Комар.; 2) *Neodorcadion humerale* v. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) Syntyus (красная) - ЗИН; 1 самка с 4 этикетками: 1) Хинган от Мардын-гола до Балаирэк-гола, 17.VII.1887 Гарнак; 2) *Neodorcadion humerale* Gebl. var. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова; 4) Syntyus (красная) - ЗИН; 1 самка с 4 этикетками: 1) Пан-ли-схо-чум и Сусу, 17.VI.97 Громбч.; 2) *Neodorcadion humerale* var. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 4) Syntyus (красная) - ЗИН.

21. *Dorcadion (Compsodorcadion) jakovlevianum* var. *tryphthis* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 61 (без указания особого местонахождения, т.е. там же где и номинативная форма) - *Dorcadion* (s. str.) *gebleri gebleri* Kraatz in Küster, 1873.

Типовой материал не обнаружен.

Примечание. Название не является пригодным, так как опубликовано для той же популяции, что и номинативная форма, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999)

22. *Dorcadion argonauta* var. *pallescens* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 75 (без указания особого местонахождения, т.е. там же где и номинативная форма) - *Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne argonauta* Suvorov, 1913.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Dorcadion argonauta* Suvorov, 1913..

Примечание. Название не является пригодным, так как опубликовано для той же популяции, что и номинативная форма, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999)

23. В коллекции ЗИНа имеется самец *Eodorcadion sifanicum* (Suvorov, 1912) с 4 этикетками: 1) Лянь-чжоу, 26-27.VII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion Napalkovi* Typ. m. G. Suvorov det. ♂; 3) *Eodorcadion sifanicum* Namchaydorzh det. ♂; 4) *Eodorcadion (Ornat.) sifanicum* Suv. Voříšek det. 1976 - ЗИН. *Neodorcadion napalkovi* никогда не был опубликован.

Благодарности. Автор сердечно благодарит А.А. Гусакова и А.Л. Озерова (Зоологический музей Московского государственного университета) и А.Л. Лобанова (Зоологический институт РАН) за предоставление возможности работы с коллекциями; Б.А. Коротяева за многочисленные существенные замечания, учтенные при окончательной редакции текста; А.М. Шаповалова за предварительное обозначение многих лектотипов Г.Л. Суворова (<http://www.zin.ru>). Особую благодарность автор выражает М.Л. Данилевскому (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва) за регулярные консультации.

ЛИТЕРАТУРА

- Данилевский М.Л. 1988. Сибирские усачи рода *Oberea* группы *rupillata* (Coleoptera, Cerambycidae). - Вестник зоологии. № 1: 35-40.
- Лазарев М.А. 2008. Заметки по спорным вопросам систематики и распространения жуков -усачей (Coleoptera, Cerambycidae) России и сопредельных стран. - Актуальные проблемы приоритетных направлений развития естественных наук. Сборник статей. М.: Изд -во «Прометей» МПГУ: 129 -136.
- Лазарев М.А. 2009. Таксономическая структура *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum* Jakovlev, 1900 (Coleoptera: Cerambycidae) с описанием нового подвида из Тамани. - Эверсмания, Энтомологические

М.А. Лазарев / M.A Lazarev

- исследования в России и соседних регионах. № 19 -20: 10 -15, 1 табл.
Международный кодекс зоологической номенклатуры. М.: Товарищ. науч. изд. КМК, 2004. 232 с.
- Намхайдорж Б.К. 1972. К фауне жуков -дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) Монгольской Народной Республики. - Насекомые Монголии. Л.: Наука. Вып. 1: 495-538.
- Плавильщиков Н.Н. 1916. Заметки о жуках -усачах палеарктической области (Coleoptera, Cerambycidae). III*). - Русское Энтомологическое Обозрение. 16(1 -2): 18-22.
- Плавильщиков Н.Н. 1958. Жуки -дровосеки. Ч. 3. Подсемейство Lamiinae, ч. 1. Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. 23. М.; Л.: Изд -во АН СССР, 1958. 592 с.
- Суворов Г.Л. 1915а. Новые виды родов *Dorcadion* и *Compsodorcadion* (Coleoptera, Cerambycidae). - Русское Энтомологическое Обозрение. 15(2): 115-121.
- Суворов Г.Л. 1915б. Новые роды и виды жесткокрылых (Coleoptera, Curculionides и *Cerambycides*) палеарктической области. - Русское Энтомологическое Обозрение. 15(3): 327 -346.
- Breuning S. 1962. Revision der *Dorcadionini* (Coleoptera, Cerambycidae). - Entomologische Abhandlungen. 27. S. 1-665.
- Danilevsky M.L. 1996a. New taxa of the genus *Dorcadion* Dalman from Asia (Coleoptera, Cerambycidae). - Lambillionea. 96(2): 407-420.
- Danilevsky M.L. 1996b. A revue of subspecific structure of *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *gebleri* Kraatz, 1873 (Coleoptera, Cerambycidae) with description of two new subspecies. - Coleoptera. Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen. 21: 1-8.
- Danilevsky M.L. 1999. Review of *Dorcadion* (s. str.) species from the upper Chu Valley and allied territories (Coleoptera, Cerambycidae). - Coléoptères. 5(3): 15-41.
- Danilevsky M.L. 2001. Review of subspecific structure of *Dorcadion* (s. str.) *glicyrrhizae* (Pallas, 1771) (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 5: 1-27.
- Danilevsky M.L. 2004. Review of *Eodorcadion* Breuning, 1946 of "intermedium - group" from Mongolia and China with a description of a new species (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 33: 1-18.
- Danilevsky M.L. 2006. Four new *Dorcadionini* taxa from South Urals (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 54: 1 -20.
- Danilevsky M.L. 2007a. *Politodorcadion eurygyne* (Suvorov, 1911) and *P. e. lailanum* ssp. n. (Coleoptera, Cerambycidae) from East Kazakhstan. - Caucasian Entomological Bulletin. 3(2): 201-205.
- Danilevsky M.L. 2007b. Revision of the genus *Eodorcadion* Breuning, 1947 (Coleoptera, Cerambycidae). - Collection systématique. 16, Magellanes: 1 -230.
- Danilevsky M.L. 2010a. New Acts and Comments. Cerambycidae. - Löbl I., Smetana A. (eds). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books: 43-49.

M.A. Лазарев / M.A Lazarev

- Danilevsky M.L. 2010b. Tribe Dorcadionini. - Löbl I., Smetana A. (eds). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books: 241-264.
- Danilevsky M.L. 2012. New data on Dorcadion Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) of middle Chu -river basin in Kazakhstan and Kirgizia. - Humanity Space. International Almanac. Vol. 1. Supplement 11: 4-46.
- Danilevsky M.L. 2013. Taxonomic notes on Palaearctic Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). - Humanity Space. International Almanac. Vol. 2. Supplement 2: 5-27.
- Danilevsky M.L., Kasatkin D.G., Rubenyan A.A. 2005. Revision of the taxonomic structure of the tribe Dorcadionini (Coleoptera, Cerambycidae) on the base of endophallic morphology. - Russian Entomological Journal. 13 (2004), 3: 127-149.
- Fischer von Waldheim G. 1842. Catalogus Coleopterorum in Siberia orientali a cel. Gregorio Silide Karelin collectorum. Moscou: 1-28.
- Ganglbauer L. 1884. Bestimmungstabellen europäischer Coleopteren: VIII. Cerambycidae. Schluss. Mit Berücksichtigung der Formen Algiers und des paläarktischen Asiens, exclusive jener von Japan. - Verhandlungen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft Wien. 33 [1883]: 437-586.
- Gebler F.A. von. 1825. Coleopterorum Sibiriae species novae. - Hummel A.D. Essais Entomologiques. 1(4). St. Pétersbourg: Chancellerie privée du Ministère de l'Intérieur: 42-57.
- Gebler F.A. von. 1833. Notae et additamenta ad Catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae Operis, C.F. Ledebours Reise in das Altaigebirge und die soongarische Kirgisensteppe (zwyter Theil. Berlin 1830). - Bulletin Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 6: 262-309.
- Hammarström R. 1893. Bidrag till kändedom af sydvestra Sibiriens insektfauna. - Öfersigt Finska Vetenskaps -Societetens Förhandlingar. 34: 185-195.
- Hayashi M. 1982. The Cerambycidae of Japan (Col.) (13). - Entomological Review of Japan. 37(2): 141-151.
- Heyrovský L. 1964. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei, 18. Cerambycidae (Coleoptera). - Rovartani közlemények: a Magyar Rovartani Társaság kiadványa (Folia entomologica Hungarica). Series nova. 17(25): 375-380.
- ICZN (International Code of Zoological Nomenclature). Fourth Edition. 1999. International Commission on Zoological Nomenclature. Tipografia La Garangola, Padova: 306 pp.
- Jakovlev B.E. [Jakowleff] 1889. Insecta, a cl. G.N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. X. Coleoptera (Neodorcadion et Compsodorcadion). - Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 24(1 -2) 244-253.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff] 1899a. Quelques nouvelles espèces du sous -genre Compsodorcadion Ganglb. - Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 33 [1901] (1 -2): 147-155.
- Jakovlev B.E. [Jakowleff] 1899b. Nouvelles espèces du genre Dorcadion Dalm. - Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 34 [1899 -1900] (1 -2): 59-70.
- Jakovlev B.E. [Jakowleff] 1901. Etude sue les Neodorcadion de l'Asie Russe (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 1(4 -5): 146-

166.

- Kraatz G. 1873. [new taxa]. - Küster H.C. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben von Dr. G. Kraatz im Anschluss an die Käfer Europa's von Dr. H.C. Küster. Nürnberg: Bauer & Raspe, H. XXIX: 101.
- Lazarev M.A. 2015. New Dorcadion (Cribridorcadion) (Coleoptera: Cerambycidae) from Caucasus and Iran. - Humanity Space. International Almanac. 4(5): 1108-1117.
- Löbl I. & Smetana A. (ed.) 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6. Chrysomeloidea. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.
- Plavilstshikov N.N. 1915. Notices synonymiques sur les Longicornes (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 15(1) [1915 -1916]: 79-80.
- Plavilstshikov N.N. 1927. Addenda et corrigenda concernant le Coleopterorum Catalogus, parties 73 et 74 (Lamiinae) de Chr. Aurivillius. - Encyclopédie Entomologique (Paris). Ser. B. I. Col. 2: 49-68.
- Plavilstshikov N.N. 1929a. Synonymische Bemerkungen über Agapanthia -Arten (Coleoptera, Cerambycidae). - Entomologisches Nachrichtenblatt. 3(3): 103.
- Plavilstshikov N.N. 1929. Über die mit Agapanthia villosoviridescens Deg. verwandten Arten (Coleoptera, Cerambycidae). - Coleopterologisches Centralblatt. 4 (1929/30), 3/4: 130-137.
- Plavilstshikov N.N. 1931. Über die von G. L. Suvorov beschriebenen Cerambyciden -Arten (Coleoptera). - Entomologische Blätter. 27(2): 59-65.
- Reitter E. 1895: Zwölfter Beitrag zur Coleopteren -Fauna des russischen Reiches. - Wiener Entomologische Zeitung. 14: 149-162.
- Suvorov G. L. 1909a. Beschreibung neuer Arten der Neodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 9: 80-92.
- Suvorov G.L. 1909b. Beschreibung einer neuen Art der Untergattung Compsodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 9: 93-95.
- Suvorov G.L. 1910a. Neue Arten und Varietäten der Untergattung Compsodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 10: 61-71.
- Suvorov G.L. 1910b. Beschreibung einer neuen Art der Gattung Dorcadion Dalm. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 9 [1909]: 290-291.
- Suvorov G.L. 1911a. Beschreibung neuer Arten des Subgenus Compsodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 11: 60-70.
- Suvorov G.L. 1911b. Eine neue Art des Subg. Compsodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 11: 279-282.
- Suvorov G.L. 1912. Vier neue Neodorcadion -Arten (Coleoptera, Cerambycidae) - Revue Russe d'Entomologie. 12: 70-75.
- Suvorov G.L. 1913. Beschreibung neuer Cerambyciden -Arten (Coleoptera) - Revue Russe d'Entomologie. 13: 66-81.

Получена / Received: 19.10.2012

Принята / Accepted: 27.10.2016

О ЖУРНАЛЕ

Журнал “Гуманитарное пространство” Международный альманах (Journal “Humanity space” International almanac) издается с 2012 года. Публикует статьи, являющиеся результатом научных исследований. К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся результаты; обзоры, аналитические и концептуальные разработки по конкретным проблемам гуманитарных, естественнонаучных и медицинских наук.

Издание зарегистрировано в Международном Центре ISSN в Париже (идентификационный номер печатной версии: ISSN 2226-0773).

Выходит 4 номера в год, а так же дополнения в виде приложения к журналу.

Нашими партнерами являются: институт Российской Академии Образования ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии», Чеховский Механико-Технологический Техникум Молочной Промышленности, Музыкальный обозреватель, Даугавпилсский университет (Латвия), разные кафедры университетов (Московский Педагогический Государственный Институт, Московский Государственный Институт Культуры, Российский Государственный Социальный Университет) и др.

Альманах представлен во многих базах данных и каталогах: ISI Master Journal List (Thomson Reuters), ISI Zoological Record (Thomson Reuters), Genamics JournalSeek, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и др.

В связи с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. No 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», экземпляры сдаются в «Российскую книжную палату / филиал ИТАР-ТАСС». Один экземпляр, остается в «РКП / филиал ИТАР-ТАСС», который является единственным источником Государственной регистрации отечественных произведений печати и отражения их в государственных библиографических указателях.

Издание поступает в основные фондодержатели РФ, перечень которых утвержден в законодательном порядке в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29

сентября 2009 г. № 675 г. Москва «Об утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр документов».

Национальное фондохранилище отечественных печатных изданий Российской книжной палаты:

- Российская государственная библиотека (Москва)
- Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск)
- Дальневосточная государственная научная библиотека (Хабаровск)
- Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург)
- Парламентская библиотека Государственной Думы и Федерального собрания
- Администрация Президента Российской Федерации Библиотека (Москва)
- Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
- Государственная публичная научно-техническая библиотека (Москва)
- Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского. Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева
- Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино (Москва)
- Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (Москва)
- Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Москва
- Государственная публичная историческая библиотека, Москва
- Всероссийский Институт научной и технической информации Российской академии наук, Москва
- Государственная общественно-политическая библиотека, Москва
- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии сельскохозяйственных наук (Москва)
- Политехнический музей, Центральная политехническая библиотека (Москва)
- Центральная научная медицинская библиотека Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, Москва
- Другие библиотеки

Осуществляется дополнительная адресная рассылка по территории РФ и Зарубежью.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Журнал “Гуманитарное пространство” Международный альманах (Journal “Humanity space” International almanac) публикует статьи, являющиеся результатом научных исследований. К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся результаты; обзоры, аналитические и концептуальные разработки по конкретным проблемам гуманитарных, естественнонаучных и медицинских наук.

Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала.

Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения рукописей.

В случае несоответствия статьи настоящим правилам и требованиям рукопись возвращается без регистрации.

Редакция не несет ответственности за полноту содержания и достоверность информации, материалов.

Авторы несут персональную ответственность за содержание материалов, точность перевода аннотации, цитирования, библиографической информации

Статья присылается одним файлом, названным фамилией автора или первого автора (соавторов). Пример: Ivanov_2011.doc

Оформление рукописи должно соответствовать следующим требованиям:

- статья должна быть ясно и логично структурирована
- название (на английском и русском языках)
- фамилия, имя, отчество [полностью] (на английском и русском языках)
- звание, степень, должность (на английском и русском языках)
- место работы [полностью, включая индекс, e-mail] (на английском и русском языках)
- ключевые слова (на английском и русском языках)
- резюме (на английском и русском языках)
- краткое введение с постановкой задачи и проблемой исследования
- материал и методы
- описание и анализ результатов
- обсуждение и заключение
- благодарности и ссылки на номера грантов

- список литературы
- таблицы черно-белые без графики и полутанов (каждая на отдельной странице)

объем присланного материала не должен превышать 10000 знаков включая пробелы (6 машинописных страниц)

размер листа: А4

редактор: Microsoft Word [Word for Windows 2003]

формат: *.doc

шрифт: Times New Roman

кегель: 14 обычный - без уплотнения

текст без переносов

междустрочный интервал - полуторный (компьютерный)

выравнивание по ширине

поля: верхнее, нижнее, правое, левое - не менее 2 см

номера страниц внизу по центру

абзацный отступ 1,2 см

сноски отсутствуют

ссылки на литературу приводятся по тексту в круглых скобках

список литературы располагается в конце текста (входит в общий объем статьи)

Рукописи не должны содержать диаграмм, схем, фотографий, рисунков

Авторы получают отпечаток своей статьи в виде PDF-файлов.

Образец оформления статьи:

Иванова Екатерина Павловна

доктор философских наук, профессор философского факультета

Ph.D., professor of the Faculty of Philosophy

Методологические аспекты перехода от парадигм обучения к парадигме самообразования

Е.П. Иванова

Московский Педагогический Государственный Университет

119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д.1

Moscow State Pedagogical University

Malaya Pirogovskaya str. 1, Moscow, 119991 Russia; e-mail: info@info.com

Ключевые слова: виды парадигм, парадигма обучения, парадигма самообразования, особенности парадигмы профессионального самообразования в вузе, дидактический комплекс самообразования.

Key words: kinds of paradigms, training paradigm, self-education paradigm, peculiarity of self-education paradigm at a higher school, didactical complex of selfeducation.

Резюме: В статье обосновывается парадигма самообразования в сопоставлении с частными и локальными педагогическими парадигмами. В качестве методологических основ парадигмы самообразования рассматриваются ее историческая преемственность, информационная направленность и реализация в атрибутах обучения.

Abstract: The article settles the self-education paradigm in comparison with particular and local pedagogical paradigms. Historical succession, information trend and realization in attributes of training are considered as a methodological basis of self-education paradigm.

[Ivanova E.P. Methodological aspects of transition from training to selfeducation paradigms]

[Текст статьи]

ЛИТЕРАТУРА

- Баткин Л.М. 1989. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука. 272 с.
- Лихачев Д.С. 1969. Внутренний мир художественного произведения. - Вопросы литературы. 8: 29-33.
- Лотман Ю.М. 1992. Культура и взрыв. М.: Гнозис. 272 с.
- Лурье С., 1994. Антропологи ищут национальный характер. - Знание-сила. 3: 48-56.
- Хайдеггер М. 1993. Время картины мира. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика. 447 с.
- Bedini S.A. 1965. The evolution of science museums. - Technology and culture. 5: 1-29.
- Boettiger C. 1808. Uber Museen and Antikensammlungen. Leipzig: Behr. 31 s.

ABOUT THE JOURNAL

Journal “Humanity space” International almanac has been published since 2012. In it there are published the articles that are the scientific researches' results. Texts could be original research, containing new, previously unpublished results, surveys, analytical and conceptual manuscripts on specific issues of the humanities, natural and medical sciences.

Publication is registered in the ISSN International Centre in Paris (identification number printed version: ISSN 2226-0773).

The journal is published 4 issues per year, as well as additions to an annex to the journal.

Our partners are: Federal State Budget Research Institution of the Russian Academy of Education «Institute of Art Education and Culture», Chekhov Mechanics and Technology College Dairy Industry, Musical reviewer, Daugavpils University (Latvia), various departments of the Universities (Moscow State Pedagogical Institute, Moscow State Institute of Culture, Russian State Social University), etc.

Almanac is presented in many databases and directories: ISI Master Journal List (Thomson Reuters), ISI Zoological Record (Thomson Reuters), Genamics JournalSeek, Russian Science Citation Index (RSCI) etc.

In connection with the Federal Law of December 29, 1994 N 77-FZ “On Obligatory Copy of Documents”, copies shall be in “Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS”. One copy remains in " Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS" which is the only source of state registration of Russian printed publications, and their reflection in the state bibliographies.

The publication goes to major holders of the Russian Federation, the list of which is approved by law in accordance with the order of the Ministry of Culture of the Russian Federation dated 29 September 2009 Moscow N 675 “On approval of the lists of library and information organizations receiving federal mandatory copy of the documents”.

National Storage Facility local publications by the Russian Book Chamber:

- Russian State Library (Moscow)
- National Library of Russia (Saint Petersburg)

- State Public Scientific-Technological Library of the Siberian Branch of the RAS (Novosibirsk)
- Far Eastern State Research Library (Khabarovsk)
- Library of the Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg)
- Parliamentary Library of the State Duma and Federal Assembly
- Library of President's Administration of Russian Federation (Moscow)
- Scientific Library of the Moscow State University named after MV Lomonosov
- Russian National Public Library for Science and Technology (Moscow)
- S.I. Taneev Scientific Music Library of the P.I. Tchaikovsky Moscow State Conservatory
- M.I. Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature (Moscow)
- Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (Moscow)
- Library for Natural Sciences of the Russian Academy of Sciences (Moscow)
- State Public Historical Library (Moscow)
- All-Russian Institute for Scientific and Technical Information of Russian Academy of Sciences (Moscow)
- State Socio-Political Library (Moscow)
- Russian Agricultural Sciences Academy Central Scientific Agricultural Library (Moscow)
- Polytechnical Museum. Central Polytechnical Library (Moscow)
- Central Scientific Library of Medicine. I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
- Other Libraries

It is performed additional mailing in the Russian Federation and abroad.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Journal “Humanity space” International almanac publishes research articles. Texts could be original research, containing new, previously unpublished results, reviews, analysis and conceptual manuscripts on the specific problems of the humanities, natural and medical sciences.

The decision for publishing is accepted by the journal’s editorial board.

The editorial staff reserves the right to make reduction and edits manuscripts.

In the case of non-compliance with these Regulations and Article requirements manuscript will send back without registration.

The editorial is not responsible for the completeness and accuracy of the manuscripts’ information content.

Authors take personal responsibility for the content, accuracy of the translation, annotation citation and bibliographic information.

Article had to be sent in one file, called the author's name or the first author (coauthors). Example: Ivanov_2011.doc

The manuscript had to be corresponded to the following requirements:

- Article had to be clearly and logically structured
- Name (in English and Russian)
- Surname, first name [full] (in English and Russian)
- The title, degree, position (in English and Russian)
- Place of work [including a full index, e-mail] (in English and Russian)
- Key words (in English and Russian)
- Abstract (in English and Russian)
- A brief introduction to the issue’s problem
- Methods
- Description and analysis of research results
- Discussion and conclusion
- Gratitudes and links to the numbers of grants
- A list of references
- A table in black and white with no graphics and semitones (each on separate page)
- Manuscript’s volume should not exceed 10 000 characters including spaces (6 pages)
- Paper size: A4

- Editor: Microsoft Word [Word for Windows 2003]
- Format: *. Doc
- Font: Times New Roman a size 14 regular
- Seal text without hyphenation Line spacing - one and a half (computer)
- Full justification margins: top, bottom, right, left - at least 2 cm
- Page numbers at the bottom of the center
- Indent 1.2 cm
- There are no footnotes
- References are given in the text in parentheses
- references located at the end of the text (included in the total amount of the article)

Manuscripts should not contain charts, diagrams, photographs, drawings

Authors will receive a reprint of his article as a PDF-file.

The sample design of the article:

Ivanova Ekaterina Pavlovna

Ph.D., professor of the Faculty of Philosophy

Methodological aspects of transition from training to selfeducation paradigms

E.P. Ivanova

Moscow State Pedagogical University

Malaya Pirogovskaya str. 1, Moscow, 119991 Russia

E-mail: info@info.com

Key words: kinds of paradigms, training paradigm, self-education paradigm, peculiarity of self-education paradigm at a higher school, didactical complex of selfeducation.

Abstract: The article settles the self-education paradigm in comparison with particular and local pedagogical paradigms. Historical succession, information trend and realization in attributes of training are considered as a methodological basis of self-education paradigm.

[Text of article]

REFERENCES

- Batkin, L.M. 1989. The Italian Renaissance in search of individuality. M.: Nauka. 272 p. [In Russian]
- Bedini S.A. 1965. The evolution of science museums. - Technology and culture. 5: 1-29.
- Boettiger C. 1808. Uber Museen and Antikensammlungen. Leipzig: Behr. 31 s.
- Heidegger M. 1993. Time and Life: Articles and Speeches. M.: TheRepublic. 447 p.
- Lotman Yu.M. 1992. Culture and explosion. M.: Gnozis. 272 p. [In Russian]

Содержание // Contents

- Barševskis A.** Two new and poorly known species of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Philippines
Баршевскис А. Два новых и малоизученных вида рода *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae) из Филиппин..... 133
- Barševskis A.** A catalogue of the genus *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae) of the world fauna
Баршевскис А. Каталог рода *Callimetopus* Blanchard, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae) мировой фауны..... 143
- Gusakov A.A., Legezin O.G.** A new scarab species, *Podalgus nazarovi* (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae: Pentodontini), from the sands of South-Western Iran
Гусаков А.А., Лезезин О.Г. Новый вид пластинчатоусого жука, *Podalgus nazarovi* (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae: Pentodontini), из песков Юго-Западного Ирана..... 160
- Danilevsky M.L.** Two new subspecies of *Xylotrechus* (s. str.) *arvicola* (Olivier, 1795) (Coleoptera, Cerambycidae) from European Russia and Caucasus
Данилевский М.Л. Два новых подвида *Xylotrechus* (s. str.) *arvicola* (Olivier, 1795) (Coleoptera, Cerambycidae) из Европейской России и Кавказа..... 167
- Danilevsky M.L., Peks H.** Subspecific structure of *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) in West Europe with a description of a new subspecies
Данилевский М.Л., Пекс Х. Подвидовая структура *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) в Западной Европе с описанием нового подвида..... 178
- Danilevsky M.L., Müller J.** New species of the genus *Mesosa* Latreille, 1829 (Coleoptera, Cerambycidae) from North Iran
Данилевский М.Л., Мюллер Ж. Новый вид рода *Mesosa* Latreille, 1829 (Coleoptera, Cerambycidae) из Северного Ирана..... 183

- Danilevsky M.L., Gradinarov D., Sivilov O.** A new subspecies of *Morimus verecundus* (Faldermann, 1836) from Bulgaria and a new subspecies of *Morimus asper* (Sulzer, 1776) from Greece (Coleoptera, Cerambycidae)
- Данилевский М.Л., Градинаров Д., Сивилов О.** Новые подвиды *Morimus verecundus* (Faldermann, 1836) из Болгарии и новые подвиды *Morimus asper* (Sulzer, 1776) из Греции (Coleoptera, Cerambycidae)..... 187
- Lazarev M.A.** Subspecies structure of *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1857) in European Russia
- Лазарев М.А.** Подвидовая структура *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1857) в Европейской России (Coleoptera: Cerambycidae)..... 192
- Lazarev M.A.** New data on Longicorn-beetles of the genus *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) from Turkey with descriptions of 3 new species and 4 new subspecies
- Лазарев М.А.** Новые данные о жуках усачах рода *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) из Турции с описаниями 3-х новых видов и 4-х новых подвидов..... 204
- Lazarev M.A., Plewa R., Jaworski T.** Two new subspecies of *Agapanthia (Epopetes) dahli* (C.F.W. Richter, 1820) from South-East Azerbaijan and North Iran
- Лазарев М.А., Плева Р., Яворски Т.** Два новых подвида *Agapanthia (Epopetes) dahli* (C.F.W. Richter, 1820) из Юго-Восточного Азербайджана и Северного Ирана..... 230
- Lazarev M.A.** Species Group Taxa of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) Described by G. L. Suvorov and Their Types Preserved in the Zoological Museum of the Moscow State University, in the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg and IN siberian Zoological museum, Novosibirsk
- Лазарев М.А.** Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные Г.Л. Суворовым, и их типы в коллекциях Зоологического музея Московского государственного университета, Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге и Сибирского зоологического музея в Новосибирске..... 239

О ЖУРНАЛЕ.....	302
ПРАВИЛА ДІЯ АВТОРОВ.....	304
ABOUT THE JOURNAL.....	307
INSTRUCTIONS TO AUTHORS.....	309